

Ulusal Hakemli Dergi

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

YIL: 1 CILT: 1, SAYI: 2

E-ISSN: 2980-2288

05/08/2023

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ
YIL: 1 (2023), CİLT: 1, SAYI: 2
ISSN NO: 2980-2288

İmtiyaz Sahibi

Müh. Ferit Beraa ÇORUH

Editörler

Mustafa Ertan BOZKIR

Kapak Tasarımı

Ferit Beraa ÇORUH

Mizanpaj, Yazım ve Dil Editörleri

Ferit Beraa ÇORUH

Mustafa Ertan BOZKIR

© F. B. ÇORUH

İletişim:

+90 542 334 07 61

ISSN: 2980-2288

Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2023

Doi No

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.8182993.svg>

License

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

E – Posta: edebiyatvetarihdergisi@gmail.com

www.tarihburada.com

Not: Makalelerin her türlü idari, akademik ve hukuki sorumluluğu makale yazarlarına aittir.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ
YIL: 1 (2023), CİLT: 1, SAYI: 2
ISSN NO: 2980-2288

AMAÇ VE KAPSAM

Edebiyat ve Tarih Dergisi yılda iki kez (Haziran – Ocak) yayımlanan ulusal hakemli, akademik bir dergidir. Dergi akademik dergi niteliğinde olup, Sosyal - Kültürel Çalışmalar ve Edebiyat olgusuna dair her alanda, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Edebiyat ve Tarih Dergisi özel amacı ülkemizde yayın hayatında olan diğer dergilerden farklı olarak Tarih alanında tamamlanmış yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla ilgili makaleleri öne çıkarmaktır.

Genel amacı ise yeni bitirilmiş olan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının tanıtımını yapmak ve bilim hayatına katılmalarını sağlayacak öncelikli bilgilerin öne çıkarılmasını sağlayacak bilim söyleşileri düzenlemek ve bu söyleşileri www.tarihburada.com adlı sitesinde yayınlamaktır.

Bu yönüyle Edebiyat ve Tarih Dergisi bir ilki gerçekleştirecektir.

Dergimiz dijital yayın olup, baskısı bulunmamaktadır. İlk sayıdan sonra ISSN numarası ve dizinlere başvurusu yapılacaktır.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ
YIL: 1 (2023), CİLT: 1, SAYI: 2
ISSN NO: 2980-2288

EDİTÖR KURULU

ADI ve SOYADI	ÜLKE
Haydar ÇORUH	Türkiye
Galip SAYILOV	Azerbaycan
Oktaj HASANİ	Kosova
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Murat ULUSKAN	Türkiye
Rahime DENİZ	Türkiye
Nihat YALDIZ	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Akif BAYĞIN	Türkiye
Ercan YÜCEL	Türkiye
Kadriye KARA	Türkiye
Ali Öner TAÇ	Türkiye
Güler GÜLER	Türkiye
Feride GÜLER	Türkiye
Mustafa Ertan BOZKIR	Türkiye
Enver GEZER	Türkiye
Gülşen ESİROĞLU	Türkiye
Mehmet AÇAR	Türkiye
Mustafa KURT	Türkiye
Hasan ATEŞ	Türkiye
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
Ayşe ZAMACI	Türkiye

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ
YIL: 1 (2023), CİLT: 1, SAYI: 2
ISSN NO: 2980-2288

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	V
FLAVİUS JOSEPHUS "THE ANTIQUITIES OF THE JEWS" ADLI ESERİNE GÖRE HZ. İBRAHİM'İN ÖLÜMÜ VE YAHUDİLERİN TÜREYİŞİ	8
<i>İlhan GÜLTEKİN</i>	8
<i>Ahmet DELEN</i>	8
<i>Bayram ŞAHİN</i>	8
<i>Şükrü ÇETİN</i>	8
TÜRKLERDE AV SANATI VE AVLANMA METODLARI	26
<i>Mustafa BAYTAROĞLU</i>	26
<i>Alpaslan ERSİN</i>	26
<i>Mahmut DALKILIÇ</i>	26
<i>Timur PARA</i>	26
GÜRCÜ KÖKENLİ VATANDAŞLARIN TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ	44
<i>Ercan ÖZŞAHİN</i>	44
<i>Sevgi ÖZŞAHİN</i>	44
<i>Ramazan ASLAN</i>	44
OKULLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI	56
<i>Ali YETER</i>	56
<i>Emine YETER</i>	56
<i>Mustafa SİLLE</i>	56
<i>Şaziye BAHADIR</i>	56
VALİ NİZAMETTİN ATAĞER DÖNEMİNDE ANTAKYA'DA HAYAT	91
<i>Mustafa TURAN</i>	91
<i>Abdullah YILDIZ</i>	91
<i>Yasemin ÇETİN</i>	91
<i>Mehmet Ali AKAN</i>	91

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ
YIL: 1 (2023), CİLT: 1, SAYI: 2
ISSN NO: 2980-2288

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Ahmet ÇAPARLAR

Esra AKSOY

Hasan ATEŞ

İbrahim KURT

Kadriye KARA

Mehmet AÇAR

Metin Ziya KÖSE

Nihat YALDIZ

Ömer Faruk KADAN

Sultan KARAOĞLAN

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO:
CİLT: 2, SAYI: 2

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa Birliđi İndeksi

OpenAIRE

<https://www.openaire.eu/>

tarafından indekslenmektedir.

indekslendi

OpenAIRE

Yayın tarihi:

5 Ağustos 2023

DOI:

DOI 10.5281/zenodo.8182993

anahtar kelime(ler):

Performans, Türkçe, Tanin, Okul, Amerika, Yahudi

İlgili tanımlayıcılar:

Yayınlanan

<https://www.coruhtekniker.com/> (Dergi makalesi)

Topluluklar:

Performans Dergisi

Lisans (dosyalar için):

[Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası](#)

**FLAVİUS JOSEPHUS “THE ANTIQUITIES OF THE JEWS” ADLI ESERİNE
GÖRE Hz. İBRAHİM’İN ÖLÜMÜ VE YAHUDİLERİN TÜREYİŞİ**

* İlhan GÜLTEKİN
** Ahmet DELEN
**** Bayram ŞAHİN
***** Şükrü ÇETİN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
10. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi
15. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: İlhan Gültekin, Ahmet Delen, Bayram Şahin, Şükrü Çetin, “Flavius Josephus “The Antiquities Of The Jews” Adlı Eserine Göre Hz. İbrahim’in Ölümü Ve Yahudilerin Türeyişi”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı :2, ss.8-25.

Apa: Delen, Gültekin, İ., A., Şahin, B., Çetin, Ş. (2023), “Flavius Josephus “The Antiquities Of The Jews” Adlı Eserine Göre Hz. İbrahim’in Ölümü Ve Yahudilerin Türeyişi”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 2, ss. 8-25.

Özet

Hız. İbrahim’in yaşamı boyunca Allah’a olan kesin teslimiyeti karşısında, Rabbi de ona çok büyük nimetler vermiştir. Peygamberliğine kadar pek çok sınamalardan geçtikten sonra onun bu nimetlere layık bir kul olduğu bir kez daha tescil edilmiş idi. Hz. İbrahim’e verilen bu görevden sonra çok hızlı bir şekilde büyüyen cemaati Mısır’a kadar yayılmıştı. Onun cemaatinin Mısır esareti çok uzun sürdü. Ancak O, Mısır’dan cemaatini çıkarmak için verdiği mücadeleden sonunda başarılı oldu ve Allah ona istediği yardımı hem oğul olarak hem de peygamberlik olarak yapmıştı.

Bu makalede Hz. İbrahim’in peygamberliği ve ölümü sürecinde yaşamış olduğu tecrübeler anlatılacak olup, İsak A.S.’in peygamberlik sürecine giriş yapılacaktır.

* Müdür, Kaşibeyaz Ortaokulu, ilhangltk@gmail.com, Orcid: 0009-0000-8659-7589

** Müdür, Sarıt İlkokulu, delen27ahmet@gmail.com, Orcid: 0009-0000-3745-0062

**** Müdür, Nuriye Zekeriya Kına Ortaokulu, bay.sahin464@gmail.com, Orcid: 0009-0001-6078-886X

***** Müdür, Sutaşı Ortaokulu, cetins3838@gmail.com, Orcid: 0009-0002-3741-9588

Abstract

Hz. In the face of Abraham's absolute surrender to God throughout his life, his Lord also gave him great blessings. After going through many tests until his prophethood, it was once again proven that he was a servant worthy of these blessings. Hz. After this mission given to Abraham, his community, which grew very quickly, spread to Egypt. The Egyptian captivity of his congregation lasted a very long time. However, he eventually succeeded in his struggle to get his congregation out of Egypt, and God had given him the help he wanted, both as a son and as a prophet.

In this article, Mr. Abraham's prophecy and his experiences during his death will be explained, and the prophecy process of Isak A.S. will be introduced.

Keywords: Abraham, Isaac, Egypt, God

Giriş

İbrahim, İshak'ı çok sevdi, çünkü biricik oğluydu. Çocuk da her türlü erdemi göstererek, anne babasına karşı sorumluluklarını yerine getirerek ve Allah'a kullukta gayretli davranarak kendini anne babasına daha da sevdirdi. İbrahim ayrıca kendi mutluluğunu da bu beklentiye bağladı, ölmesi gerektiğinde bu oğlunu güvenli ve güvenli bir durumda bırakması; buna göre Tanrı'nın iradesiyle elde etti: İbrahim'in kendisine yönelik dini eğilimini denemek isteyen, ona göründü ve ona bahsettiği tüm nimetleri sıraladı; onu düşmanlarından nasıl üstün kıldığını ve şu anki mutluluğunun başlıca parçası olan oğlu İshak'ın ondan kaynaklandığını ve bu oğlunu kurban ve kutsal adak olarak istediğini söyledi. Buna göre, onu Moriah dağına götürmesini ve bir sunak inşa etmesini ve üzerinde yakmalık sunu olarak sunmasını emretti; kendi oğlunun korunması¹.

İbrahim, hiçbir konuda Tanrı'ya itaatsizliğin doğru olmadığını, ancak hayatın her koşulunda O'na hizmet etmek zorunda olduğunu düşündü, çünkü yaşayan tüm yaratıklar O'nun takdiri ve onlara bahsettiği iyilik sayesinde hayattan zevk alıyorlar. . Buna göre, Allah'ın bu emrini ve oğlunun katledilmesiyle ilgili kendi niyetini, karısından olduğu gibi, her bir kulundan da gizlemiştir, aksi takdirde Allah'a itaatinden alıkonulmuş olur ve iki uşağıyla birlikte İshak'ı aldı ve kurban için gerekli olan şeyleri bir eşeğin üzerine yükleyerek dağa gitti.

¹ Muzaffer Demir-Ebru Özer, "Titus Flavius Iosephus'un Hayatı, Eserleri Ve Tarihciliği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 75, (2020),s. 240

Şimdi iki hizmetçi iki gün onunla birlikte gitti; ama üçüncü gün dağı görür görmez, o zamana kadar yanında olan hizmetkarlarını ovada bırakıp oğlunu yanında yalnız bırakarak dağa geldi. Bu, daha sonra Kral Davut'un tapınağı üzerine inşa ettiği dağdı. 28 Şimdi, sadece kurban edilecek olan hayvan dışında, kurban için gerekli olan her şeyi yanlarında getirmişlerdi. Şimdi Isaac yirmi beş yaşındaydı. Ve sunağı inşa ederken babasına ne sunmak üzere olduğunu sordu, çünkü orada adak için hayvan yoktu; İnsanlara sahip olmadıklarından bol rızık vermek ve çok fazla güvendiklerinde başkalarını sahip olduklarından mahrum bırakmak için; bu nedenle, Allah bu kurbanda hazır ve uygun olmayı dilerse, kendisine bir rızık verirdi. adak." ²

Sunak hazırlanıp, İbrahim odunları yerleştirip her şey hazır olur olmaz, oğluna şöyle dedi: "Oğlum, seni bana nasip edebilmek için çok dualar ettim. Oğlum, sen dünyaya geldiğinde, senin desteğine katkıda bulunabilecek hiçbir şey yoktu ki, ne çok arzulamadım, ne de seni büyüyünce bir insan malikanesi olarak görmekten daha mutlu olduğumu düşündüğüm hiçbir şey yoktu ve buradan ayrılabilirdim. ölümümde krallığımın halefisin; ama Tanrı'nın isteğiyle senin baban olduğum için ve şimdi senden vazgeçmem O'nun isteğidir, cömert bir akılla Tanrı'ya bu adanmayı kabul et. Çünkü seni Tanrı'ya bırakıyorum. Şimdi, benim destekçim ve savunucum olmakla bana bahsettiği lütuflardan dolayı bu şeref tanıklığını kendisine istemeyi uygun gören Tanrı. Buna göre sen, oğlum, şimdi öleceksin, hiçbir şekilde sıradan bir şekilde değil. ama önceden kendi baban tarafından bir kurban niteliğinde, tüm insanların Babası olan Tanrı'ya gönderildi. Sanırım o senin bu dünyadan ne hastalıkla, ne savaşla, ne de insanların başına genellikle ölüm getiren başka bir şiddetli yolla kurtulmaya layık olduğunu düşünüyor ve seni kendine yaklaştıracak ve yaşlılığında bana bir yardımcı ve destekçi olacaksın; Bu yüzden esas olarak seni yetiştirdim ve böylece kendin yerine bana Tanrı'yı Yorganım olarak temin edeceksin." ³

İshak, böyle bir babanın oğlu olacak kadar cömert bir mizaca sahipti ve bu konuşmadan memnun kaldı ve dedi ki, "Tanrı'nın ve babasının tayinini reddederse ve kendini her iki zevke de hemen teslim etmezse, ilk başta doğmaya layık değildi. Çünkü olmasaydı haksızlık olurdu. sadece babası böyle karar vermiş olsa bile itaat etti." Bu yüzden kurban edilmek üzere hemen sunağa gitti. Ve eğer Tanrı buna karşı çıkmasaydı, iş yapılmıştı. Çünkü İbrahim'e adıyla seslendi ve oğlunu öldürmesini yasakladı ve dedi ki: "Ona oğlunu öldürmesi insan kanı arzusuyla emrolunmadı ve o, babası yaptığı kişiden alınmasını istemedi, ancak aklını denemek istedi. Böyle bir emre itaat edip etmeyeceği, Bu nedenle, şevkinin ve bu

² Demir-Özer, a.g.m., s. 244.

³ Daniel R Schwartz, "Many Sources but a Single Author: Josephus's Jewish Antiquities. İçinde: A Companion to Josephus", eds. H. H. Chapman – Z. Rodgers, West Sussex: Wiley-Blackwell (2016), s. 36-58.

dindarlığında gösterdiği şaşkırtıcı hazırlığın, ona bu tür nimetler bahsettiği için çok mutlu olduğu için artık tatmin oldu. Onunla ilgili her türlü ilgiden yoksun olması ve ona başka çocuklar bahşedilmesi ve oğlunun çok uzun yaşaması mutlu bir hayat sürmesi ve ileride olması gereken çocuklarına büyük bir prenslik miras bırakması iyi ve meşru." Ayrıca, ailesinin birçok ulusa dağılacağını ve bu ataların arkalarında ebedi bir isim bırakacağını önceden bildirdi; Kenan diyarının mülkiyetini elde etmeleri ve tüm insanlar tarafından kiskanılmaları gerektiğini. Tanrı bunu söyledikten sonra onlara kurban olarak daha önce görünmeyen bir koç verdi. Böylece İbrahim ve İshak beklenmedik bir şekilde karşı karşıya geldiler ve böylesine büyük nimetlerin vaatlerine kavuştular, kucaklaştılar ve kurban kestikten sonra Sara'ya döndüler ve birlikte mutlu bir şekilde yaşadılar, Tanrı onlara arzu ettikleri her şeyde yardımını sağladı⁴.

Sarah Abraham'ın Karısı Hakkında Ve Günlerini Nasıl Bitirdi

Sara yüz yirmi yedi yıl yaşadıktan kısa bir süre sonra öldü. Onu Hebron'a gömdüler; Kenanlılar alenen onlara bir mezar yeri veriyor; İbrahim'in Hebron'da oturan Efron'dan dört yüz şekele satın aldığı toprak parçası. Ve hem İbrahim hem de onun soyundan gelenler o yerde kendilerine mezar yaptılar⁵.

Troglodytes Ulusu Keturah Tarafından İbrahim'den Nasıl Alındı?

Bundan sonra İbrahim, Keturah ile evlendi ve ondan cesur ve akıllı zihinlere sahip altı oğlu oldu: Zambran ve Jazar ve Madan ve Madian ve Yosabak ve Sous. Sous'un oğulları Sabathan ve Dadan'dı. Dadan'ın oğulları: Latusim, Assur ve Luom. Madiou'nun oğulları: Ephas, ve Ophren, ve Anoch, ve Ebidas, ve Eldas. Şimdi, tüm bu oğullar ve torunlar için, İbrahim onları kolonilere yerleştirmeyi başardı; Troglodytis'i ve Mutlu Arabistan ülkesini Kızıldeniz'e kadar ele geçirdiler. Bu Ophren'in, Libya'ya savaş açtığı ve onu aldığı ve torunlarının orada oturduklarında [onun adından] Afrika adını verdikleri anlatılır. Ve gerçekten de Alexander Polyhistor burada söylediklerime onay veriyor; şöyle diyor: "Malhus olarak da bilinen ve onların yasa koyucusu Musa'nın Tarihi ile uyumlu olarak Yahudilerin Tarihini yazan peygamber Kleodemus, İbrahim'in Keturah'dan doğan birçok oğlu olduğunu anlatır: hayır, o üçünün adını Apher, Surim ve Japhran koydu. Asur ülkesinin adı Surim'dendi ve diğer ikisinden [Apher ve Japbran] Afrika ülkesi adını aldı, çünkü bu adamlar Herakles'in

⁴ Özer Çetin, " Dini Tecrübenin Anlaşılmasında Rüyanın Rolü: Yusuf Suresindeki Rüya Üzerine Psikolojik Bir Yorum", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Cilt: 21, Sayı: 2, (2012), s. 91-119.

⁵ Çetin, a.g.m., s. 106-107

yardımcılarıydı. Libya ve Antaeus'a karşı savaştığında ve Herakles'in Aphra'nın kızıyla evlendiğini ve ondan Diodorus adında bir oğlu olduğunu ve Sophon'un Sophacian denilen o barbar halkın soyundan geldiği oğlu olduğunu⁶.

İshak Rebeka'yı Eş Olarak Aldı

İshak'ın babası İbrahim, kardeşi Nahor'un torunu olan Rebeka'yı o zamanlar kırk yaşlarında olan oğlu İshak'a eş olarak almaya karar verdiğinde, uşaklarının en yaşlısını gönderdi. ona sadakatının en güçlü güvencelerini vermeye mecbur ettikten sonra onunla nişanlanmak; Aşağıdaki şekilden sonra hangi güvenceler verildi: – Birbirlerinin ellerini uyluklarının altına koydular; sonra yapılacaklara şahit olarak Allah'ı çağırdılar. Ayrıca, o ülkede nadiren görüldüklerinden veya hiç görülmediklerinden, orada bulunan saygın kişilere de bu tür hediyeler gönderdi. Çünkü hem kışın kilin derinliği nedeniyle hem de yazın susuzluk nedeniyle seyahat etmek sıkıcı olan Meopotamia'dan geçmek çok zaman alır ve bunun yanı sıra, orada işlenen ve gezginler tarafından kaçınılmaması gereken, ancak önceden dikkatli olunması gereken soygunlar için. Ancak hizmetçi Haran'a geldi ve banliyödeyken suya giden çok sayıda bakireyle karşılaştı; bu nedenle Tanrı'ya, Rebeka'nın veya İbrahim'in onu hizmetçisi olarak oğluna eş olarak gönderdiği Rebeka'nın, bu evliliğin tamamlanmasını isterse, aralarında bulunabilmesi için dua etti ve Rebeka tarafından kendisine bildirilsin. Başkaları içmesi için ona su vermezken, onun ona verebileceğinin işareti.

Bu niyetle kuyuya gitti ve bakirelerden ona içmesi için biraz su vermelerini istedi; şirket, yabancıya karşı huysuz davranışlarından dolayı onları azarladı ve dedi ki, Adama biraz su vermemiş olan birine anlatacağın ne var? Daha sonra ona nazik bir tavırla su ikram etti. Ve şimdi büyük işinin başarıya ulaşacağını ummaya başladı; ama yine de gerçeği bilmek isteyerek, onu cömertliği ve iyi doğası için övdü; anne ve babasının kim olduğunu sordu ve onlara böyle bir kızları olduğu için mutluluklar diledi. "Ve onları memnun edecek şekilde, hoş bir kocanın ailesine gir ve ona meşru çocuklar getir," dedi. Sorularını yanıtlamayı da küçümsemedi, ona ailesini anlattı. "Onlar," diyor, "bana Rebeka diyorlar; babam Bethuel'di, ama o öldü ve Laban benim erkek kardeşim ve annemle birlikte tüm aile işlerimizi halleder ve bekaretimin koruyucusudur. "Hizmetçi bunu işittiğinde, olanlara ve kendisine anlatılanlara çok sevindi, çünkü Tanrı'nın yolculuğunu açıkça bu şekilde yönlendirdiğini anladı ve bakirelerin takması uygun görülen bileziklerini ve diğer bazı süs eşyalarını çıkararak, bunları genç hanıma hem teşekkür olarak hem de ona içmesi için su verme nezaketinin bir ödülü

⁶ Ömer Faruk Harman, "Yusuf", *DİA*, Cilt. 44, İstanbul, 2013, s. 1-5

olarak verdi. Sadece onlara sahip olması gerektiğini çünkü diğerlerinden çok daha yardımsever olduğunu söyledi. Ayrıca, gecenin yaklaşması ona daha fazla ilerlemek için zaman vermediğinden, gelip onlarla kalmasını istedi. Ve kadınlar için değerli süslerini üretirken, onları hiç kimseye, kadının kendini gösterdiği gibi emanet etmekten daha güvenli bir şekilde emanet etmek istemediğini söyledi ve onda bulduğu erdemden annesinin ve erkek kardeşinin insanlığını tahmin edebileceğine, hoşnutsuz olmayacaklarına inandığını. Çünkü külfetli olmaz, eğlenmesi için kirasını öder, kendi parasını harcardı. Buna, ailesinin insanlığı konusunda doğru tahminde bulunduğunu söyledi; ama para alacak kadar cimri düşünmesi gerektiğinden şikayetetti. Çünkü her şeyi bedavaya alması gerekiyordu. Ama önce ağabeyi Laban'a haber vereceğini ve izin verirse onu içeri götüreceğini söyledi⁷.

Bu iş biter bitmez yabancıyı tanıştırdı ve develer için Laban'ın hizmetkarları onları getirip onlara baktılar ve kendisi akşam yemeği için Laban tarafından getirildi. Akşam yemeğinden sonra ona ve küçük kızın annesine dönerek şöyle der: "İbrahim, Terah'ın oğludur ve sizin akrabanızdır. Çünkü bu çocukların büyükbabası Nahor, İbrahim, hem anası hem de babası tarafından; bu hanımı oğluna eş olarak almak istediği için beni size gönderdi. O, onun meşru oğludur ve onun tek varisi olarak yetiştirilmiştir. Gerçekten de sahip olabilirdi. o ülkedeki bütün kadınların en mutlusunu onun için, ama oğlunu onlardan hiçbirisiyle evlendirmek istemiyor, ama kendi akrabaları açısından, sevgisini ve eğilimini istemediğim onun burada eşleşmesini istedi. hor görüyorsun. Çünkü Tanrı'nın lütfü sayesinde yolculuğumda başka kazalar oldu ve bu sayede kızını ve evini aydınlattım. Çünkü şehre yaklaştığımda pek çok bakirenin bana geldiğini gördüm. bir kuyu ve ben bu hanımefendi ile tanışmak için dua ettim, bu da buna göre gerçekleşti. Öyleyse, evlilikleri zaten ilahi bir görünümle yapılmış olan bu evliliği onaylıyor musunuz; Beni büyük bir dikkatle gönderen İbrahim'e hürmetinizi de bu genç kızın evlenmesine rıza göstererek gösterin. " Bunun üzerine onlar bunun Allah'ın muradı olduğunu anladılar ve teklifi büyük bir memnuniyetle karşıladılar. İstenildiği gibi kızını gönderdi. Bunun üzerine İshak onunla evlendi, miras ona geldi. Çünkü Ketura'nın çocukları kendi uzak meskenlerine gittiler⁸.

İbrahim'in Ölümü

⁷ Osman Kaya- Hacı Çiçek, "Yusuf Suresi/Kıssası Bağlamında Hz. Yusuf ile Kardeşleri Arasında Geçen Olayların Eğitim Açısından Değerlendirilmesi", *Route Educational and Social Science Journal*, Cilt: 6(9), (2019), s. 108-123.

⁸ İbrahim Yıldız, "Kur'an'da Kardeş Şiddeti: Hâbil-Kâbil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış", *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, Cilt: 14(1), (2020), s. 73-95; Rabia Yıldırım, "Kur'an'daki Yusuf Kıssası'nın Kardeşlik Ahlakı Bağlamında Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi", *Din, Ahlak ve Hukuk*, 2021, s. 799-814

Bundan kısa bir süre sonra İbrahim öldü. Eşsiz bir erdeme sahip bir adamdı ve kendisine karşı takvasına uygun bir şekilde Tanrı tarafından onurlandırıldı. Ömrünün tamamı yüz yetmiş beş yıl sürdü ve eşi Sara ile oğulları İshak ve İsmail tarafından Hebron'da gömüldü.

İshak, Esav ve Yakup'un Oğulları Hakkında Doğuşları ve Eğitimleri.

İshak'ın karısı İbrahim'in ölümünden sonra hamile kaldı, 30 Karnına çok fazla yük binince, İshak çok kaygılandı ve Tanrı'ya sordu Rebeka'nın ikiz doğurması gerektiğini söyleyen ve iki ulusun bu oğulların isimlerini alması gerektiğini ve ikinci görünen kişinin yaşlıyı geçmesi gerektiğini. Buna göre, kısa bir süre sonra, Tanrı'nın önceden bildirdiği gibi ikizleri doğurdu. En büyüğü başından ayağına kadar çok kaba ve kıllıydı, ama küçük olanı, doğar doğmaz topuğundan tuttu. İbraniler böylesine kıllı bir pürüzlülüğe Seir derler, ama genç Yakup en çok annesi tarafından seviliyordu.

Ülkede kıtlık olduğu zaman İshak, toprakların iyi olması nedeniyle Mısır'a gitmeye karar verdi; ama Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi Gerar'a gitti. Burada kral Abimelech onu kabul etti, çünkü İbrahim daha önce onunla birlikte yaşamış ve onun arkadaşıydı. Ve başlangıçta ona çok iyi davrandığı gibi, ona duyduğu kıskançlık onu sonuna kadar aynı mizaçta sürdürmekten alıkoymdu. Çünkü Tanrı'nın İshak'la birlikte olduğunu görünce ve onunla bu kadar ilgilenince, onu ondan uzaklaştırdı. Fakat İshak, kıskançlığın Abimelek'in huyunu nasıl değiştirdiğini görünce, Gerar'dan çok uzak olmayan Vadi denilen bir yere çekildi ve bir kuyu kazarken, çobanlar üzerine atıldılar ve onu engellemek için dövüşmeye başladılar. İş ve tartışmak istemediği için, çobanlar onu almış gibi göründü, bu yüzden yine de emekli oldu ve bir başkasını kazdı ve Abimelech'in diğer bazı çobanları ona şiddet sunmaya başlayınca, onu da bıraktı, hâlâ emekli oldu, böylece güvenlik satın aldı. Kendisi için bu mantıklı ve ihtiyatlı bir davranıştı. Sonunda rahatsız edilmeden bir kuyu kazması için izin verdiler. Bu kuyuya geniş bir alanı ifade eden Rehoboth adını verdi; ancak eski kuyulardan birine çekişmeyi ifade eden Escon, diğerine düşmanlığı ifade eden Sitenna adı verildi⁹.

İshak'ın işleri artmıştı ve gelişen bir durumdaydı ve bu onun büyük zenginliği. Ancak Abimelech, ona karşı olduğunu düşünerek, yaşamları onları birbirlerinden şüphelendirirken ve ayrıca gizli bir düşmanlık göstererek emekli oldu, İshak'la eski dostluğunun onu güvence altına almayacağından korktu, eğer İshak daha önce teklif ettiği

⁹ Şükrü Ünlü, *Kitab-ı Mukaddes Ve Kur'an'da Yusuf Kısası*, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2015, s. 55-60.

zararlara katlanırsa o; bu nedenle generallerinden biri olan Philoc ile dostluğunu tazeledi. Ve Abimelech'in daha önce kendisine ve babasına göstermiş olduğu dostluğu daha sonra ona karşı öfkesine tercih eden İshak'ın iyi doğası nedeniyle istediği her şeyi elde ettiğinde, eve döndü.

İshak'ın oğullarından biri olan ve babasının çok sevdiği Esav kırk yaşına geldiğinde, Helon'un kızı Ada ile Esebeon'un kızı Aholibama ile evlendi; Helon ve Esebeon, Kenanlılar arasında büyük lordlardı. Böylece otoriteyi üstlendiler ve babasının tavsiyesini bile istemeden kendi evlilikleri üzerinde hâkimiyet kuruyormuş gibi davrandılar. Çünkü İshak hakem olsaydı, ona bu şekilde evlenme izni vermemişti. Çünkü o ülkenin insanlarıyla herhangi bir ittifak yapmaktan memnun değildi ama bu eşleri uzaklaştırmasını emrederek oğlunu rahatsız etmeye aldırış etmeden sessiz kalmaya karar verdi¹⁰.

Ama yaşlanıp hiç göremez hale gelince, Esav'ı yanına çağırdı ve ona, körlüğünün ve gözlerindeki bozukluğun yanı sıra, çok yaşlı olmasının da onu Allah'a ibadet etmekten alıkoyduğunu söyledi. Bu nedenle ona ava çıkmasını ve yakalayabildiği kadar çok geyik avladıktan sonra ona bir akşam yemeği hazırlamasını söyledi. Hayatının zamanı; ne zaman öleceğinin belirsiz olduğunu ve kendisi için dua ederek Tanrı'nın kendisine merhamet etmesini önceden sağlamayı arzuladığını söyledi.

Buna göre Esav ava çıktı. Ama Rebeka Tanrı'nın Yakup'a lütfunu kazanmak için dua edilmesini uygun görerek ve İshak'ın izni olmadan ona keçi oğlaklarını öldürmesini ve bir akşam yemeği hazırlamasını söyle. Böylece Yakup, annesinin tüm talimatlarına göre itaat etti. Akşam yemeği hazırlandığında, bir keçi derisi aldı ve kıllı pürüzlülüğü nedeniyle babası tarafından Esav olduğuna inanılsın diye koluna koydu. Çünkü ikizler ve diğer her şeyde benzerler, sadece bu şeyde farklıydılar. Bu, babası duasını etmeden önce kötü işine yakalanacağından ve tam tersine babasını ona lanet etmeye kışkırtmayacağından korktuğu için yapıldı. Bu yüzden akşam yemeğini babasına getirdi. İshak, Esav olduğunu algılar. Bu yüzden bir aldatmacadan şüphelenmeden akşam yemeğini yedi ve kendisini Tanrı'ya dua etmeye ve şefaata vermeye verdi. Şöyle dedi: "Ey bütün çağların Rabbi ve her şeyin yaratıcısı çünkü babama pek çok hayır teklif eden sensin ve bende olanı bana ihsan etmeyi lütfettin ve gelecek nesillere de onların nazik destekçisi ol. Onlara daha büyük nimetler bahşet öyleyse, bu vaatlerini doğrula ve şu anki zayıf durumum yüzünden beni görmezden gelme, bu yüzden sana içtenlikle dua ediyorum oğlum, onu koru ve her türlü kötülükten koru. Ona mutlu bir hayat ve gücünün yettiği kadar çok hayırlara sahip ol. Onu korkunç, düşmanlarına karşı şerefli

¹⁰ Ülkü Çetinkaya, "Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış", Turkish Studies, Vol. 3 (4), 2008, s. 284-289.

ve sevgili arkadaşın yap."¹¹

İshak, dualarının Esav için yapıldığını düşünerek Tanrı'ya böyle dua etti. Esav avdan döndüğünde onları daha yeni bitirmişti. İshak hatasını anlayınca sustu; ama babası bunu reddetti, çünkü bütün duaları Yakup'a harcanmıştı: bu yüzden Esav hataya üzüldü. Ancak babası, onun ağlamasına üzülererek, "Avcılıkta, vücut gücünde, silahlarda ve bu tür işlerde üstün olmalı ve bu hesaplarla sonsuza dek zafer kazanmalı, o ve ondan sonraki nesiller" dedi. ; ama yine de kardeşine hizmet etmeli."

Annesi, İshak'ın dualarıyla ilgili hata yüzünden kardeşinin onu cezalandıracağından korkarak Yakup'u doğurdu. Çünkü kocasını Yakup'a Mezopotamya'dan kendi akrabalarından bir eş almaya ikna etti, Esav zaten babasının izni olmadan İsmail'in kızı Basemmath ile evlendi. Çünkü İshak Kenanlıları sevmiyordu, bu yüzden Esav'ın eski evliliklerini onaylamadı, bu da onu memnun etmek için Basemmath'ı karısı olarak almasına neden oldu ve gerçekten de ona karşı büyük bir sevgisi vardı¹².

Yakup'un Kardeşinden Korktuğu İçin Mezopotamya'ya Kaçmasıyla İlgili

Yakup, kardeşinin kızı Laban'la evlenmesi için annesi tarafından Mezopotamya'ya gönderildi [bu evliliğe, karısının arzularına boyun eğmesi nedeniyle İshak tarafından izin verildi] ve buna göre Kenan diyarından geçti ve o ülkenin halkından nefret ettiği için hiçbirinin yanında barınmak istemedi, açık havada barındı ve bir araya topladığı bir taş yığınına başını koydu. O sırada uykusunda yanında öyle bir görüntü gördü ki: - yerden göğe uzanan bir merdiven ve insandan daha mükemmel görünen merdivenden inen insanlar görüyor gibiydi ve sonunda Tanrı'nın kendisi onun üzerinde durdu ve onu adıyla çağıran ve ona şu sözlerle konuşan Tanrı tarafından açıkça görüldü: "Ey Yakup, iyi bir babanın oğlu ve üstün erdemiyle büyük bir ün kazanmış birinin torunu olan sana, içinde bulunduğun duruma üzülmek değil, daha iyisini ummak yakışır. İbrahim'i akrabaları tarafından kovulduğunda Mezopotamya'dan buraya ben getirdim ve babanı mutlu bir adam yaptım; kendin için daha az mutluluk: bu nedenle cesur ol ve benim tavrımla bu yolculuğuna devam et, çünkü bu kadar şevkle yaptığın evlilik tamamlanacak ve iyi karakterli çocukların olacak, ama onların çokluğu sayısız ve sahip oldukları şeyi daha da kalabalık bir toruna bırakacaklar, kime ve onun torunlarına tüm ülkenin egemenliğini vereceğim ve onların torunları, güneşin görebildiği kadarıyla tüm yeryüzünü ve denizi dolduracak ama herhangi bir tehlikeden korkma, ne de

¹¹ Zehra Öztürk, "Züleyha", *DİA*, Cilt: 44, s. 552-553.

¹² Abdülvahit İmamoğlu, "Bazı Psikanalistlere Göre Rüyanın İnsan Hayatındaki Rolü", *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Cilt: XII, Sayı: 22 (2010/2), s. 21-47.

katlanmak zorunda olduğun birçok işten korkma, çünkü benim takdirimle sana şimdiki zamanda ne yapman gerektiğini ve gelecek zamanda çok daha fazlasını yapacağım."

Tanrı'nın Yakup'a yaptığı tahminler bunlardı. Bunun üzerine gördükleri ve duydukları karşısında çok sevindi ve taşların üzerine yağ döktü, çünkü üzerlerinde bu kadar büyük faydalar öngörülüyordu. Ayrıca yaşar ve sağ salim dönerse onlara kurbanlar sunacağına dair yemin etti ve bir daha böyle bir durumda gelirse, kazandığının ondalığını Allah'a verirdi. Ayrıca yerin onurlu olduğuna karar verdi ve ona Yunanca'da Tanrı'nın Evi olarak yorumlanan Beytel adını verdi.

Böylece Mezopotamya'ya doğru yolculuğuna devam etti ve sonunda Haran'a geldi ve banliyölerde çobanlarla, büyümüş oğlanlarla ve belirli bir kuyunun etrafında oturan bakirelerle karşılaşarak, içmek için su ister gibi onlarla birlikte kaldı ve onlarla konuşmaya başlayarak onlara Laban gibi birini tanıyıp tanımadıklarını ve onun hayatta olup olmadığını sordu. Şimdi hepsi onu tanıdıklarını söylüyorlardı, çünkü hiçbirinin tanımadığı kadar önemsiz bir insan değildi ve kızının babasının sürüsünü onlarla birlikte beslediğini ve gerçekten de onun henüz gelmemiş olmasına şaşılar, çünkü onun sayesinde o aile hakkında bilmek istediğin her şeyi daha kesin bir şekilde öğrenebilirsin. Onlar bunları söylerken küçük hanım geldi ve onunla birlikte diğer çobanlar da aşağı indi. Sonra ona Yakup'ı gösterdiler ve ona babasının işlerini sormaya gelen bir yabancı olduğunu söylediler. Ama memnun olduğu gibi, çocukların geleneğinden sonra, Yakup'un gelişiyile ona kim olduğunu, onlara nereden geldiğini ve oraya gelmesinin nesi eksik olduğunu sordu. Ayrıca onun ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamanın onların elinde olmasını diledi.

Ama Yakup, ne akrabalarından ne de onlardan doğabilecek sevgiden çok, küçük hanıma olan sevgisinden ve onun çok gelişen güzelliğine duyduğu şaşkınlıktan çok etkilendi. o yaş rekabet edebilirdi. O zaman şöyle dedi: "Lavan'ın kızıysan, seninle benim aramda bir akrabalık var, senin ya da benim doğumumdan daha yaşlısın. Çünkü İbrahim, Haran ve Nahor gibi Terah'ın oğluydu. [Nahor] Oğul senin büyükbaban Betuel'di. Babam İshak İbrahim'in ve Haran'ın kızı Sara'nın oğluydu. Ama annem için birbirimize taşıdığımız daha yakın ve daha sonraki bir akrabalık bağı var. Rebeka, baban Laban'ın kız kardeşiydi, ikisi de aynı anneden ve babadandı; bu nedenle ben ve sen Alman kuzeniyiz. Ve şimdi sizi selamlamaya ve aramızdaki uygun akrabalığı tazelemeye geldim." Bunun üzerine genç kız, Rebeka'dan söz edildiğinde, genellikle gençlerin başına geldiği gibi ağladı ve babasına gösterdiği nezaketten dolayı Yakup'u kucakladı, babasından Rebeka'nın bir hikâyesini öğrendi ve biliyordu. ailesi onun adını duymaya bayılırdı ve onu selamladığında, "her zaman annesinden söz eden ve her

zaman onu ve yalnız onu düşünen babasına, tüm ailesiyle birlikte en arzu edilen ve en büyük zevkleri yaşattı; onun gözünde sen her türlü avantajlı duruma eşitsin." Sonra babasına gitmesini ve onu kendisine götürürken onu takip etmesini söyledi ve ondan daha fazla uzak durarak onu böyle bir zevkten mahrum bırakmamak¹³.

Böyle dedikten sonra onu Laban'a getirdi ve amcasına ait olduğu için, arkadaşları arasında olduğu için kendisi de güvendedi ve beklenmedik konuşmasıyla onlara büyük bir zevk getirdi. Ancak kısa bir süre sonra Laban, gelişinden duyduğu sevinci kelimelerle ifade edemeyeceğini söyledi; ama yine de ona gelişinin sebebini ve kendisi tarafından bakılmak istediklerinde yaşlı anne ve babasını neden terk ettiğini sordu ve ona istediği tüm yardımı sağlayacağını. Sonra Yakup ona yolculuğunun tüm olayını anlattı ve ona şöyle dedi: "İshak'ın ikiz olan iki oğlu vardı, kendisi ve Esav Tanrı'nın kendisine vereceği krallıktan ve babalarının dua ettiği kutsamalardan yoksun olarak onu öldürmeye çalıştı ve annesinin ona emrettiği gibi buraya gelmesinin nedeni buydu. Çünkü hepimiz birbirimizin kardeşiyiz [diyor] ama annemiz sizin ailenizle ittifaka ülkenin ailelerinden daha çok değer veriyor; bu yüzden sizi ve Tanrı'yı benim destekçilerim olarak görüyorum. seyahat ediyor ve mevcut koşullarımda kendimi güvende hissediyorum."

Şimdi Laban, hem ataları adına hem de özellikle annesinin iyiliği için ona büyük bir insanlıkla davranacağına söz verdi. o. Çünkü onu sürüsünün baş çobanı yapacağına ve bu amaç için yeterli yetki vereceğine dair güvence verdi ve anne babasına dönmeyi aklına koyduğunda, onu hediyelerle geri gönderirdi ve bu, akrabalıklarının yakınlığının gerektirdiği kadar onurlu bir şekilde. Bu Yakup memnuniyetle duydu ve onunla kalırken her türlü acıya isteyerek ve zevkle katlanacağını, ancak bu acıların ödülü olarak Rachel'ı karısı olarak istediğini söyledi; ona gelişinin vasıtası. Çünkü genç kızın aşkı yüzünden bu teklifi yapmaya zorlandığını söyledi. Laban bu anlaşmadan çok memnun kaldı ve daha iyi bir damatla tanışmak istemediği için genç kızı ona vermeye razı oldu ve bir süre yanında kalırsa bunu yapacağını, çünkü kızını Kenanlıların arasına göndermeye istekli olmadığını, çünkü kız kardeşiyle orada evlenerek yaptığı ittifaktan pişman olduğunu söyledi. Yakup buna izin verdiğinde yedi yıl kalmayı kabul etti. O kadar uzun yıllar kayınpederine hizmet etmeye karar vermişti ki, erdeminin bir örneğini verdikten sonra nasıl bir adam olduğu daha iyi bilinebilirdi. Yakup, şartlarını kabul ederek, süre geçtikten sonra, düğün ziyafetini yaptı ve gece olunca, Yakup farkına varmadan, diğer kızını yatağına yatırdı. O, ikisi de Rahel'den büyüktü ve güzel bir yüzü yoktu. Ancak gün doğunca kendisine yapılanları anladı ve Laban'ı

¹³ Elmalılı M. Hamdi Yazır, *Hak Dini Kur'an Dili*, (2011), c. 5, s. 29-30.

kendisine haksız davrandığı için kınadı onu yaptığı şeyi yapmaya zorlayan zorunluluk için af dileyen. Çünkü ona Lea'yı herhangi bir kötü niyetinden değil, daha büyük bir zorunluluğun üstesinden geldiği için verdi: buna rağmen, Rachel'la evlenmesine hiçbir şey engel olmamalı; ama yedi yıl daha hizmet ettikten sonra ona sevdiği kişiyi verecekti. Yakup, küçük hanıma olan sevgisi aksini yapmasına izin vermediği için bu duruma boyun eğdi ve yedi yıl daha geçtiğinde, Rachel'ı karı olarak aldı.

Şimdi bunların her birinin, babalarının bağıışı ile cariyeleri vardı. Zilpha, Lea'nın ve Bilha, Rachel'in cariyesiydi; hiçbir şekilde köle değil, ama yine de metreslerine tabi. Şimdi Lea, kocasının kız kardeşine olan sevgisinden fena halde rahatsızdı ve ona çocuklar doğurursa daha çok itibar göreceğini umdu. Bu yüzden sürekli Tanrı'ya yakardı ve bir erkek çocuk doğurduğunda ve kocası bu nedenle onunla daha iyi barıştığında, oğluna Reubel adını verdi, çünkü Tanrı ona bir oğul vererek ona merhamet etti, çünkü bu ismin anlamı budur. Bir süre sonra üç oğlu daha doğurdu. Simeon, bu isim, Tanrı'nın onun duasına kulak verdiğini gösterir. Sonra arkadaşlıklarını onaylayan Levi'yi doğurdu. Ondan sonra şükran günü anlamına gelen Yahuda doğdu. Ama kız kardeşinin doğurganlığının Yakup'un sevgisinden daha az pay almasına neden olacağından korkan Rahel, cariyesi Bilha'yı onunla yatağa koydu. Yakup'un Dan'e kimden sahip olduğu bu isim, ilahi bir yargı olan Yunan diline yorumlanabilir. Ve ondan sonra Nephthalim, adeta hilelerle yenilmezdi, çünkü Rachel bu oyunla kız kardeşinin bereketini fethetmeye çalıştı. Buna göre Lea aynı yöntemi benimsedi ve kız kardeşininkine karşı bir taktik kullandı. Çünkü cariyesini ona yatırdı. Bu nedenle Yakup'un Zilpha'dan adı Gad olan ve talih olarak yorumlanabilecek bir oğlu oldu ve ondan sonra Lea'ya şan kattığı için mutlu bir adam olarak adlandırılacak Asher. Şimdi Lea'nın en büyük oğlu Reubel, annesine adamotu elması getirdi. Rachel onları görünce, elmaları kendisine vermesini istedi, çünkü onları yemeyi özlüyordu; ama reddedip, kız kardeşinin öfkesini yatıştırmak için kocası Rachel'dan alması gereken iyilikten onu mahrum bıraktığı için memnun olduğunu söyleyince, kocasını ona teslim edeceğini söyledi ve o akşam onunla yatmalı. İyiliği kabul etti ve Yakup, Rachel'in iyiliğiyle Lea ile yattı. Daha sonra şu oğulları doğurdu: Kiralık olarak doğan biri anlamına gelen İssakar ve ona iyilik taahhüdü olarak doğan Zavulon ve bir kızı, Dina. Bir süre sonra Rachel'in Joseph adında bir oğlu oldu, bu da ona bir başkasının eklenmesi gerektiğini gösteriyordu¹⁴.

Şimdi Yakup, yirmi yaşında olan kayınpederi Laban'ın sürülerini besledi ve bundan sonra eşlerini alıp eve gitmek için kayınpederinden izin istedi; ama kayınpederi izin

¹⁴ İbn Acîbe el-Hasanî, Bahrû'l-Medîd, c. 4, s. 395.

vermeyince bunu gizlice yapmayı başardı. Bu nedenle, karılarının bu yolculuk hakkında ne düşündüklerini denedi. Rachel, kanunlarına göre kendi ülkelerinde tapındıkları tanrıların suretlerini de yanına aldı ve kız kardeşiyle birlikte kaçtı. Her ikisinin de çocukları, cariyeleri ve sahip oldukları her şey onlarla birlikte gitti. Yakup, Laban'a önceden haber vermeden sığırların yarısını da kovdu. Babası tarafından alındığında, onun affını kazanmak için bu görüntülere başvurmuş olabilir.

Ama bir gün sonra, Yakup'un ve kızlarının ayrılacağını öğrenen Laban çok üzüldü ve yanında bir grup adamla birlikte onların peşine düştü. Yedinci gün onlara yetişti ve onları belli bir tepede dinlenirken buldu ve o zaman gerçekten de onlara karışmadı, çünkü akşam olmuştu. Ama Tanrı bir rüyada onun yanında durdu ve damadıyla kızlarını barışçıl bir şekilde karşılaması için onu uyardı ve düşüncesizce veya gazapla herhangi bir şeye cesaret etmemek, ancak Yakup'la bir işbirliği yapmak. Ve ona, onların azlığını hor görürse, onlara düşmanca saldırırsa, onlara yardım edeceğini söyledi. Laban, Tanrı tarafından bu şekilde önceden uyarıldığında, ertesi gün onu tedavi etmesi için Yakup'u yanına çağırdı ve gördüğü rüyayı ona gösterdi. Buna bağlı olarak, kendinden emin bir şekilde ona geldi ve onu fakirken ve her şeye muhtaçken ağırladığını ve sahip olduğu her şeyden ona bolca verdiğini iddia ederek onu suçlamaya başladı. "Çünkü," dedi, "kızlarımı seninle evlendirdim ve bana gösterdiğin iyiliğin eskisinden daha büyük olduğunu düşündüm; ama sen ne annenin benimle olan ilişkisine ne de yakın geçmişteki yakınlığına hiç aldırmadın. Ne evlendiğin eşlerine, ne dedesi olduğum çocuklarına... Bana düşman oldun, davarlarımı sürdürdün ve kızlarımı babalarından kaçmaya ikna ettin ve atalarımın taptığı ve benim de onlara ödediğim benzer tapınmayla onurlandırılan o kutsal babalık imgelerini eve taşıyarak. Kısacası, bunu benim akrabam, kız kardeşimin oğlu ve kızlarımın kocasıydı ve benim tarafımdan misafirperver davranıldı ve masamda yemek yedi." Laban bunu söylediğinde, Yakup savunmasını yaptı: Tanrı'nın kendi vatan sevgisini aşıladığı tek kişi kendisi değildi, ama bunu tüm insanlar için doğal kılmıştı ve bu nedenle, bu kadar uzun bir süre sonra, ona geri dönmesi makuldü. "Fakat beni kovmakla suçladığın avcıya gelince, eğer başka biri hakem olsaydı, haksız çıkardın. Çünkü bu teşekkürler yerine, sığırlarını koruduğun için sana teşekkür etmem gerekirdi. ve onları çoğaltıyorsan, onlardan küçük bir kısmını alıp yanımda bulundurduğum için nasıl oluyor da bana haksız yere kızılıyorsun? Ama o zaman, kızlarına gelince, dikkat et ki bu, onların herhangi bir kötü amellerinden değildir. Benim fikrim, eve döndüğümde beni takip etmeleri, ama kadınların doğal olarak kocalarına duydukları sevgi yüzünden. Bu nedenle, beni kendi çocukları kadar doğru bir şekilde takip etmiyorlar." Ve buraya kadar özür dilemesi, haksızlığa uğradığını

aklamak içindi. Buna kendi şikâyetini ve Laban'a yönelik suçlamasını da ekledi; "Ben senin kız kardeşinin oğluyken, sen bana kızlarını vermişken, sert buyruklarınla beni yıprattın ve beni yirmi yıl onların hükmü altında tuttu. Gerçekten de senin kızlarınla evlenmem için gerekli olan buydu. " Ne kadar zor olsa da katlanılabilir biri olduğumu kabul ediyorum ama o evliliklerden sonra bana dayatılanlara gelince, onlar daha beterdi ve gerçekten de bir düşmanın kaçınacağı türden şeylerdi." Çünkü Laban kesinlikle Yakup'u çok kötü kullanmıştı. Çünkü Tanrı'nın Yakup'a istediği her şeyde yardım ettiğini görünce, ona doğacak yavrulardan bazen beyaz, bazen de siyah renkte olacağını vaat etti. Ama Yakup'un payına gelenler çoğalınca, ona olan inancını sürdürmedi ve mal varlığının çokluğuna imrendiği için onları gelecek yıl kendisine vereceğini söyledi. Böyle bir artışın beklenmeyeceğini düşündüğü için ona eskisi gibi söz verdi, ama gerçek görüldüğünde onu aldattı¹⁵.

Ama sonra, kutsal resimlere gelince, onları aramasını emretti ve Laban teklifi kabul edince, bunu öğrenen Rahel, bu suretleri bindiği devenin eyerine koydu ve üzerine oturdu ve doğal arınmasının ayağa kalkmasını engellediğini söyledi: bu nedenle Laban, kızının bu tür durumlarda bu görüntülere yaklaşacağını düşünmeden daha fazla araştırmayı bıraktı. Böylece Yakup'la bir anlaşma yaptı ve olanlardan dolayı ona hiçbir kötülük yüklemeyeceğine dair ant içti ve Yakup benzer bir anlaşma yaptı ve Laban'ın kızlarını seveceğine söz verdi. Ve bu ittifakları, üzerine bir sunak şeklinde bir sütun diktikleri üzerine yeminlerle de onayladılar ve oradan o ülkeye bugün Gilead Diyarı diyorlar. Şimdi, onlar ziyafet çektikten sonra, lig kurulduktan sonra, Laban eve döndü.

Yakup ve Esav'ın Buluşmasına Dair

Yakup, Kenan diyarına doğru yolculuğuna devam ederken, melekler ona göründüler ve ona gelecekteki durumuyla ilgili iyi bir umut verdiler ve oraya Tanrı'nın Kampı adını verdi. Ve kardeşinin kendisiyle ilgili niyetinin ne olduğunu bilmek arzusuyla, aralarındaki düşmanlıklardan korkarak her şeyi ona tam olarak anlatmak için elçiler gönderdi. Gönderilenleri Esav'a şu sözlerle görevlendirdi: "Yakup ona öfkelenirken onunla birlikte yaşamayı yanlış bulmuştu ve bu yüzden ülkeyi terk etmişti. Şimdi, zamanın uzun olduğunu düşünerek yokluğu aralarındaki anlaşmazlıkları kapatmış, geri dönmüş olmalı ki, eşlerini ve çocuklarını, sahip olduğu her şeyle birlikte getirmiş ve kendisi için en değerli olanı ellerine teslim etmiş olmalı ve Allah'ın kendisine bahsettiği nimetlerden kardeşiyle birlikte pay almanın en büyük mutluluğu olduğunu düşün." Böylece bu elçiler ona bu mesajı ilettiler. Bunun üzerine Esav çok sevindi ve kardeşini dört yüz adamla karşıladı. Ve Yakup, kendisini

¹⁵ el-Besadî, Ali, *Tarihi Dini li'l-Yahudiyyeti*, 5, Mısır 1973, s. 71.

bu kadar çok insanla karşılaşmaya geldiğini duyduğunda çok korktu: ancak kurtuluş umudunu Tanrı'ya adadı ve mevcut koşullarında kendisini ve beraberindekileri nasıl koruyabileceğini ve ona kötü bir şekilde saldırmaları durumunda düşmanlarını nasıl yenebileceğini düşündü. Bu nedenle şirketini parçalara ayırdı; bazılarını diğerlerinden önce gönderdi ve diğerlerine de arkalarından gelmelerini emretti, böylece, eğer ilki onlara saldırdığında yenik düşerse, arkadan gelenleri sığınacak bir sığınak olarak alabilirlerdi. Ve şirketini bu sıraya koyduktan sonra, bazılarını kardeşine hediyeler götürmeleri için gönderdi. Hediyeler, sığırlardan ve pek çok türden çok sayıda dört ayaklı hayvandan oluşuyordu; bunlar, nadir olmaları nedeniyle onları alanların çok kabul edebileceği türdendi. Gönderilenler, birbiri ardına kalınlaşarak daha kalabalık görünsünler diye, Esav hâlâ bir tutku içindeyse, bu hediyeler yüzünden öfkesini dindirebilsin diye, uzayın belirli aralıklarında ayrıldılar. . Gönderilenlere de onunla nazikçe konuşmaları için talimat verildi¹⁶.

Yakup bütün gün bu randevuları verdikten ve gece olduğunda, ekibiyle birlikte yola çıktı ve Jabboc adlı belirli bir nehrin üzerinden geçerken, Yakup geride kaldı ve bir melekle karşılaşınca onunla güreşti, melek mücadeleye başladı. Zaferinin küçük olduğunu, ancak ilahi bir meleğe galip geldiğini varsaymak ve zaferi kendisine gelmesi gereken büyük nimetlerin bir işareti olarak kabul etmek ve soyunun asla düşmemesi gerektiğini ve hiç kimsenin olmaması gerektiğini gücü için çok zor. Ayrıca ona, İbrani dilinde ilahi meleklerle mücadele eden kişi anlamına gelen İsrail adının verilmesini de emretti. Bu vaatler Yakup'un duasıyla verildi. Çünkü onu Allah'ın meleği olarak algıladığında, bundan sonra başına ne geleceğini ona belirtmesini istedi. Melek daha önce anlatılanları söyleyince ortadan kayboldu; ama Yakup bu şeylerden memnun kaldı ve yere Tanrı'nın yüzü anlamına gelen Phanuel adını verdi. Şimdi, geniş sinirinde bu çabayla ağrı hissettiğinde, daha sonra o siniri yemekten kaçındı ve onun iyiliği için hala bizim tarafımızdan yenmiyor.

Yakup, kardeşinin yakında olduğunu anlayınca, Esav böyle istiyorsa, savaşırken erkeklerin yaptıklarını görebilmeleri için karılarına, cariyeleriyle birlikte tek başlarına gitmelerini emretti. Daha sonra kardeşi Esav'ın yanına gitti ve ona karşı eğildi ve ona çocukların ve kadınların arkadaşlığını sordu ve onlar hakkında bilmek istediği her şeyi anladığında, onunla birlikte babalarına gitmesini istedi. Ama Yakup, sığırların yorgun olduğunu iddia ederek, Esav Seir'e döndü, çünkü yaşadığı yer oradaydı, kendi kıllı pürüzlülüğünden oraya Kabalık adını vermişti.

¹⁶ el-Besadî, Ali, *Tarihi Dini li'l-Yahudiyyeti*, 5, Mısır 1973, s. 71.

Dina'nın İffetinin İhlal Edilmesi İle İlgili.

Bunun üzerine Yakup bugüne kadar Çadırlar [Succoth] olarak adlandırılan yere geldi; oradan Kenanlıların bir şehri olan Şekem'e gitti. Şekemliler bir bayram düzenlerken, Yakup'un tek kızı olan Dina, o ülkenin kadınlarının güzelliğini görmek için şehre gitti. Fakat kıral Hamorun oğlu Şekem onu görünce onu şiddetle murdar etti ve ona çok aşık olduğu için, babasından kızı kendisine bir eş olarak temin etmesini istedi. Bu arzuya boyun eğdi ve oğlu Şekem'in yasaya göre Dina ile evlenmesine izin vermesini isteyerek Yakup'a geldi. Ancak Yakup, böylesine büyük bir saygınlığın arzusunu nasıl reddedeceğini bilemediğinden ve kızını bir yabancıyla evlendirmeyi yasal olarak düşünmediğinden, ondan ne yapmasını istediği konusunda bir danışma yapmasına izin vermesini rica etti. Böylece kral, Yakup'un kendisine bu evliliği bahşedeceğini umarak oradan ayrıldı. Ama Yakup oğullarına kız kardeşlerinin kirletildiğini ve Hamor'un adresini bildirdi; ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiye vermelerini istedi. Bunun üzerine büyük bir kısmı ne tavsiye vereceğini bilemeyerek hiçbir şey söylemedi. Fakat aynı anneden olan küçük kızın kardeşleri olan Simeon ve Levi, aşağıdaki eylem üzerinde kendi aralarında anlaştılar: Şekemliler rahat ve ziyafet içinde çalıştıkları bir bayram zamanı olduğundan, nöbet tuttular. Kral ve onlarla birlikte oğlu; ama kadınları kurtardı. Ve bunu babalarının izni olmadan yaptıklarında, kız kardeşini alıp götürdüler¹⁷.

Şimdi, Yakup bu eylemin büyüklüğü karşısında şaşkına dönerken ve bunun için oğullarını şiddetle suçlarken, Tanrı onun yanında yer aldı ve ona cesaretli olmasını söyledi; ama çadırlarını arındırmak ve Mezopotamya'ya ilk gittiğinde ve görünümünü gördüğünde sunmaya adadığı kurbanları sunmak için. Bu nedenle takipçilerini arındırırken, Laban'ın tanrılarına ışık tuttu; [çünkü daha önce Rahel tarafından çalındıklarını bilmiyordu ve onları Şekem'de toprağa, bir meşenin altına sakladı. Ve oradan ayrılarak, Mezopotamya'ya ilk gittiğinde rüyasını gördüğü yer olan Beytel'de kurban kesti.

Ve oradan ayrıлып Efrata'ya karşı geldiğinde, çocuk yatağında ölen Rahel'i orada gömdü. Uzun süre onun için yas tuttuktan sonra, annenin kendisiyle olan üzüntüsünden, ondan doğan oğluna Benyamin, adını verdi. Bunların hepsi Yakup'un oğullarıydı. On iki erkek ve bir kadın. Bunlardan sekizi meşruydu. Lea'dan altı ve Rachel'dan iki ve dördü cariyelerdendi.

¹⁷ Ömer Nasuhi Bilmen, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri*, III, 97, Bilmen Yayınları, İstanbul 1985, s. 44-50.

Sonuç

Yakup Kenanlılar arasında bir şehir olan Hebron'a geldi ve orada bir müddet daha İshak'ın yanında yaşdı ve böylece kısa bir süre birlikte oldular. Rebeka'ya gelince, Yakup onu canlı bulamadı. İshak da oğlunun gelişinden kısa bir süre sonra öldü ve oğulları tarafından karısıyla birlikte atalarından kalma bir anıtın bulunduğu Hebron'a gömüldü. Şimdi İshak, Tanrı'nın sevdiği bir adamdı ve babası İbrahim'den sonra Tanrı tarafından büyük inayet örnekleri bahşedildi ve çok yaşlandı. Tam yüz seksen beş yıl erdemli bir şekilde yaşadıkdan sonra öldü.

Kaynaklar ve Okunan Eserler

- Aydın, Hayati, Kur'an'da İnsan Psikolojisi, İstanbul, Timaş Yayınları, (1999).
- Bilmen, Ömer Nasuhi, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri*, III, 97, Bilmen Yayınları, İstanbul 1985.
- Çetin, Özer, “ Dini Tecrübenin Anlaşılmasında Rüyanın Rolü: Yusuf Suresindeki Rüyalar Üzerine Psikolojik Bir Yorum”, *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Cilt: 21, Sayı: 2, (2012), s. 91-119.
- Çetinkaya, Ülkü, “Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış”, *Turkish Studies*, Vol. 3 (4), 2008.
- Demir, Muzaffer -Ebru Özer, “Titus Flavius Iosephus'un Hayatı, Eserleri Ve Tarihçiliği”, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Cilt: 13 Sayı: 75, (2020).
- Doğan, Alperen -Mehmet Emin Coşkun, “Vergilendirmenin Tarihsel Gelişim Sürecinde Öne Çıkan Vergi İsyanları”, *Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt: 3, Sayı: 1, (2022), 28-41.
- Doğrul, Ömer Rıza, *Dinler Tarihi*, İstanbul, İnkılap Kitabevi, (1957)..
- Ebu'l-Hasen en-Nedvî, *Kur'an'da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı*, Risale Yayınları, İstanbul, 2005.
- el-Besadî, Ali, *Tarihi Dini li'l-Yahudiyyeti*, 5, Mısır 1973.
- Erdem, Sargon, “Amalika”, *DİA*, Cilt: 2, s. 556-558.
- Flavius Iosephus, *The Antiquities of the Jews*, Translator: William Whiston, January 4, 2009 [EBook #2848], Last Updated: August 9, 2017.
- Gottheil, Richard, M. Seligsohn, “Edox, Idumea”, *Jewish Encyclopaedia*, Vol: 5, 1906.
- Harman, Ömer Faruk, “Yakup”, *DİA*, Cilt: 43; 44, İstanbul 2013, s. 274-276; 279-280.
- Hilmi, Mustafa, *el-İslam ve'l-Edyan*, Beyrut, Daru'l-Kutubu'l İlmiye, (2004).

İbn Acîbe el-Hasanî, Bahrü'l-Medîd, c. 4.

İmamoğlu, Abdülvahit, “Bazi Psikanalistlere Göre Rüyanın İnsan Hayatındaki Rolü”, *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Cilt: XII, Sayı: 22 (2010/2), s. 21-47.

Kaya, Osman - Hacı Çiçek, “Yusuf Suresi/Kıssası Bağlamında Hz. Yusuf ile Kardeşleri Arasında Geçen Olayların Eğitim Açısından Değerlendirilmesi”, *Route Educational and Social Science Journal*, Cilt: 6(9), (2019), s. 108-123.

Öztürk, Zehra, “Züleyha”, *DİA*, Cilt: 44, s. 552-553.

Schwartz, D. R., “Many Sources but a Single Author: Josephus’s Jewish Antiquities. İçinde: A Companion to Josephus”, eds. H. H. Chapman – Z. Rodgers, West Sussex: Wiley-Blackwell (2016), s. 36-58.

Şen, Ömer Faruk, *Hz. Yakub Örneğinde Sabir Ve Tevekkül*, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2019, s. 43-60.

Ümütlü, Semil, *Bir Kur'an-I Kerim Kissasının Romana Dönüşümü: Yusuf Kissası Örneği*, Yüksek Lisans, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2018.

Ünlü, Kerim Şükrü, *Kitab-ı Mukaddes Ve Kur'an'da Yusuf Kıssası*, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2015.

Yazır, Elmalılı M. Hamdi, *Hak Dini Kur'an Dili*, (2011), c. 5, s. 29-30.

Yıldırım, Rabia, “Kur’ân’daki Yusuf Kıssası’nın Kardeşlik Ahlakı Bağlamında Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi”, *Din, Ahlak ve Hukuk*, 2021, s. 799-814.

Yıldız, İbrahim, “Kur’ân’da Kardeş Şiddeti: Hâbil-Kâbil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış”, *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, Cilt: 14(1), (2020), s. 73-95.

TÜRKLERDE AV SANATI VE AVLANMA METODLARI

*Mustafa BAYTAROĞLU
**Alpaslan ERSİN
*** Mahmut DALKILIÇ
**** Timur PARA

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

06.06.2023

Makale Kabul Tarihi

16.07.2023

Atf Bilgisi

Chicago: Mustafa Baytaroğlu, Alpaslan Ersin, Mahmut Dalkılıç, Timur Para, “Türklerde Av Sanatı Ve Avlanma Metodları”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı:2, ss. 26-43.

Apa: Baytaroğlu, M., Ersin, A., Dalkılıç, M., Para, T. (2023), “Türklerde Av Sanatı Ve Avlanma Metodları”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı:2, ss. 26-43.

Giriş

İnsanlık tarihi kadar eski olan avcılık, başlangıçta insanların yabanî hayvanlardan korunmak, karınlarını doyurmak amacıyla daha sonraları ise bu temel sebepler yanında geçimlerini sağlamak, eğlence spor amaçlı olarak yaptıkları bir iş, bir uğraştı. Türk tarihinin en eski dönemlerinden itibaren avcılığın Türkler arasında da beslenme, geçim ve spor amacıyla yapıldığını Türk dilinin en eski metinlerinden öğrenmekteyiz.

Tonyukuk Yazıtında "kiyik yiyü, tabışkan yiyü olurur ertimiz 'yaban hayvanları yiyerek, tavşan yiyerek yaşıyorduk."¹⁸ cümlesinde Türklerin geyik (yabanî hayvanlar/av hayvanları) ve tavşan avladıklarını onların etlerini yediklerini öğreniyoruz.

Yine Uygur dönemi eserlerinden Budacılığa ait bir el yazması olan İyi ve Kötü Prens Öyküsünde de hayvancılık ve avcılığın Türkler arasında yaygın olduğunu görmekteyiz. "Tarıg tarıyu amarı tınlıglarıg quşçı, keyikçi, balıqçı avçı, torçı, tuzaqçı bolup ayıg qılınç qılır

* Müdür Yardımcısı, Esentepe Mehmet Akar ilkokulu, mumekabaytar@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-5699-0942

** Müdür Yardımcısı, Mersin Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, alpaslan.1974@hotmail.com, Orcid: 0009-0009-0360-8971

*** Müdür Yardımcısı, Mehmet Tuncay Aykaç İlkokulu, salkim27@gmail.com, Orcid: 0009-0002-5922-073X

**** Müdür, Defne Bahçeköy ilkokulu, timurpara@hotmail.com, Orcid: 0009-0006-2117-7771

¹⁸ Talat Tekin, Tonyukuk Yazıtı, Simurg Yay., Ankara 1994, s.4-5.

tınlırlarag ölürür"¹⁹ cümlelerinde de Uygurlar döneminde tarım, hayvancılık ve avcılığın bilindiği, insan hayatının bir parçası olarak toplum hayatında yer aldığı görülmektedir²⁰.

Eski Türkçe dönemi metinlerine dayalı olarak hazırlanan sözlüklerde ve bunlardan biri olan Ahmet Caferoğlu'nun Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü'nde de Uygurlar döneminde kullanılan hayvancılık ve avcılıkla ilgili pek çok kelime ve terim yer almaktadır. "Adıg, adgar, at, avcı, avlamak, bars, balık, balıkçı, kuşçu, tor, torçı, böri, kunduz, kurt, keyik vb. "²¹

Diğer toplumlarda olduğu gibi Türklerde de tarihî dönemlerden itibaren avcılığa çok önem verilmiştir. Ancak bunun düzenli bir örgüt haline gelmesi ve bilimsel bir eser niteliğinde yazdırılması Selçuklu sultanı Sultan Melikşah dönemine rastlamaktadır. Bu konuda, Üçbaş " Büyük Selçuklu sultanı Sultan Melikşah, pek çok av üstadına danışarak avcılık konusunda, dünyada ilk bilimsel kitap olan Saydnâme-i Melikşâh'ı yazdırttı. Felhak b. Mehmed'e yazdırılan bu Farsça kitap, daha sonra Fransızcaya çevrilerek pek çok kitaba kaynaklık etmiştir."²² demek suretiyle, Selçuklular döneminde avcılığa verilen değeri bildirmektedir.

Dede Korkut Hikâyelerinden "Begil Oğlu Emrenün Boyı"²³ hikâyesinde de Oğuz Türkleri arasında avcılığın nasıl yapıldığı ve av hayvanlarının neslinin tükenmemesi için nasıl davranıldığına dair bilgiler ve insanlık için önemli dersler yer almaktadır.

Tarihî metinler Türkçenin söz varlığının geçmiş dönemlerine ışık tutmaktadırlar. Biz bu gün kullandığımız kelime hazinemizin/söz varlığımızın bir kısmının tarihî dönem metinleri içerisindeki maceralarına, nasıl kullanıldıklarına, nasıl bir değişim yaşadıklarına da metinler aracılığıyla tanık olabilmekteyiz. Eski Türkçenin av, avcılık ve hayvancılıkla ilgili pek çok kelimesi ya aynen ya da bir kısım fonetik farklılaşmalarla günümüze ulaşabilmiştir.

Doğan Aksan'ın da dediği gibi "Bu güne kadar hiç değişmeden gelen ve temel söz varlığımız içerisinde düşünülen ögeler arasında vücutla, organlarla ilgili baş, yüz, kaş, kan, saç, öd... gibileri görülmekte, bunlardan boguz (boğaz), elig (el), kulkak (kulak), adak (ayak) gibilerinde ise küçük ses değişimleri göze çarpmaktadır. ... Bunlara adgır (aygır), kiyik (geyik), bars (pars), buka (boğa) gibi hayvan adlarını da .ekleyebiliriz. ²⁴ Türkçenin kelimelerinin bir kısmı hiç değişmeden günümüz lehçe ve şivelerine ulaşırken bazıları ses farklılıklarıyla günümüze ulaşabilmiştir.

¹⁹ J. Russel Hamilton, (Çev: Köken, Vedat), İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara 1998, s.12.

²⁰ Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 2002, s.67.

²¹ Ahmet Caferoğlu, *Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü*, Ankara 1968., s. 22.

²² Kamil Üçbaş, *Avcının Temel Eğitim Kitabı*, Ankara 1999, s.22.

²³ Muharrem Ergin, *Dede Korkut Kitabı I*, Ankara 1989, s. 217.

²⁴ Doğan Aksan, *Anadilimizin Söz Denizinde*, İstanbul 2002, s.35.

Türklerde Merakı ve Organizasyonları

Orta Asya ve Orta Doğu devletlerinde geleneklerin şekillendirdiği yönetim, anlayış ve uygulamalar, Osmanlı Devleti'nde de görülmekteydi. Bu çerçevede makamların sahibi ve ihsan edici konumunda olan padişahlar cömert olmak durumunda idi. Onun bu cömertliğine karşılık; ihsanına nail olanların da geleneklerin belirlediği ölçüler içinde padişaha biat etmesi ve ona duydukları şükranı fiilî olarak göstermesi gerekmekte idi. Geleneksel bir toplum olan Osmanlılarda her iki durumun tezahürü de hediyeler yoluyla gerçekleşmekteydi. Bu anlamda hediyeleşme, ilk dönemlerden itibaren bir tür tâbî-metbû ilişkisinin somut olarak ortaya konduğu bir uygulama idi. Padişahların etrafındaki beylere ve umerâya hediyeler dağıtarak onları ödüllendirmesi ve bunun bir teşekkürü olarak pîşkeş geleneği (hediye takdimi), Osmanlı Devleti'nde kuruluş döneminden beri mevcut olup bu dönemde özellikle padişah bir şehre geldiğinde ya da padişahın huzuruna çıkma ve düğünler gibi durumlarda hediye takdim etme usûlü yaygındı.²⁵ Osmanlılarda devlet adamları arasında hediyeleşmenin kökeninin Osman Gazi'ye kadar uzandığı, devri anlatan kaynaklardan anlaşılmaktadır. Onun hem çeşitli vesilelerle beylere, dervişlere, komutanlara hediyeler verdiği hem de onlardan hediye kabul ettiği bilinmektedir.²⁶ Sonraki padişahlar döneminde de bu gelenek benzer şekillerde devam etmiştir.

XVII. yüzyıla gelindiğinde merasimlerin de artması sebebiyle Rikâb-ı Hümayûn'a yani padişahın eşiğine pîşkeş çekmek ya da ona hediye sunmak hem muamelenin bir parçası hem de teşrifât kâidesi olarak yerleşmiş ve kanunlarda da yer almıştır. Buna göre herkes ölçüsüne göre pîşkeş takdiminde kusur etmemeye dikkat etmiş ve böylece ihsan-şükran ilişkisi kuvvetlendirilmiştir.²⁷ Üst mevkideki birine hürmet ve sadakat nişânesi olarak verilen, onun üstün otoritesinin ve himayesinin kabul edildiğini simgeleyen hediye olarak tanımlanan pîşkeş²⁸; aslında bu anlamıyla hediye verilen ve hiyerarşik yapıda en üst mevkide bulunan padişahın etrafında onun kulu statüsündeki üst rütbeli kişilerin sadakatlerini somut olarak gösterdikleri yaygın uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hediye alış-verişi ile padişah ve maiyet mensubu arasında, bir tür bağımlılık ilişkisi kurulurdu. Bu cümleden olarak "tâbî-metbû" ya da "ihsan-şükran" ilişkisi çerçevesinde hediyeler, onu veren ve alan arasında

²⁵ Filiz Karaca, "Pîşkeş", *DİA*, XXXIV, s. 294.

²⁶ Necdet Öztürk, "Osmanlı Kroniklerinde Hediye Kayıtları (1299-1500)", *Hediye Kitabı*, (ed. Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç), İstanbul 2007, s. 49-52.

²⁷ Muzaffer Doğan, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Makam Vergisi: Câize", *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, İstanbul 2000, s. 37.

²⁸ Halil İnalçık, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi*, I, İstanbul 2000, s. 114-115, 455

yapılmış gizli bir ittifak ve bağımlılık anlaşması anlamına gelirdi. Sözelimi bir eyaleti yöneten paşaya kaftan gönderilmesi ona, devlete ve padişah otoritesine bağlı olduğunu hatırlatırdı. Diğer taraftan paşa ise padişaha gönderdiği hediyelerle kendi gücünü de meşrulaştırmış olurdu.²⁹

Pîşkeş/hediye, en yüksek mevkinin sahibi olan padişaha olan sadakati simgelemesi yönüyle hediye takdimi, özellikle XVII. yüzyılda padişah otoritesinin sarsılıp kul sisteminin bozulmasına karşı, en yüksek makamın sahibi olan padişaha kulluğun gösterilmesi anlamına gelirdi. Her yıl hangi vesilelerle kimlerin hangi hediyeleri sunacakları belliydi. Sözelimi elçi kabulü, kılıç kuşanma, tayin, ibka ve aziller, cülus, askerî sferler gibi devlet işlerine ait törenlerde olduğu gibi Cuma selmalığı, hırka-i saadet ziyareti, bayramlar, kutsal geceler gibi dinî törenler ihsan-şükran ilişkilerinin tazelenmesi için birer vesile arz ederdi. Ayrıca bed-i besmele, evlenme ve sünnet düğünleri, şehzade ve sultan doğumları gibi haremde yapılan törenler de bu bağımlılık ilişkilerinin hediyelerle gösterildiği önemli zamanlardı. Bu durum bir taraftan padişah hazinesinin nadide eşyalarla dolduğu anlamına gelirken diğer taraftan da özellikle nakdî olarak dağıtılan hediyeler, bunları alanların maişetleri yani geçimleri için önemli gelir sağlardı.

Yukarıda sayılanlardan başka padişahlar gündelik yaşantılarında da hediye alış-verişinde bulunurdu. Bunlardan XVII. yüzyılda padişahların hayatlarının önemli bir parçası olarak karşımıza çıkan av seferleri, başta şikâr ağaları (av ağaları) olmak üzere sultan ile maiyeti ve yakınları arasındaki ihsan-şükran ilişkisini somutlaştıran bir araç oluşturmuş, karşılıklı hediyeleşme etkinliğinde bulunulmuştur. Başta arşiv belgelerinde (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi) olmak üzere bazı Osmanlı kroniklerinde ve seyahatname türü eserlerde bu tür kayıtlara rastlanmaktadır.

Osmanlıda Avcılık

Eski çağlardan başlayarak, av, insanlar için bir geçim kaynağı olarak ortaya çıkmıştır³⁰. Yiyecek ve giyecek temin etmek üzere ava çıkan insan özellikle kara avcılığını zamanla askerî talim, spor, hatta eğlenceye dönüştürmüştür. Tek başına ya da gruplar hâlinde yapılan av, bugün hemen bütün dünyada spor olarak kabul edilmektedir. Ancak balık, sünger, inci gibi deniz ürünleri avcılığı profesyonel bir geçim yolu olarak görülmektedir.

²⁹ Kemal Filali, "Osmanlı Cezayiri"nde Devlet Otoritesinin Güçlendirilmesinde Bağış ve Armağan", *Osmanlı*, I, 1999, s.401.

³⁰ Sargon Erdem, "Av", *İslâm Ansiklopedisi*, C. I, İstanbul 1991, s. 100.

Ava çıkmak, İslâm dünyasında da önemli bir etkinliktir. Arapça karşılığı *sayd* olan av, İslâm, bakımdan belirli şartlarda mubah kılınmıştır.³¹ Av hayvanları yetiştirilmesi ve bunlardan av esnasında faydalanılması, İslâm memleketlerinde ayrı bir yere sahiptir. Avcılık, Araplarda Cahiliye devrinden başlayarak bilinmekte; ok, yay veya kapan ile ceylan ya da kuş avlamaktan ibaret bir eğlence olarak kabul edilmektedir.³² Araplar, fetihler vesilesiyle Türk, Rum ve İranlılar ile karışınca, av sırasında doğan, şahin ve atmaca gibi kuşlarla, köpekten de yararlanmaya başlamışlardır. İslâm minyatürlerinin büyük kısmı avcılık üzerinde yoğunlaşmaktadır. Osmanlı ve diğer İslâm devletlerinden bugüne ulaşabilen minyatürler, ayrıntıları ile resmettikleri avcılığın yorumuna da ışık tutmaktadırlar.³³ Tarihî süreçte son asırlar, minyatürlerin de ötesinde zengin arşiv belgeleriyle, avcılığın nasıl kurumlaştığına tanıklık etmektedirler. Av ve avcıya dair yasalar ve yasaklar; bugünkü avcılığın hukuki temellerini teşkil etmektedir.

Osmanlı'da Av ve Avcılar Teşkilat ve Av Partileri

Osmanlı hükümdarları ve devlet ricalinin av partileri düzenlemesi, kuruluş yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu partiler, bir taraftan dinlenme ve eğlenme amacı güderken; diğer taraftan, savaşa hazırlık, ahali ile irtibat ve teftişlere vesile olmuştur. Osmanlı literatüründe avcılık, *sayd ü şikâr* tabiri ile ifade edilmiş; devletin avcılık teşkilatı da kendinden önceki Türk devletlerine göre en yüksek düzeye erişmiştir. Avcı kuşu ile av yapma usulü, erken devir hükümdarları ve devlet erkânının av faaliyetlerinde dikkati çeken hususlardan biridir.³⁴ Padişahların av partilerine *doğancı* ve *şikâr (av) halkından* başka *has oda ağaları*, *zağarcılar*, *sekbanlar*, *solaklar*, *yüksek rütbeli devlet erkânı*, hatta *yeniçeri* ve *bostancılar* da katılmıştır. Av partilerine refakat eden *şikâr ağaları*, padişahlar nezdinde önemli bir mevki kazanmışlardır.

Türk devletlerinin hemen hepsinde avcılıkla ilgili görevliler merkezde ve hükümdarın çevresinde bulunurken, Osmanlılarda memleket sathına yayılmışlardır. Böylece, *avcı kuşu yetiştiriciliğinin* yanı sıra, *vahşi hayvan varlığının ve tabii çevrenin korunmasına yardımcı* oluyorlardı. Mesela *şahincibaşı*, *atmacacibaşı* ve *çakırcibaşı* merkezde oturur, devletten ulufe alırlardı. Yine merkezdeki avcı kuruluşlarının bir kısmı, av köpekleri ile ilgilenirlerdi. Taşra teşkilatına mensup avcı kuşu yetiştirenler tımarlı idiler. Onlar da birçok vergiden muaf

³¹ Mehmet Şener, "Av", *İslâm Ansiklopedisi*, C. I, İstanbul 1991, s. 105.

³² Abdülkerim Özyayın, "Av", *İslâm Ansiklopedisi*, C. I, İstanbul 1991, s. 101.

³³ Filiz Çağman, Zeren Tanındı, *Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri*, İstanbul 1979, s. 45.

³⁴ Abdülkadir Özcan, "IV. Mehmed", *İslâm Ansiklopedisi*, Cilt. 28, Ankara 2003, s. 414 - 418.

tutulurlardı. Bir yerin ilk tahriri esnasında *avcı kuşu yetiştiricisi tımarı* olarak yazılan arazinin statüsü değiştirilmezdi. Halktan *doğancı* alınmaz, meslek babadan oğula geçer. Her cülusta, doğancıların muafiyet ve hizmet beratları yenilenirdi. Taşradaki *şahinci, atmacacı* ve *çakırcıların* vergilerini, ancak merkezden gönderilen *doğancı başılar* toplayabilirdi. Avcı kuşu yetiştiricilerine ehl-i örf tarafından müdahale edilemezdi. Yardımcıları da aynı imtiyaz ve muafiyetlerden faydalanırlardı.³⁵

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren kurumlaşmış olan avcı kuşu yetiştiriciliği, her dönemde aynı itibarı görmemiştir. Padişahların av merakı ölçüsünde önem kazanan bu teşkilata duyulan ilgi, IV. Mehmed (Avcı)'den sonra giderek azalmıştır. Bir taraftan, şehzadelerin sancağa çıkma geleneğinin terk edilmesi ve taşraya gitmemeleri, avla ilgilerini kesmiş; diğer taraftan, ateşli silahların yaygınlaşması ve avlarda kullanılması, avcı kuşlarını ikinci plana itmiştir. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine, avcı kuşu yetiştiriciliği tarihe karıştı. XIX. yüzyılda av ve avcılık, klasik döneme göre oldukça modern usullerle yeniden teşkilatlandı.

Osmanlı Toplumunda Kuş Avcılığı

Tarihin ilk dönemlerinde avcılık, bir geçim ve hayat tarzı iken sonraki dönemlerde askeri tatbikat, eğlence ve spor şekline bürünmüştür. Özellikle kuşlar dışındaki hayvanları avlamada sıkça kullanılan sürgün veya sürek avları, zevk ve eğlencenin yanında askeri savaşa hazırlama ve askeri tatbikat amacını da ihtiva etmektedir. Alıcı kuşlar olan doğan, şahin, atmaca gibi yırtıcı kuşlar ile yapılan kuş avcılığı ise daha çok zevk, eğlence ve spor amacına hizmet ettiği görülmektedir. Avcı kuşuyla av yapma usulü erken devir hükümdarlarında göze çarpan bir husustur. Osmanlı Devleti'nin daha kuruluş yıllarında Trakya fatihi şehzade Süleyman Paşa'nın bir kaza, doğan salması ve kendisinin de at ile bunu takip ederken kazaen ölmesi tarihi kaynaklarımızda mevcuttur³⁶. Bu durum bize Osmanlı'nın daha ilk zamanlarında alıcı kuş avcılığının mevcudiyetini ve gelenek olarak kadimden intikal ettiğini göstermektedir. Aynı şekilde I. Murad, Hünernâme'de bir av sırasında doğanı salarken resmedilmiştir. Yıldırım Beyazıt 1391 yılındaki Eflak Seferi neticesinde Eflak prensi Mircea'yı mağlup ve yapılan tabiiyet anlaşmasında haracın yanında her sene 30 cins at ve 20 şahin vermeyi taahhüt etmek zorunda bırakmıştır³⁷. Bu anlaşma XVII. ve XVIII. Yüzyıllardaki Osmanlı belgelerinde

³⁵ Ahmet Işık, "Avcı", *İslâm Ansiklopedisi*, Cilt. I, İstanbul 1991, s. 114.

³⁶ Faik Reşit Unat-Mehmet A. Köymen, *Kitâb-ı Cihannümâ, Mehmet Neşri*, Ankara 1987, s. 187.

³⁷ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi*, C.I, Ankara 1998, s. 268-269.

“kadimden beri Eflak’tan gönderilen” şeklinde ifade edilmiş ve referans gösterilmiştir. Burada dikkatimizi çeken 20 olan şahin sayısının 25’e yükseltilmiş olmasıdır. Burada istenen kuş cinsi için de detay verilip, dişi çatah şahini adı zikredilmiştir. Çatah kelimesi çok renkli, albenili manasını çağrıştırmaktadır³⁸. 16 Temmuz 1783 (15 Şaban 1197) tarihli belgede ise “Eflak’tan gönderilen 25 aded dişi Çatah şahinlerinin Doğancıbaşı Ahmet ağa’ya teslim edilmesi” istenmiştir. 16 Nisan 1789 (20 Receb 1203) tarihli Şahinciyan ahkâm defterinde “Bolu Sancağında Çatah Şahinlerinin yaşadığı kayalık ve aşiyânlar sayılıp, hasil edilen yavruların Doğancıbaşı Mustafa Ağa’ya teslim edilmesi” istenmiştir. 1672 tarihli IV. Mehmed dönemine ait bir belgeden aynı şekilde Boğdan’ında Şahin göndermekle yükümlü tutuldukları anlaşılmaktadır. Diğer kuş adlarına nazaran daha az duyulmuş olan Zağanos; Şahin cinsinden yırtıcı bir kuşun adıdır³⁹. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed’in ünlü veziri Zağanos Paşa’ya ismi, kuş gibi atik ve mücadeleci olmasından dolayı kendisine verilmiştir.

Sultan III. Murad döneminde ise Doğancıbaşı Mustafa Ağa vasıtasıyla, Mısır Beylerbeyi Vezir İbrahim Paşa'dan “hassı hümâyûnum için yarar ve güzide altmış Zağnos ve yirmi Balaban tedarik eylesin”. Mısır Eyaleti’nden ise salıyaneye ilaveten zahire, baharat istendiği gibi bu belgeden de anlıyoruz ki avcılık faaliyetlerinin vazgeçilmez unsurlarından yırtıcı kuşlar da istenmektedir. Yukarıdaki bilgilerden daha Osmanlının ilk yıllarında yabancı devletler ile yapılan anlaşmalarda avcı kuş istendiği görülmektedir. Bu durum bize yırtıcı kuşlar ile avın ne kadar önemsendiğini, anlaşmalara girecek kadar ciddiye alındığını ve de Yıldırım Beyazıt dönemi gibi bir erken dönemde konu edinilmiş olmasından da Osmanlıya eskiden kalma, gelenekten gelen bir alışkanlık olduğunu anlamaktayız.

Acaba Osmanlı Devleti o kadar önemli devlet meseleleri ve işleri var iken neden Osmanlı memleketinin neredeyse tamamından, merkeze uzak olan Mısır gibi eyaletlerden, vasal devletler olan Eflak ve Boğdan’dan avda kullanılmak üzere çeşitli isimler ile anılan şahin ve kartal cinsinden yırtıcı kuşlar istemişlerdir? Bu kuşlar ile avlanmak tutku derecesinde bir alışkanlık mı yoksa askeri bir amaca yönelik bir faaliyet miydi? Avcılığa bağımlılık derecesinde bağlananlar varmıydı? Bu kuşları beslemek ve avda kullanmak elitlerin bir ayrıcalığı mı yoksa bu uğraş herkes için geçerlimiydi? Yırtıcı kuşlar ve av köpekleri için gerek merkez yönetiminde gerekse taşra yönetiminde çeşitli teşkilatların kurulmasını ve binlerce insanın direk ve dolaylı şekilde istihdam edilmesini nasıl anlamalıyız? Devlet merkezinde istihdam edilen görevliler kimlerdi ve hangi unvanları taşıyorlardı ve mevcutları

³⁸ Şemseddin Sami, *Kamus-ı Türkî*, İstanbul 1989, s. 506.

³⁹ Zağanosşahin cinsinde bir yırtıcı kuşun adıdır; *Kamus-ı Türkî*, İstanbul 1989, s. 680.

ne kadardı? Taşradaki avcılarının statüsü ne idi? Şu ve ya bu şekilde avcılık sınıfına dahil olan insanlar ne gibi haklar elde ederlerdi, görev ve sorumlulukları ne idi? Av alanları münhasır alanlardı mı yoksa herkese açık mıydı? Avlakların ve av hayvanlarının korunması için ne gibi önlemler alınmıştı? İnsanı eşref-i mahlukat sayan ve bitki ve hayvanları gözetken İslam dininin avcılığa bakışı nasıldır? Dini yönden avcılığa cevaz verilmiş midir, eğer verilmiş ise hangi kaynaklara dayandırılmıştır? Bu soruların cevabını bulmaya çalışmak ve kaynakların el verdiği ölçüde ortaya koymak çalışmamızın temelini oluşturmaktadır.

Av Sanatında Kullanılan Eski Silahlar ve Ustaları

Okçuluğun Hazret-i Âdem'den itibaren insanoğlunun hayatıyla eş değer bir tarihi vardır. Hazret-i Adem (a.s.) ektiği tohumları yiyen kargalarla mücadelede aciz kalınca kendisine bir yol göstermesi için Allah'a dua ettiği, bunun üzerine Cebrail (a.s.)'ın yanında ok ve yay getirerek Hazret-i Âdem'e öğrettiği, "nus'âb" veya "nuşsa'abba" (kargaları bununla kov) dediği ve buradan Arapça "nuşşab" ok kelimesinin ortaya çıktığı rivayet edilir. Tarihi devirlerden günümüze kadar gelen zaman diliminde bu spor, avcılık ve harp vasıtası olarak hiçbir zaman bırakılmadı. İlk zamanlar sadece yay, kiriş ve ok zamanla yeni buluşlarla daha da zenginleşerek gelişmesine devam etti.

Tarihe baktığımızda harp, av ve spor aleti olarak insanların elinde asırlar öncesinde ok ve yayı görüyoruz. Sümerlere ait eski kabartmalarda ok ve yayın muhtelif işlerde kullanıldığını gösteren pek çok resimler olduğu gibi o devirlerden kalan ve toprak altından çıkartılan tabletlerde de bu hususa dair birçok tafsilat bulunmaktadır. Tarihte bu silahı en iyi kullanmış milletler arasında Türkler başta gelmektedir. Hunların ok ve yay kullanmaktaki yüksek ve erişilmez maharetini Çin tarihi kaynakları ve diğer kaynaklar da tasdik etmektedir. Oğuzlar'ın Uçok ve Bozok şeklinde iki kola ayrılmaları Türk idare hayatına da tesir ettiği görülmektedir. Ok ve yay aynı zamanda Türklerde hâkimiyet sembolüdür. Bastıkları sikkelerde bu sembolü kullanmaları, okçuluğa verdikleri ehemmiyeti gösterir. Göktürklerde ok, "tâbi'lik" ve esareti, yay ise "metbû'luk" ve üstünlüğü gösterirdi. Kağanın, idaresindeki boylara ok göndermesi, kuvvetlerini toplayıp kendisine yardıma gelmeleri manasını taşıyordu. Bunun yanında Göktürk alfabesindeki harflerden biri ko, şeklinde okunan ok işaretidir. Bu töre ve semboller, daha sonra Selçuklularda da devam etti. Büyük Selçuklu Devleti'nin 1040'da Dandanakan zaferi sonrasında komşu ülkelere gönderdikleri fetihnamelerin başında eski Türk hâkimiyet sembolü olarak ok ve yay işareti bulunuyordu. Yine Selçuklularla Bizans Devleti arasında yapılan barış antlaşmasının onaylanması için Tuğrul Bey, Şerif Nasır başkanlığındaki bir heyeti 1040'da İstanbul'a göndermiş bir vesileyle tamir edilmiş olan eski

Emeviye Camii'nin mihrabına hakimiyet sembolü olarak ok ve yay işareti resmedilmişti. Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesinin kızıyla evlenmesi sırasında, düğün hatırası olarak 1053'te Bağdat'ta bastırılan altın madalyonun iki yüzünde Tuğrul Bey'in kabartma tasvirleri, portrelerin Özerinde de Sultan'ın hâkimiyet sembolü olan ok ve yay işareti yer almaktaydı.

Türkler islam dinini kabul ettikten sonra da ok ve yay kullanmayı bırakmadılar. Bunda şüphesiz Peygamber Efendimizin hadislerinin de çok teşviki vardır. Peygamber Efendimiz bir okun üç kişinin cennete girmesine vesile olacağını müjdelemiştir. Bu üç kişi oku "yapan, atılmak üzere okçuya veren, oku atandır Halid bin Velid (r.a.) Yermük Harbi'nde hem ok atıyor hem de "Rasûlullah (s.a.v.) evlatlarımıza atıcılığı ve Kur'ân-ı Kerîm'i öğretmemizi emretti." diyordu. Ashaptan iki grup ok müsabakası yaparlarken Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onları görmüş ve "Haydi atınız" buyurarak onları teşvik etmiştir.

Müşriklere ilk oku Sa'd bin Ebî Vakkâs (r.a.) atmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Uhud Harbi'nde sadağındaki okları çıkarıp bana veriyor ve "At yâ Sa'd! Anam babam sana feda olsun!" buyuruyordu. Bu sebeple, her mesleğin bir piri olduğu gibi kemankeşlerin piri de Sa'd bin Ebî Vakkâs'tır.

Kemankeşlerin pirllerinden biri de Ebû Talha'dır (r.a.). Ok yayını çok sert çeker ve isabetli atışlar yapardı. Uhud Harbi'nde üç yay kırmıştı. O gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ok kapları dolu olanlara "Oklarınızı Ebû Talha'nın yanına boşaltınız." duyuruyordu.

Allah yolunda düşmana ok atanın bir köle azat eden gibi sevap alacağı bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz: (s.a.v.) atıcılığı öğrenen kimsenin onu bırakmasını, Allahü Teâla'nın kendisine ihsan ettiği nimeti terk etmek olacağını bildirmiş ve bundan sakındırmıştır. Şaşt veya zihgir de denilen, ok atarken yaralanmaması için parmağa geçirilen aleti de kendisi keşfetmiştir.

Türklerin 11. asırda doğudan Anadolu'ya yaptıkları büyük ve devamlı göçlerde ok ve yay birinci derecede silah olma vasfına sahip bulunuyordu. 1071'de Bizans'a karşı yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi'nde 40.000 kişilik Türk süvari kuvveti, bünyesinde Slav, Bulgar, Aman, Frank, Norman ve İskandinav birlikleri bulunan 200.000 kişilik Bizans ordusunu ok-yay ve takip etmiş olduğu savaş taktiği ile yenmiştir. Doğu ile Batı'nın mücadeleleri haçlı seferleriyle devam etti. Anadolu Selçuklu Devleti kendisinden sayı bakımından kat kat üstün olan birleşik ordularını fırsat buldukça vurdu, ağırlıklarını yağmalattı, uzun mesafe çarpışmalarında o zamanlar alternatifsiz olan ok ve yay ile büyük zayıatlar verdirdi.

On yedinci asrın sonunda teknik gelişmeler ateşli silahların daha hafif ve kullanışlı

hale gelmesini sağlamıştı. Bunun bir neticesi olarak da ok ve yay ordudan kaldırıldı, savaş teknik ve taktikleri de buna göre yeniden düzenlendi. Ordu bünyesinde bulunan hafif süvari okçu müfrezeleri düşmanın arkadan ve yanlardan girişebileceği harekâtlara karşı yancı ve artçı olarak kullanılmaya başlandı. Burada dikkate değer bir husus ise hemen her sahada teknolojiye paralel olarak ateşli silahlar orduda tek tek ok ve yaydan görevini devralırken sultanı korumakla vazifeli solakların on sekizinci asrın ilk çeyreğine kadar varlığını sürdürmeleri. Özel bir eğitim ve elemenden geçirilen "solaklar" zümresinin Kanuni devrindeki sayısı 400'ü buluyordu. Bunlar muharebe meydanlarında oku ve yayıyla padişaha çember oluyordu. Padişahın sağında gidenler yayı sağ elleriyle tutup sol elleriyle atış yaptıkları için bu adı almışlardı.

Avcılıkta Kuşların Kullanımı

Türklerde Avcılık ictimaî bir mahiyete haiz olduğu gibi, av kuşları da, Oğuz menkıbesine nazaran, her büyük Ongun'u temsil ederdi. Ongun, her boyun mukaddes hayvanıydı. O boya mensub olanlar, boylarının ongunu olan hayvanın etini yiyemezler, ona ok atamazlardı. Oğuz menkıbesine nazaran, Oğuz'un oğullarından Gün Han'ın Ongunu (Şahin), Ay Han'ın (Kartal), Yıldız Han'ın (Tavşancıl), Gök Han'ın (Sungur), Deniz Han'ın (Çakır), Dağ Han'ın (Üç Kuş) idi.

Türkler av kuşları kendilerine (Ongun) ittihaz ettikleri gibi, ekseriya çocuklarına da av kuşlarının adlarını koyarlardı: Tuğrul, Sungur, Çakır, Şahin, Lâçin, Atmaca, Doğan gibi. Türklerde bu anane, devlet teşkilatı vücuda getirdikleri zamanlarda devam etti. Türk halkının en mühim eğlencelerinden biri de, avcılıktı. Selçuk Oğullarının av merakları meşhurdu. Bilhassa Melikşah ava pek meraklıydı. "Her devirdiği avdan dolayı kendi malından fakire bir dinar kırmızı altın sadaka verirdi, ve o fakirin yaralı olan gönlünü av-ı en'am ile sayd ederdi." Bir defasında Melikşah'ın vurduğu avlar sayıldı, on bine baliğ olduğu görüldü. Bunlardan yaban eşekleriyle ceylanların boynuzlarından bir yığın teşkil edildi. Melikşah her civan için bir dinar sadaka verdi. O günkü av sadakası on bin dinara baliğ oldu. Sultan Mesud da av köpeklerine pek meraklıydı. Köpeklerine sırmalı atlastan çul giydirir, ayaklarına altın bilezikler takardı⁴⁰.

Selçuk Oğullarının saraylarında verilen ziyafetlerde "soci yani şarap, kımız ve kamrân-ı firâvan" ile beraber behemehâl, "güvercin ve keklik ve bildircin söğülmeleri" bulunur, ve her ziyafette "tamâmet hatunların ve beylerin ve çeribaşaların ve belli kişilerin

⁴⁰ Corci Zeydan, *Medeniyet-i İslamiye Tarihi*, Cilt. 5, Sayfa 266.

hazır” ederlerdi. Birinci Alâeddin Keykubat, büyük bir ziyafette av kuşundan bir lokma yer yemez fenalaşmış, birkaç gün içinde terk-i hayat eylemişti. Fakat kabahat av kuşunda değildi; Birinci Alâeddin Keykubat’ın av kuşundan haz ettiğini bilipte içine zehir koyanlarda idi.

Osmanoğulları zamanında av merakı aynı derecede idi. Beyler, harpten azada kaldıkları zamanları av eğlenceleriyle geçirirlerdi. Ve birçokları avlarda terk-i hayat ederlerdi. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Bey, Çelebi Sultan Mehmed avda ölmüşlerdi. Bayezid Bey’in av merakı meşhurdu. Av heyeti: Turnacılar, Atmacacılar, Sekbanlar, Samsoncular, Zağarcılar gibi sınıflara ayrılmıştı. Bil ahire bu sınıflar askeri teşkilata da edhal edilmiş, Sekbanbaşı, Samsoncubaşı, Zağarcıbaşı, Turnacıbaşı, yeniçerilerin büyük zabitler sınıfını teşkil eylemişti. Niğbolu muharebesinde esir düşen Fransız hanedanından Kont Dö Never ile maiyetindeki zâdegâna av eğlencesi tertip ettiği zaman, Yıldırım’ın yedi bin şahini, altı bin sekbanı vardı. Yıldırım’ın avlarda bile gösterdiği tantana ve ihtişam cümlesini hayrette bırakmıştı.

Bayezid Bey’in av merakına Avrupa sarayları da vakıftı. Hatta Kont Dö Never’le beraber refikasını kurtarmak ve fidye-i necat takdim etmek için gönderilen heyet, gayet kıymetli eşya ile beraber Bayezid Bey’e Paris’ten ve Almanya’dan satın alınma on iki Akdoğanla inci ve elmas işlemeli doğan eldivenleri getirmişlerdi. Sarayda av teşkilatı da resmi teşkilattan ma’duddu. II. Murad ava pek meraklıydı. 1432’de Padişah’ın bizzat huzuruna kabul olunan Bertrandon De la Broquiere, II. Murad’ın ava meraklı olduğunu, hatta iki binden fazla zağarı ve iki yüzden fazla av kuşları bulunduğunu zikr ediyor.

Av teşkilatı Fatih zamanında ıslah edildi. “Fatih Sultan Mehmed Han şikâra mâil olmakla evvel asırda olan yeniçeri ağasını davet idüp kendi ile olan şikâra çıkmaya yarar ve ma’lum tazılar beslemek lazımdır deyu yeniçeri yoldaşlardan bir bölük tazı beslemek için sekbanlar tayin ettiler. Ve bunlar için başka sekbanlar fûrûnu icat idüp üzerine on dört akçe ile bir atmancıbaşı tayin eylediler. Bu fûrûnu Ayasofya kurbunda bina ittirip ve hünkâr ile av alırken şikâra tazı yetiştirmeğe adam lazım olacak neferâtıyla sekban tayin ederler. Bu atman bunlar içindir. Amma hala gayriye sirayet etmiştir ve bu sekbanbaşının cümle korular zabtındadır ve atmış sekiz cemaat turnacılarıdır ve yetmiş bir cemaat seksoncudur. Altmış sekizinci cemaatin bu gürg turna adlı tazıları vardır. Bir gün şikâra anı salıverdıklarında Hikmet Hüda gafilâne turnanın üzerine sürececek turnayı tutar. Böyle olmağla evvel isim ile tesmiye olundu. Tazı beslerler, bunun yolu samsonculuktur. Sultan Mehmed asrında Eflak tarafından birkaç samson gelmekle anları beslemeye bir oda olsa deyu ol vakt yetmiş birinci cemaat cümleden eski olmağla 25 akçe ulufe ile Samsoncubaşı tayin eylediler ve bunun yolu

Zağarcıbaşlıktır ve ikisi bir asırda olmuştur.⁴¹

Av ve Avcı Arasındaki İlişki

Tarihsel süreç içinde av ve avcı arasındaki ilişkilerin, hayvanlar arasında olduğu gibi insanlar hayvanlar arasında her zaman bir yarışma şeklinde gerçekleştiği yadsınamaz. Çünkü avlanma eyleminde biri avlayan diğeri avlanan olduğuna göre, her iki organizmanın en azından reflekslerinin yarışması kaçınılmaz bir olgudur. Av ve avcı arasındaki eşitsizlik, bu yarışmanın gerçekleşmesine engel teşkil etmez. José Ortega y Gasset'e göre; "Av ve avcı arasında eşitliği yok sayan bir ilişki vardır." Bu nedenle av ve avcı arasındaki yarışma özgürce gerçekleşir.

Av morfolojik olarak savunmaya dönük bir yapıya sahiptir. Avın, avcının her yerden geldiğini görebilmek için gözleri yandadır. Av, olağanüstü kaçma yeteneklerine sahiptir. Ani dönüşler, aldatıcı uçuşlar, gece görüşü buna örnektir. Avcının morfolojik yapısı da avlamaya yöneliktir. Avcının, mesafe tayini açısından gözleri öndedir. Kesici dişleri vardır. Avcının, avın takibine yönelik refleksleri gelişmiştir. Koku alma duygusunun iyi olması, keskin görüş yeteneği, hızlı koşma, pusu atma gibi özellikler buna örnektir.

İspanyol düşünür José Ortega y Gasset'ye göre "Avcılık, birinin etken diğeri için edilgen, birinin avlayan diğeri için ise avlanan olduğu iki organizma arasındaki bir olgudur. Ancak avlanan avcı ise, olay avcılık değil çatışmadır. Bir başka ifade ile bir dövüştür. Dövüşmek karşılıklı hiddet içerir. Oysa avcılıkta taraflardan biri avlanmaya çalışırken, diğeri avlanmamaya çalışır. Avlanmak karşılıklı değildir. Bunun nedeni iki canlı arasında "yaşamsal düzeyde eşitliği yok sayan bir ilişkinin varlığıdır." İki yırtıcı hayvan karşılaştığında birisi diğeri için avlamayı denemez. Ya oradan ayrılmasını bekler, ya da onunla dövüşür. Zira her ikisinin de birbirine yakın eşitliği söz konusudur."

"Avcılık, canlı bir organizmanın kendinden daha aşağı konumdaki bir türe ait diğeri yaratığı, ölü veya diri olarak ele geçirmek amacıyla yürüttüğü bir eylemdir." Ancak burada avcının ava karşı mutlak üstünlüğü olamaz. Adına avcılık dediğimiz olayın gerçekten oluşması için avlananın kaçıp kurtulma şansının olması, kural olarak kaçabilecek güçte olması gereklidir. Avın kaçabilme şansına koşut olarak avcının eve eli boş dönmek olasılığı vardır. Her zaman sorunlu olan avcılığın en güzel yanı da budur.

Bir başka hususta avcı olanın kendinin çok altında bir yaratığı avlaması da avcılık tanımının dışına çıkar. Çünkü bu durumda av olanın kaçıp kurtulma şansı yoktur. İnsanoğlu kendisine koyduğu akılcı kısıtlarla, hiç kuşkusuz hayvana kaçma şansını tanır. Aksi hâlde

⁴¹*Kavanin-i Osmani ve Rabitâ-i Âsetane* (Yazma).

hayvan türlerinin büyük bir kısmı yok olup gitmişti. İnsan bu davranışı ile doğayı taklit etmekten öte bir şey yapmamaktadır. Bir başka deyişle doğaya yönelip, onun kendi içindeki döngüsüne katılarak mutluluk duyar.

Her türün kendine özgü avlanma eylemi olup bunu içgüdüler dizisi belirler. Buna karşılık avında savunma içgüdüleri vardır. "Avcılığın aslı, av ve avcının içgüdüselliklerinin birbiri ile yarışması ya da çatışmasıdır." Hayvanlar arasında doğal ortamlarda av ve avcı organizmaların arasındaki içgüdüsel eylemlerin birbiri ile yarışması mümkündür. Bu yarışma av ve avcı arasında olur. Avcı olan yırtıcı hayvanlar arasında ki eylem ise, yarışma değil çatışmadır.

Avcılık alt konumdaki bir türün üst konumdaki bir türe karşı özgürce mücadelesi şeklindedir. Av ve avcı arasında içgüdüsel yarışın özgürce gerçekleşmesi hâlinde avcılıktan söz edilebilir. Aksi takdirde organizmalar arasında yarışma olmadığından avcılık eylemi gerçekleşmez. Bu bir ele geçirme olur ki, av ve avcı için olağan bir durum değildir.

İnsan hayvan arasındaki avcılıkta durum farklıdır. Aşırı üstün konumunu ahlaki kurallarla engelleyen insanoğlu, av ile karşılaşmasını bir yarışma şeklinde gerçekleştirir. Gerçekleştirilen bu avcılık eyleminde av ve avcı arasındaki o gizemli karşılaşma, yarışma ile sonuçlanmış ve her zaman sorunlu avcılık yaşanmış olmaktadır. İnsanoğlu için bu yarışmanın yaşanması ile avlanma eylemini gerçekleştirmiştir. Burada avlama eyleminin olmaması heyecanın yaşanmasına engel değildir.

Hayvanlar dünyasında içgüdüsel davranış biçimleri ağır basar. Bazı gelişmiş türler alet kullanmayı deneseler de, bu sınırlı kalmaktadır. Yırtıcı hayvanlar avlarını genellikle içgüdüleriyle avlarlar. Yırtıcı hayvanlar evrimsel süreç içinde bazı sosyal dayanışmalarla kendilerine kolaylık sağlayan avlanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Buna örnek olarak, yaban köpeklerinin, kurt sürülerinin sistematik saldırı taktikleri gösterilebilir. Ama bu seçim şekli de, içgüdüsel olarak var olan sosyalliklerinin getirdiği bir avantajdır.

İnsan hayvan arasındaki avcılık eyleminde içgüdüsel davranıştan daha çok av tutkusu ve doğaya dönüş duygusu ağır basar. Çünkü insanoğlunun içgüdüleri törpülenmiş veya fosilleşmiştir. Avlanma yöntemlerini ise av ile aralarındaki eşitsizliklerini bozmadan bulmuşlardır. Bu insanoğlunun doğayı taklit etmesinden kaynaklanmaktadır.

Av ve avcı arasındaki yarışmaya sebep olan, hayatta kalma mücadelesidir. Avcı, avlanarak protein gereksinmesini karşılamalıdır. Av ise neslinin devamı için sürekli kaçmalı saklanmalıdır. Bu süreç her iki taraf için de anlamlıdır. Avcı avla beslenerek hayatta kalacak, avın kaçabilen sağlıklı nesilleri hayatta kalacak, kaçamayan zayıfları ise, doğal seleksiyonla

yaşama veda edecektir. İşte bu döngü, sağlıklı türlerin bir arada yaşamasını öngörmektedir. Zayıf olanlara hayatta fazla yer verilmemektedir. Bu hayatta kalma mücadelesi, organizmalar arasındaki yarışın en güzel örneğini oluşturur.

İnsan hayvan arasındaki avlanma eyleminde, çağımızda ana amaç avcının hayatta kalma mücadelesi değildir. Ama av için aynı şeyi söyleyemeyiz. Avcı insan için, içgüdüsel veya tutku şeklinde, doğaya dönme ve onu taklit etme arzusu onu avcılığa sürükleyen nedenlerdir. Ama avcı insan, avla yarışmayı doğayı taklit etmekten öğrendiği için onu uygular. Bu şekilde avlanma eylemini gerçekleştirerek, içinde kendisinin de bilmediği huzuru bulur.

Av ve avcı arasındaki yarışmada olimpik disiplin yoktur. Yani belirli bir olimpik kurala tâbi değildir. Bu yarışma, içgüdülerin özgürce mücadelesi şeklinde gerçekleşir. Çünkü doğadaki koşullar sürekli değişim içindedir. Buna ayak uydurmaya çalışan organizmalar da, amaçları doğrultusunda sürekli değişiklikler yapmaları gerekmektedir. Bu neneden her avlanma süreci bir diğeri ile farklıdır.

Avlanma sürecini belirli bir kalıba almanın olanağı yoktur. Bunun için yazılı ve yazılı olmayan olimpik kural konamaz. Diğer bir husus ta, avlanma sürecindeki organizmalar arasındaki eşitsizliktir. Hâlbuki spor dallarındaki yarışmalarda eşit güçler yarışır. Eşitler arasındaki mücadelede denk güç söz konusu olduğundan, bu yarışmada her iki taraf için doğal veya doğal olmayan olimpik kurallar söz konusu olabilir. Ama eşitsizler arasında doğal veya doğal olmayan olimpik kuralların bulunması avlanma sürecinde olağan bir durum değildir.

Avlanma olayında türler arasında eşitsizlik söz konusudur. Ancak bu eşitsizlik aşırı boyutlara varmamalıdır. İnsan karınca avlamayacağı gibi, kartal da sinek avlamaz. Avcı insan, doğaya karşı duyarlık kazandıkça, aldatıcı hünerlerini en iyi sürdürebilen birkaç av türü ile yetinir. Avlanmada kullandığı tüfeklerin çapını düşürür.

José Ortaegay Gassefe göre; "genel anlamda avcılık, birinin etken diğerrinin edilgen olduğu yani, birinin avlayan diğerrinin avlanan olduğu farklı türler arasındaki olgudur." Genel avcılık eylemi için doğru olan bu tanım, hayvan ve insanın avcılığında farklılıklar gösterir.

Avcılığın yalnız insanoğluna ait bir uğraşı olmadığı, hayvanlar dünyasının her kademesinde var olduğu bilinmektedir. Günlük yaşamımızda üzerinde çokta fazla durulmadan izlenen bu olgu, bizler tarafından yaşamın sıradan bir eylemi olarak izlenir. Örnekleme gerekirse; kedilerin fareleri, kuşların sürüngenleri ve böcekleri, yırtıcıların memelileri, büyük balıkların küçük balıkları avlama suretiyle yedikleri bilinmektedir. Bir çeşit enerji transferi olarak gerçekleşen bu olgu, doğanın doğal döngüsü içinde açıklanabilir.

J. O. Gasset, avlanma eylemi ile ilgili olarak; "ele geçmeme saplantısıyla yaşayan her hayvana karşı en uygun davranış onu yakalamaya çalışmaktır" diyor. Avcının peşine düştüğü hayvanlar kendilerini av olarak görüp, varlıklarını bunun koşullarına göre sürdürmektedirler. Hayvanların bu saplantısı içgüdüselidir. İnsanın avcılığı ise, paleolitik çağdan kalma içgüdüünün bir fosilidir. Av ve avcının içgüdülerinin yarışması veya çatışması avlanma eylemini oluşturur.

"Avcı insanı büyük bir tutku ile ava karşı tahrik eden, avın karşı önlemleridir diyebiliriz. Avın oyunu da diyebileceğimiz karşı önlemleri; çeviklik, hız, aldatıcı uçuş ve kaçış, çok iyi görüş, kamuflaj gibi özelliklerdir. Kovalanan hayvanın içgüdülerinin özgürce çalışması olan oyunu yok edilirse, avcılık dediğimiz eylem de yok olur. Bu oyun, doğanın bir düzen içinde tutulmasını sağlayan araçlardan biridir. Doğayı taklit eden avcı, bu oyunun oynanmasına izin verir."

Avlanma sonucunda ortaya çıkan ve çoğu zaman avın mutlak felci ile sonuçlanan eylemi sırasında avcı, vicdanının derinliklerinde bir sızı duyumsar. Bunun için avına karşı en ahlaklı davranış biçimini seçerek kendine kısıtlar koyar. Bu kısıtlar av hayvanını kendisine eşit kılmak için değil, üstünlüğünün fazlasını gidermeye çalışmak şeklindedir.

İnsanoğlunun avlanma sürecinde kendisine kısıtlar koyması, ahlakla ilgilidir. İnsanoğlunun tarım toplumuna geçmesiyle birlikte, hayvanları evcilleştirmesi sonucunda protein gereksinmesini gidermiştir. "Fakat içgüdüünün bir fosili olan avcılığı içinde yaşatmış olan insanoğlu, gelişmişliği ile orantılı olarak hayvan haklarına saygıyı ahlaklı davranış olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle üstünlüğünün fazlasını kendisine kısıtlar koyarak gidermeye çalışmıştır." Bu şekilde avın mutlak felcinden dolayı vicdanında duyumsadığı sızıyı hafifletmiş ve buna ahlaklı avcılık demiştir. Bu şekildeki avlanma sürecinde yine av ve avcı arasındaki yarışma sürmüştür. Zaten bu yarışma olmaz ise avlanma süreci de tam olarak gerçekleşmemiştir. Bu durumu avcının tatminsizliğinden kolayca anlayabiliriz.

Avcının yaptığı her hareket avın karşı önlemler tahrikinden kaynaklanmaktadır. Karşı önlemler olarak; hızlı koşabilmek, çeviklik, aldatıcı uçuşlar, iyi koku alma ve görebilme örnek gösterilebilir. Av avcı olmasa da her an uyanık bulunmak, gece karanlığında değişik davranış biçimleri ortaya koymak gibi bir gizemi her zaman muhafaza eder. Bu gizemi takip eden avcı, doğaya dönerek onunla kucaklaşır ve mutlu olur.

Sonuç

Türk kültür tarihi bakımından önemli geleneklerden birisi avcılıktır. Geniş bozkır

coğrafyasında büyük cihan devletleri kuran Türklerin iktisadi hayatları temelde hayvan yetiştiriciliğine dayanmakla beraber, avcılığında bu sistemde tamamlayıcı bir unsur olduğu gözükmemektedir. Bu nedenle Türk tarihindeki pek çok topluluğun geçimlerini sağlamak noktasında avcılıkla uğraştıkları bilinmektedir. Ayrıca bu uğraşı gerçekleştirirken bir takım kural ve geleneklere bağlı kaldıkları anlaşılmaktadır. Türk tarihinde avcılıkla ilgili kullanılmak üzere çeşitli silahlar ve av malzemeleri kullanılmıştır fakat yapılan süre avlarında genellikle kullanılan başlıca silah yay ve ok olmuştur. Türkler çocukluk çağlarından itibaren ata hakim olabilen ve at üzerinde giderken ok atabilen bir topluluk olarak tanınmıştır. Bu yeteneklerin kazanılmasında çocukluktan itibaren başlayan bir takım geleneklerin rolü fazladır. Geleneksel bu uygulamalardan biri de avcılıktır. Bozkır coğrafyasında insanlar avlar sayesinde savaşa hazırlık yapabilme şansına sahip oluyorlardı. Bu avlarda kimlerin nerede ve nasıl duracağı, uygulanacak strateji ve taktik belirlenir, kurallara uymayanlar ve hatası olanlar da cezalandırılırdı. Böylece her av bir savaş talimi oluyordu. Türklerin süre avlarında tatbik ettikleri ve geliştirdikleri bu askeri uygulamalar onların daha sonra savaşlarda kullandıkları ve “Turan Taktiği” denilen askeri stratejisinin de esasını oluşturmaktaydı. Bu taktik Osmanlılar da dahil tarihsel süreç içerisinde pek çok Türk devletinin, savaşlarda başarıyla uyguladıkları bir yöntem olmuştur. Türkler atları sayesinde sahip oldukları sürat ve hız imkanlarından yararlanarak gerek avlarda gerekse savaşlarda rakiplerini şaşırtma ve yıldırma taktiği uygulamışlardır. Süre avları yaparak avcı olan ve avları kovalayan Türkler, savaşlarda da düşmanlarını av ve kendilerini avcı olarak görmekteydi. Avcılıkla ilgili hayvanların Türklerin gerek mitoloji, gerek din ve düşünce hayatında önemli bir yer tutuyor olmaları avcılığın edindiği yeri ve önemi göstermektedir.

Tarihte göçebe hayvan yetiştiricisi olan Türkler iktisadi manada pek çok ihtiyaçlarını bu faaliyetten karşılamaktaydılar. Bununla birlikte özellikle et ihtiyacının karşılanması konusunda başka çareler bulmak zorundaydılar. Çünkü bilindiği üzere göçebe çobanlar hayvanlarını daha ziyade süt ve süt ürünleri için beslemektedirler. Bu yüzden karşılarına çıkan en güzel yöntem büyük süre avları tertip etmektir. Böylece büyük miktarda yenilebilir et elde edilecek, bunun yanında hayvan sürülerine zarar vermesi muhtemel pek çok yırtıcı hayvanın öldürülmesi sağlanacaktı. Bu nedenle avcılık, iktisadi üretim aracı olan hayvanların korunması açısından iki türlü bir korumaya vesile olmaktadır. Bu durum onun iktisadi değerini açıkça göstermektedir. Türkler tarihleri boyunca savaşçı bir millet olarak bilinmiş ve adlandırılmıştır. Onların bu şekilde anılmalarının haklı sebepleri de vardır. Tarihin erken devirlerinden beri atı ehlileştirilmeleri, binim koşumları ve üzenği sayesinde atın üzerinde tam

hakimiyet sağlamaları, doğulu ve batılı pek çok kaynak tarafından defeatle zikredilmiştir. Türklerin askeri manada diğer bir özellikleri süratle giden atın üzerinde öne ve arkaya dönerek ok atabilmeleriydi. Elbette bahsedilen bu özellikler kolayca kazanılamazdı. Bu sebeple kaynaklar onların ta çocukluktan itibaren koyunlara ve atlara binerek çeşitli hayvanlara ok atarak talim yaptıklarını nakletmekteydiler. Bu açıdan yapılan avlar ve süreklilik avları bu yeteneklerin geliştirilmesine hizmet etmek için yapıldı ve bu nedenle bir savaş hazırlığı niteliğindedir. Av süresince ortaya konan disiplin, görev taksimi, emre itaat, görevi eksiksiz tamamlama gibi bir takım askeri nitelikler kesinlikle beklenmekteydi. Bu yönüyle av, Türkler için düşmanlarıyla yapacakları savaşların provası hükmündeydi. Bununla birlikte Türkler ve benzer biçimde süreklilik yapan Moğollar, kendilerini yırtıcı hayvanlar yerine koymaktaydı. Bu onların savaşlardaki sert tutumlarının da nedenini açıklamaktadır. Avcı olmak ve avını kovalayan yırtıcılara özenmek Türklerin ortaya koyduğu bir takım askeri faaliyetlerin de anlaşılabilmesine de katkı sağlayabilir.

Kaynaklar

Aksan, Doğan, *Anadilimizin Söz Denizinde*, İstanbul 2002.

Caferoğlu, Ahmet, *Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü*, Ankara 1968.

Çağman, Filiz-Tanıncı, Zeren, *Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri*, İstanbul 1979.

Corci Zeydan, *Medeniyet-i İslamiye Tarihi*, C. 5.

Doğan, Muzaffer, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Makam Vergisi: Câize”, *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, İstanbul 2000.

Erdem, Sargon, "Av", *İslâm Ansiklopedisi*, C. I, İstanbul 1991.

Ergin, Muharrem, *Dede Korkut Kitabı I*, Ankara 1989.

Ergin, Muharrem, *Orhun Abideleri*, İstanbul 2002.

Faik Reşit Unat-Mehmet A. Köymen, *Kitâb-ı Cihannümâ*, Mehmet Neşri, Ankara 1987.

Filali, Kemal, “Osmanlı Cezayirinde Devlet Otoritesinin Güçlendirilmesinde Bağış ve Armağan”, *Osmanlı*, I, 1999.

Hamilton, J. Russel, (Çev: Vedat Köken), *İyi ve Kötü Prens Öyküsü*, Ankara 1998.

İnalçık, Halil, *Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi*, I, İstanbul 2000.

Işık, Ahmet, "Avcı", *İslâm Ansiklopedisi*, C. I, İstanbul 1991.

Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1989.

Karaca, Filiz, “Pîşkeş”, *DİA*, XXXIV.

Kavanin-i Osmani ve Rabitâ-i Âsetane.

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ

ISSN NO:

CİLT: 2, SAYI: 2

Özaydın, Abdülkerim, "Av", *İslâm Ansiklopedisi*, C. I, İstanbul 1991.

Özcan, Abdülkadir, "IV. Mehmed", *İslâm Ansiklopedisi*, C. 28, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, Ankara 2003.

Öztürk, Necdet, "Osmanlı Kroniklerinde Hediye Kayıtları (1299-1500)", *Hediye Kitabı*, (ed. Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç), İstanbul 2007.

Sami, Şemseddin, *Kamus-ı Türkî*, İstanbul 1989.

Şener, Mehmet, "Av", *İslâm Ansiklopedisi*, C. I, , İstanbul 1991.

Tekin, Talat, Tonyukuk Yazıtı, Simurg Yay., Ankara 1994.

Üçbaş, Kamil, *Avcının Temel Eğitim Kitabı*, Ankara 1999.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, *Osmanlı Tarihi*, C.I, Ankara 1998.

**GÜRCÜ KÖKENLİ VATANDAŞLARIN TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİNE
ETKİSİ**

*Ercan ÖZŞAHİN
**Sevgi ÖZŞAHİN
***Ramazan ASLAN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

07.06.2023

Makale Kabul Tarihi

16.07.2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Ercan Özşahin, Sevgi Özşahin, Ramazan Aslan, “Gürcü Kökenli Vatandaşların Türkiye-Gürcistan İlişkilerine Etkisi”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 43-55.

Apa Özşahin E., Özşahin, S., Aslan, R. (2023), “Gürcü Kökenli Vatandaşların Türkiye-Gürcistan İlişkilerine Etkisi”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 43-55.

Özet

Osmanlı Devleti’nden ayrıldıktan sonra Gürcistan Rusya’nın kontrolüne geçti ve binlerce Müslüman Anadolu’ya Türk topraklarına göç etmek zorunda kaldı. Göçerler yüzyıllarca buldukları Gürcü topraklarında bu milletin gelenek ve göreneklerine iyice alışkın olduklarından, Müslüman Türklerle aynı topraklarda yaşamaya başladıktan sonra pek uyuşamadıkları anlaşılmaktadır. Bu göçmen psikolojisi Türk toplumunun hemen her bölgesinde kendini göstermekle beraber özellikle Artvin, Ardahan, Kars, Van, Hakkari, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Edirne’de ülkenin diğer bölgelerindekinden çok daha farklı oluşumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Rumeli’den göçenlerin Rumelilik duygusal bağları, Kafkaslardan göçenlerin Çerkezlik bağları, Batum’dan göçenlerin, Gürcülük bağları, Kırım’dan göçenlerin ise Kırımlılık bağları, Anadolu Türk insanının duygularını inciten yeni bir sorun oluşturmakta ve sıkı şekilde birbirine kenetlenen bu topluluklar karşısında kendini ezik hissetmektedir.

Bu makalede Gürcistan’dan göçmek zorunda kalmasına rağmen özellikle Artvin

* Öğretmen, Mehmet Tuncay Aykaç İlkokulu, ozsahinercann@gmail.com, Orcid: 0009-0003-6359-6390

** Öğretmen, Emine Cuma Uçar İlkokulu, ozsahinsevgii@gmail.com, Orcid: 0009-0007-2532-2523

*** Müdür, Zeynep Gençten Anaokulu, ramazanaslan0285@gmail.com, Orcid: 0009-0005-2139-455X

bölgesinde Gürcülük iddiasında bulunan Müslüman toplulukların Türkiye-Gürcistan ilişkilerine etkileri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Gürcistan, Türk, Müslüman, Gürcü.

Abstract

After leaving the Ottoman Empire, Georgia came under the control of Russia and thousands of Muslims were forced to migrate to Turkish lands in Anatolia. Since the nomads were well accustomed to the customs and traditions of this nation in the Georgian lands where they lived for centuries, it is understood that they could not get along very well after they started to live in the same lands with the Muslim Turks. Although this immigrant psychology manifests itself in almost every region of Turkish society, it has led to the emergence of very different formations, especially in Artvin, Ardahan, Kars, Van, Hakkari, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Hatay and Edirne than in other parts of the country. Rumelian emotional ties of those who migrated from Rumelia, Circassian ties of those who migrated from the Caucasus, Georgian ties of those who migrated from Batumi, and Crimean ties of those who migrated from Crimea create a new problem that hurts the feelings of the Anatolian Turkish people, and they feel crushed in the face of these tightly interlocking communities.

In this article, the effects of Muslim communities that claim to be Georgian, especially in the Artvin region, on Turkey-Georgia relations, despite having to migrate from Georgia, are examined.

Keywords: Türkiye, Georgia, Turkish, Muslim, Georgian.

Giriş

Gürcistan'da nüfusun %70'ini Gürcüler, %11'ini Ermeniler, %10'unu Ruslar ve geri kalanını da Acarlar, Abhazlar, Osetler ve diğer bazı küçük gruplar meydana getirir. Kafkas halklarının güney koluna mensup olan Gürcüler, kendilerini efsanevi ataları Kartlos'tan dolayı Kartveli şeklinde adlandırır ve dillerine Kartuli, ülkelerine de Sakartvelo derler. XIII. yüzyılda sayıca 5 milyona ulaşan Gürcistan'ın nüfusu sonraki tarihlerde yaşanan çeşitli kıyımlar nedeniyle çok azalmıştır. Nüfusun tekrar aynı düzeye gelmesi için aradan yaklaşık 6 yüzyıl geçmesi gerekmiştir. Yani nüfus ancak 1980'lerde 5 milyon civarına yükselebilmiştir⁴².

Gürcüler kendi aralarında birçok soya ayrılır: Batum ve Acara'da Acarlar, Kolhitovası'nda yine Acarlar (Gürcistan'a bağlı özerk bir cumhuriyet şeklinde teşkilatlanmış olup merkezleri Doğu Karadeniz kıyısındaki Batum şehridir). Acarlar ve Güriler genellikle çay ve turunçgil tarımı ile uğraşırken dağlık bir bölge olan Svaneti'de yaşayan Svanlar'la Hevsurlar hayvancılık yaparlar. Hevsurlar'ın konuştukları dil modern Gürcüce'den bazı

⁴² Davut Dursun, "Gürcistan", *D.İ.A.*, c. XIV, İstanbul 1996, s. 240.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO:
CİLT: 2, SAYI: 2

farklılıklar taşır. Ülkenin en eski halkı güneydeki Meshiler'dir. Güney Osetya özerk bölgesinde yaşayan ve etnik bakımdan Gürcüler'le akrabalıkları bulunmayan Osetler, Farsça'ya yakın bir dil konuşan tipik bir Kafkasya halkı olup Müslümandırlar, çiftçilik ve hayvancılıkla geçinirler. Etnik bakımdan yine Gürcüler'le akrabalıkları bulunmayan Abhazlar, ülkenin kuzeybatısındaki merkezi Sohumi olan Abhazya Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamakta ve Kafkas dillerinin kuzeybatı grubunu oluşturan bir dil konuşmaktadırlar. Çiftçilik, hayvancılık ve denizcilikle uğraşan Abhazlar'ın bir kısmı Müslüman, bir kısmı ise Hristiyandır.

Nüfusun %85'i Hristiyan %15'i ise Müslümandır⁴³. Diğer gruplar ise Migrelyalılar, Lazlar, Suanlar, Batlar, Yahudiler, Asuriler ve Karapapaklar'dır⁴⁴.

Tablo 1. Anadiline Göre 1985 Nüfus Taksimi

Milliyet	Miktarı
Gürcü (Türk asıllı Müslüman Acara Dahil)	3.612.000
Ermeni	485.000
Rus	425.000
Azeri	280.000
Oset	166.000
Abaza	81.000
Toplam	5.0490.000

Kafkas kavimlerinin en yoğun nüfusa sahip olanı Gürcülerdir. Gürcistan dışında başta BDT olmak üzere, Türkiye ve ABD'de de bir miktar Gürcü bulunmaktadır. Bunların konuştuğu dil Gürcüce'dir. Türkiye'de bulunan Gürcülerin büyük çoğunluğu Müslümandır. Gürcistan'dakilerin ise küçük bir kısmı (yaklaşık 897.000) Müslümandır. Batum ve çevresindeki Acaralar aslen Kıpçak Türkü'dür⁴⁵.

Sovyet istatistiklerine göre 1979-1989 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde genel nüfustaki tabii artış %9 civarındadır. BDT'de Türk nüfusundaki hızlı artış doğal olarak diğer grupları da etkilemektedir. Bu sebeple Gürcistan'daki Türkler ile Gürcülerin ilişkileri nüfus dağılımı ve nüfus artışı ile doğrudan ilişkili olacaktır.

1992 nüfus sayımına göre Gürcistan'da 5. 482.000 kişi yaşamaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğu kentlerdedir. Kilometre kare başına 78 kişi düşmektedir. Nüfusun %56.2'si

⁴³ Mehmet Saray, "Gürcistan ve Gürcüler", *Kafkas Araştırmaları*, Sayı: 3, İstanbul 1993, s. 6.

⁴⁴ Stefanos Yerasimos, *Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye* (Çvr. Babür Kuzucu), c. I., İstanbul 1985, s. 39.

⁴⁵ *Yeni Türk Ansiklopedisi*, "Gürcistan", c. III. 1985, s. 1135.

şehirlerde, % 43.8'ide kırsal kesimde bulunmaktadır⁴⁶.

Tablo 2. Etnik Yapıya Göre Nüfus (1989)

Millet Adı	% (Yüzde)
Gürcü	70.1
Ermeni	8.1
Rus	6.3
Azeri	5.7
Oset	3.0
Rum	1.9
Abhaz	1.8
Diğer	3.1

Gürcistan'ın resmi dili Gürcüce olmakla beraber Rusça, eski Sovyetler Birliği'nin diğer cumhuriyetleri gibi burada da hemen herkes tarafından bilinen ikinci dildir. Bölgeler arasında bazı farklılıklar gösteren Gürcüce'nin çeşitli lehçeleri bulunmaktadır. Kolhit ovasında yaşayan Megreller'in dili Lazca veya Çanca (Çanuri) adıyla bilinir. Svaneti Bölgesinde Svanca (Svanuri), Acara'da Acarca (Acaruli), Tiflis ve yöresinde modern Gürcüce konuşulur. Kendi dillerine sahip olan Abhazlar'la Osetler Gürcüce ve Rusça'yı da bilirler. Kafkas dil grubunun güney kolunu meydana getiren Gürcü alfabesi beşi ünlü, yirmi sekizi ünsüz toplam otuz üç harften meydana gelir.

Tablo 3. Dini Yapıya Göre Nüfus (1989)⁴⁷

TOPLULUK	%(Yüzde)
Gürcü (Ortodoks)	65
Müslüman	11
Rus Ortodoks	10
Ermeni Ortodoks	8

Büyük çoğunluğun dini olan Ortodoks Hıristiyanlık, IV. yüzyılın ilk yarısında Azize Nino (Ö.338) tarafından bu ülkeye getirilerek yayılmıştır. V. yüzyılda Gürcü kilisesi kurulmuş ve İncil Gürcüce'ye tercüme edilmiştir. Filistin'den çıkarıldıktan sonra Gürcistan'a

⁴⁶Türk Dünyası El Kitabı, Coğrafya-Tarih, c. I, Ankara 1992, s. 61.

⁴⁷ İstatistikler için bkz. Çveneburi, "İstatistiklerle Gürcistan", Sayı: 2-3, Mart-Haziran 1993, s. 32.

da gelen Museviler'in bir kısmı zamanla Hristiyanlaşmış, küçük bir topluluk ise dinini korumuştur. Gürcistan'a oldukça erken dönemlerde ulaşmış olan İslamiyet özellikle ülkenin güney bölgelerinde yayılmıştır. XIX. yüzyılın başlarından itibaren Rusya'nın hâkimiyetine girmesi, Gürcistan'da İslamiyet'in yayılmasını engellediği gibi mevcut Müslümanların çoğunun Türkiye ve İran'a göç etmelerine sebep olmuştur. Günümüzde bu ülkedeki Müslümanların sayısı konusunda kesin bilgi elde etmek mümkün değildir. Çünkü Sovyet dönemi süresince nüfus sayımlarında dinin belirtilmemesi ve Müslüman isimlerinin yasaklanmış olması bu konuda sağlıklı bilgi elde etme imkânını ortadan kaldırmaktadır. Özellikle Stalin döneminde dini yapıların yıktırılması, din eğitiminin yasaklanması, çocuklara İslami isimlerin verilmemesi gibi sebeplerle Müslümanlık Gürcistan'ın her tarafında iyice gerilemiş olup bugün hemen sadece yaşlı kesim arasında yaşamaktadır⁴⁸. 1878 yılına kadar Osmanlı yönetiminde kalan Acara'da ise halkın çoğu Müslümandır ve Abhazlar da Osetler gibi Hanefi mezhebine bağlıdırlar. Fakat bunlar da sistemli bir Ortodokslastırma politikasıyla karşı karşıyadırlar. Çünkü 1990 yılında din hürriyeti tanınmasının Müslümanlardan çok Ortodoksların faaliyetlerini yoğunlaştırmalarına hizmet ettiği görülmektedir.

Gürcü Kökenli Türk Vatandaşlarının Türkiye'deki Durumu

Gürcüler, tarihsel olarak kendilerinin sayılan topraklarda yaşıyor ve bu toprakların dışında bir topluluk olarak bulunmuyorlardı. Sonradan Kartveli ülkesi anlamında Sakartvelo (Gürcistan) olarak adlandırılan bu toprakların dışına çıkmaları ve yerleşmeleri, görece yakın tarihlerde gerçekleşmiştir. Bugün Gürcistan dışında yaşayan Gürcülerin buldukları ülkelerdeki varlıkları sürgün, göç (dinsel ve siyasal), sınırların değişmesi sonucunda asıl toprakların dışında kalma gibi etmenlerle açıklanabilir.

Gürcülerin Gürcistan dışında en yoğun olarak yaşadığı ülke Türkiye'dir. Gürcistan'ın güneybatı kesimi 16. yüzyıldan itibaren Osmanlıların eline geçmiştir. Burada Çıldır Eyaleti adı altında Osmanlı yönetimi kuruldu. Çıldır eyaletinin valileri, siyasal erki kalıtsal olarak ellerinde tutan Gürcü beyleriydi. Müslümanlığı önce bu beyler kabul etti. Bölge halkı 18.yüzyıla kadar uzanan bir süreç içinde kendi istekleriyle Müslümanlığı seçtiler. 1877-1879 Osmanlı-Rus harbi ile Müslüman Gürcüler ve Gürcü olmayan fakat Gürcüce konuşan Türk kökenli Müslümanlar bu topraklardan göç etmeye başladılar. Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Amasya, Bolu, Sakarya ve Kocaeli'nin yanı sıra Bursa ve Balıkesir illeri, bu göçmenlerin özellikle yerleştikleri yerler oldular.

SSCB-Türkiye sınırı kesin biçimini alınca uzun yıllar işgal altında kalan, Müslüman Gürcülerin yaşadığı topraklar olan Artvin ve yöresi yapılan bir plebisit ile tekrar Türkiye sınırlarına katıldı.

⁴⁸ Daha XVIII. yüzyılda Gürcülerin Osmanlı ülkesine ve Müslümanlığa olan bağlılıkları hakkında bkz. İsmet Miroğlu, "Osmanlı Devleti'nde İnsana ve Hukuka Saygı", Tarih ve Medeniyet Dergisi, Sayı: 58, İstanbul 1999, s. 17.

Göç eden nüfusun ve Türkiye sınırları içinde kalan nüfusun ne kadar olduğu bilinmemektedir. Resmi verilere göre Türkiye’de Gürcü nüfusu hiçbir zaman 100.000’i geçmemiştir. 1965 nüfus sayımında, ana dilinin Gürcüce olduğunu söyleyen 34.330 kişi dışında, 48.976 kişi de en iyi konuştuğu ikinci dilin Gürcüce olduğunu belirtmiştir. Türkiye’de Gürcü olmayanlara Gürcüce öğretilmediğine göre bu iki sayının toplamı olan 83.336, bize resmi kayıtlara göre Türkiye’de 1965’teki Gürcü nüfusunu vermektedir⁴⁹.

Bu sayının 1965 Türkiye nüfusuna oranı 2.7’dir. Bu oran 1990 Türkiye nüfusuna yansıtıldığında günümüzde Gürcüce konuşan nüfusun yaklaşık 150.000 olduğu ortaya çıkar.

İçinde yaşadığımız yüzyılın ortalarında bazı araştırmacılar Türkiye’de ki Gürcü nüfusunun 300 ila 700 bin dolaylarında olduğunu yazmışlardır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Türkiye’deki gerek Gürcü, gerekse diğer Kafkas kökenlilerin nüfusu çok abartılı sayılarla ifade edilmiştir. Gürcülere ilişkin bu türden tahminler 3 milyondan başlayarak 11 milyona kadar ulaşmaktadır. Ancak bazı araştırmacıların da kabul ettiği gibi, bizce Türkiye Gürcülerinin nüfusu ancak 1-1.5 milyon dolayında olabilir⁵⁰.

Türkiye-Gürcistan İlişkileri

Türkiye, Gürcistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Bu gün Türkiye ile herhangi bir sorunu bulunmayan tek ülke Gürcistan’dır. Türkiye ile ekonomik işbirliği için büyük potansiyele sahip olmasının yanında coğrafi konumu itibarıyla Gürcistan üzerinden geçen karayolları Rusya, Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ne ulaşım için de büyük önem taşımaktadır.

1991’den bu güne kadar Gürcistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler istikrarlı bir biçimde sürmüştür. Ülkemizde Gürcü ve Abaza(veya Abhaz) kökenli yurttaşların varlığı ilişkileri canlı tutmada önemli olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkiler, Gürcistan’ın Aralık 1991’de bağımsızlığına kavuşması ile gelişmeye başlamıştır. Mayıs 1992’de, Türkiye Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Gürcistan’ı ziyaret etmiş ve iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasını öngören bir protokol imzalandı. Türkiye ve Gürcistan arasında üst düzeyde ilk ilişkiler 1992’nin Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşti. Gürcistan Devlet Konseyi Başkanı Eduard Şevardnadze, *Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi (KEİP)*’nin imza törenine katılmak üzere İstanbul’a geldi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin olumlu yönde geliştiği Başbakan Süleyman Demirel’in 30 Temmuz 1992’de Gürcistan’ı ziyareti ile bir kez daha vurgulandı. Bu ziyaret esnasında çeşitli konuları kapsayan “Türkiye ile Gürcistan arasında dostluk, işbirliği ve iyi komşuluk anlaşmaları” imzalandı⁵¹. Bu anlaşmanın 9. maddesi gereğince *Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu* kuruldu.

⁴⁹ Bu satırlar “Baskın Kültürün Etkileri” gözden uzak tutulmadan değerlendirilmelidir(H. Çoruh).

⁵⁰ Fahrettin Çiloğlu, “Dünyada Ne Kadar Gürcü Var”, *Çvneburu*, Sayı: 13, Ocak-Şubat 1995, İstanbul, s. 3-4.

⁵¹ Beka Çılaşvili, “Türkiye-Gürcistan İlişkileri Gelişiyor”, *Çvneburu*, Sayı:2-3, İstanbul Mart-Haziran 1993, s. 7.

Tablo 4. Türkiye Gürcistan Ticari İlişkileri (\$)

Yıl	İhracat	İthalat	Dışticaret Hacmi
1991	0	0	0
1992	11.571.000	6.322.000	17.893.000
1993	34.498.000	21.894.000	56.392.000
1994	7.829.000	2.952.000	-----

Gürcistan'a 1993'te EXİMBANK 28 milyon ABD, doları tüketim malı, 22 milyon ABD doları tarım malı olmak üzere toplam 50 milyon dolarlık ihracat kredisi açmıştır. Gürcistan'dan Kars ve Erzurum yörelerine doğalgaz boru hattı döşenmesi konusunda 30 Mart 1994 tarihinde BOTAŞ ile Gürcistan makamları arasında bir protokol imzalanmıştır⁵².

1994'te Ankara'da yapılan görüşmeler sırasında Türkiye ile Gürcistan arasında enerji, ulaşım, terörizm ve kaçakçılığa karşı işbirliği, Avrupa ile Asya'yı birbirlerine bağlayacak kara yolu projesi, doğalgaz projesi, demiryolu projesi ve sivil hava ulaşım projesi gibi konularda görüş birliğine varıldı. İki ülke arasında imzalanan *Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Deklarasyonu*'nda "Türkiye ile Gürcistan saldırgan milliyetçiliğe, ayrılıkçılığa ve çağ dışı fikirlere karşı mevcut uluslararası mekanizmaları desteklemeyi ve tüm uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümlenmesi için çaba göstermeyi taahhüt ederler...Sınırların kuvvet veya kuvvete başvurma tehdidiyle değişmezliğini, ahde vefa ve uluslararası alanda kabul edilmiş diğer ilkelere bağlılıklarını teyiden vurgularlar" gibi cümlelere yer verilmiştir.

Gürcistan için, güvenilir ve dost bir Türkiye ile işbirliği içinde olmak, içinde bulunduğu sıkıntılar da dikkate alındığında büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de, Gürcistan'la işbirliğini geliştirerek Kuzey Kafkasya ve Orta Asya kapısını açık tutmak istemektedir. Rusya'ya karşı bağımlılığı azalmış bir Gürcistan, Türkiye için hem bir güvenlik kuşağı oluşturacak hem de petrol ve doğalgaz boru hatlarının İran ve Ermenistan'a bağımlı kalmadan Türkiye'ye ulaşmasını sağlayacaktır. Bununla beraber bütün Kafkasya ve Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturan Ermeni saldırganlığı karşısında Türkiye Gürcistan işbirliği aşılmaz bir set oluşturabilecektir.

Türkiye'nin Gürcistan ile ilişkileri, bu ülkenin demokratik bir yönetim içinde insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş bir devlet olarak, ortak yararlar çerçevesinde öncelikle ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve bu ilişkileri güvenlik, kültür- eğitim ve diğer alanlara yaymak şeklinde düşünülmelidir.

Gürcistan Türkiye'ye, Türkiye'de Gürcistan'a dost ve güvenilir birer komşu olarak

⁵² Fahrettin Çiloğlu, a.g.m., s. 7.

bakmaktadır.

Etnik Faaliyetler ve Akrabalık İlişkileri

1877-1878 Osmanlı-Rus harbi esnasında Rusların Gürcistan üzerinden Doğu Anadolu'yu istilaya başlamaları, önlere kattıkları pekçok milletin Kafkaslardan Anadolu'ya göç etmelerine neden olmuşlardır⁵³. Ruslar, Doğu Anadolu'dan çekildikten sonra bu göçmenlerin bir kısmı kendi topraklarına dönmüş, zayıf olanlar ise Anadolu'da kalmayı tercih etmişlerdir.

Şüphesiz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin nüfusu Kafkas kökenli Türklerden oluşmaktadır. Bununla beraber Gürcistan'a yakınlığı sebebiyle bölgede geçekten Gürcü kökenli olan vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Ancak bunların sayıları yukarıda ifade edildiği kadar fazla değildir. Bu yöreler uzun süreli ihmallerden dolayı baskın kültürün etkisinde kalarak, Rum ve Gürcü dillerinden yoğun olarak etkilenmişlerdir. Artvin ve yöresinde Gürcücenin yaygın olması bu ihmalden kaynaklanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren geçen yetmiş yıllık dönemde, bu bölgelere gereken önem verilemediğinden, bu kültürlerin etkisi hâlâ devam etmektedir. Özellikle Gürcistan'da başlayan özgürlük hareketleri sayesinde hürriyetine kavuşan Ortodoks cemaat, Gürcülük hüviyetine bürünerek Türkiye'nin kuzey doğusunda, başta Artvin, Ardahan ve Rize bölgelerinde sinsice Hristiyanlığı yaymak gayesini gütmektedir⁵⁴.

Baskın kültürün etkisinden kaynaklanan dil birliği sebebiyle kendilerini Gürcü veya Rum zanneden pek çok Türk vatandaşı da bu işgale bilinçsizce yardımcı olmak gafletine düşecektir. Bugün Artvin ve çevresinde Gürcü milliyetçiliğini canlandırmak ve bu kisve altında Ortodoks Hristiyanlığa sempati oluşturmak maksadıyla pek çok yayın yapılmaktadır. Bu yayınlardan biri *Çveneburi* adlı bir dergidir. Bu dergi Gürcü tarihini, alfabesini ve dilini kendilerini Gürcü kökenli zanneden Türk vatandaşlarımıza öğretmek gayreti içinde bulunmaktadır. Oysa bölgede gerçekte Gürcü kökenli olan vatandaşlarımızın sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Kafkaslarda yüzyıllardır yaşayan Türkler ve Osmanlı Devleti tarafından askeri amaçlarla Gürcistan'a yerleştirilmiş olan Türkler, zamanla Gürcü kültüründen etkilenmişlerdir. Buna güzel bir örnek Batum gösterilebilir. Ancak bölgede asayişin bozulması ve Rus işgalinin başlaması üzerine bu Türk kütleleri tekrar Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmışlardır. İşte kuzeydoğu bölgelerimizde yaşayan ve kendilerini Gürcü kökenli olarak nitelendirme yanılığısına düşen vatandaşlarımız bu insanların torunlarıdır⁵⁵.

⁵³ Ahmet Kanlıdere, "Kafkasya'daki Müslüman Azınlıklar", *Tarih ve Medeniyet*, Sayı: 58, İstanbul 1998, s. 42-45.

⁵⁴ Oynanan oyunlara güzel bir kanıt, bkz. N. Fahri Taş, "Amerikan Kolejinde Pontus Kulübü", *Tarih ve Medeniyet*, Sayı:44, İstanbul 1997, s. 31-33.

⁵⁵ "...padişahımız bize yeter derecede yer verirse, sizlere gelir ve reaya sıfatı ile vazifemizi yerine getiririz. Şimdiye kadar Ruslara karşı dinimizi değiştirmekten başka elimizden gelen her şeyi yapmakta kusur etmemdir, fakat Rusya kralının yanından bir papaz geldi ve ibadet tarzımızı değiştirdi..."(Miroğlu Aynı makale, s. 17).

Gerek Gürcistan'dan gerekse Batı Trakya va Bulgaristan'dan ülkemize göçen insanlar bir müddet sonra buralarda çektikleri acıları, uğradıkları baskıları ve farklı bir millete mensup olmanın getirdiği dezavantajları genç nesillere aktaramamışlardır. İşte bu unutkanlığın bir sonucu olarak büyüklerinden göçtükleri yerler hakkında bir iki güzel şey duymuş olan genç nesiller bilmedikleri bu yerlerin özlemi içinde kendilerini Bulgar, Yugoslav, Boşnak, Arnavut, Makedon, Gürcü, Laz, Çerkes vb. olarak nitelendirmeyi marifet saymaktadırlar. Bu onların yaşadıkları ortamda, kendilerine yeni bir kimlik kazandırmak gayretlerinden kaynaklanmaktadır.

Bu durum, devletimizin dışarıdan göç ile gelen soydaşlarımız üzerinde yeterli etkiyi sağlayamadığı, onları ayrıcalıklı bir konuma sokup, çeşitli avantajlar vererek Anadolu Türklerinin yoğun olduğu bölgelerden uzak tuttuğunu ve bu milleti birbiriyle yeterince kaynaştıracak politikalar üretemediğini göstermektedir.

SSCB'nin dağılmasından sonra başlayan yeni dönemde, Gürcistan'ın bağımsızlığını kazanması ile gelişen Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin de etkisiyle Kuzeydoğu Anadolu bölgemizde giderek güçlenen milliyetçilik duygularına dikkat çekmek biz tarihçilerin vazifelerindedir.

Karadeniz İşbirliği Konferansları daha ziyade ekonomi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bölgeyle yakından ilgisi olmamasına rağmen Yunanistan'ın bu konferansın iştirakçileri arasında bulunması Gürcistan ve Türkiye için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Çünkü bu devletin, Karadeniz bölgesinde ve Gürcistan'ın Karadeniz kıyılarında hayal mahsulü bir takım iddiaları vardır. 1997 yılı içinde başlatılan Karadeniz'i kurtarma faaliyetlerine Fener Rum Patrikhanesi'nin fiili olarak katılması ve bu faaliyete Türkiye içinden bir takım sermaye guruplarının da destek vermesi bölgeye yönelik niyetleri açıkça ortaya sermektedir.

Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin Türklüğü⁵⁶ için bir tehdit unsuru olan bu faaliyet Gürcistan için de bir Ortodoks Rum milliyetçiliği tehditti oluşturmaktadır. Bugün güney bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın yoksun kaldıkları eğitimin bir sonucu, baskın kültürün etkisinde kalarak yeterince Türk kimliğini benimseyememiş olmaları sebebiyle terör örgütü PKK'nın bölgede gösterdiği ayrılıkçı faaliyetler ve yaptığı katliamlar, yarın kuzey bölgelerimizde de bir başka terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi ve bölgede taraftar bulması uzak bir ihtimal değildir⁵⁷.

Artvin bölgesine Ağustos 1998'de yapmış olduğumuz bir gezi esnasında gördük ki, bölge görünmeyen bir Gürcü tesiri altındadır. Milliyetçilik söz konusu olduğunda bir kısım halk kendilerini önce Gürcü, sonra Türk olarak nitelendirmektedir. Gelenekler daha çok Gürcü gelenekleriyle bütünleşmiştir. Sokaktaki dil tamamen Türkçe'dir. Ancak aileler kendi

⁵⁶ Tarihi süreci incelemek için bkz. Hüseyin Mümtaz, "Haddinden Fazla Tartışılmış Bir Konu: Karadeniz'in Türklüğü", *Tarih ve Medeniyet*, Sayı:57, İstanbul 1998, s. 29-31.

⁵⁷ Rumluk ve ayrılıkçı faaliyetler için bkz. Orhan Türkdoğan, "Pontus Hayalleri ve Rumluk İddiaları", *Tarih ve Medeniyet*, Sayı: 45, İstanbul 1997, s. 32-39.

aralarında sık olmamakla beraber Gürcüce konuşmaktadır. Temas ettiğimiz insanlar Türkçeyi güzel konuşmakla beraber, özel meseleler saklanmak istendiğinde Gürcüce tercih edilmektedir. Gençler belki birşeylere gösterdikleri tepkiden veya bir özentisi sonucu Gürcüce konuşmayı ve şarkı söylemeyi marifet telakki etmektedirler. Okumuş kesimler ellerinden geldiğince kaybolmuş olan Gürcüce kelimeleri öğrenip bunları konuşma dillerine kazandırmaya çalışmaktadırlar.

Artvin'in güzel ilçelerinden Borçka ve Murgul, madenleri ve sanayisi ile bölgenin ekonomik gücünü oluşturmaktadır. Murgul'da 1950'li yıllardan beri işletilen bakır işletmelerinde önceleri dışarıdan getirilen işçiler çalıştırılmıştı. Yani madenden elde edilen gelir bu yolla ilçe ekonomisine fazla bir katkıda bulunmadan dışarı çıkarılıyordu. Ancak fabrikalardan sızan tehlikeli sular ve havaya karışan asit yıllarca bu beldede insanları, hayvanları ve mahsulleri tehdit etmiş, zarar vermişti. Nihayet bölge insanı tepkisini göstermiş ve fabrikalarda çalışma hakkını elde etmiştir. Bu talepten sonra ilçenin maddi olarak zenginleşmesi başlamış, insanlar önemli bir gelir düzeyine ulaşmıştır. İlçenin bugün vatansever bir belediye başkanı vardır. Nurettin Durmuşoğlu, ilçe için elinden gelen gayreti sarfetmektedir. Edebiyat Fakültesi mezunu olan belediye başkanı Murgul'daki zararlı faaliyetler karşısında eminimki elinden geleni yapacak, ilçenin bu konuda bilinçlendirilmesinde eğitim kurumlarımızla el ele vererek çalışacak, bilimsel konferanslar düzenlenmesine zemin hazırlayacaktır.

Geçmişte gördükleri zararlardan dolayı şimdi, Artvin'in diğer ilçeleri gibi Borçka ve Murgul'da yaşayan vatandaşlarımız da dışarıdan gelenlere yabancı gözüyle bakmakta, onları sevmemekte, hatta ırsiyet bağlarında bile bu hususa dikkat etmekte, Gürcü kökenli olmayanlarla ırsiyet bağı kurmamak için özen göstermektedirler. Bu da bölgede meydana gelebilecek bölücü faaliyetlere giderek zemin hazırlamaktadır.

Artvin devamlı olarak dışarıya göç vermektedir. Bunun nedeni şehirdeki fabrikaların bir kısmının çürümeye terk edilmiş olmasıdır. Mesela vaktiyle milyonlarca lira harcanarak Murgul'da kurulan Bakır işleme fabrikası şimdilerde tam bir yığıntı halindedir. Yetkililer ilçenin ve bölgenin geleceği için fabrikayı yenileyerek tekrar işletmeye açmalıdır. Bu sayede hem bölge ekonomik olarak güçlenecek hem de gençler zararlı alışkanlıklardan, özellikle de dış mihrakların oyunlarından uzak tutulmuş olacaktır.

Artvin'e bağlı Borçka, Murgul, Şavşat ilçeleri, kendilerini Gürcü kökenli zanneden Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgeler olarak göze çarpmaktadır. Bu üç beldede yaptığımız birkaç günlük geziler esnasında ilginç veriler topladık. Çarşı ve pazarlarda işyerlerine verilen adların bir kısmı, yer adlarının büyük çoğunluğu Gürcüce'dir.

Bölgede dış güçler tarafından gösterilecek faaliyetler daha ziyade bu yerleşim yerleri

üzerinde yoğunlaşabilir⁵⁸. Bu bölgelerin insanları çoğunlukla yüksek tahsillidir. Fakat buna rağmen eğitim olanaklarının daha çok artırılması ve bölgenin Türklüğü üzerinde bilimsel araştırmaların ve konferansların yapılması gereklidir.

Sonuç

Osmanlı Devleti'nden ayrıldıktan sonra Rusya'nın egemenliğine giren ve bir süre sonra Osmanlı Devleti'nden toprak talebinde bulunan Gürcistan, özellikle Milli Mücadele Döneminde Türkiye'ye karşı düşmanca davranışlarda bulunmuştur. Bu düşmanlığın bir neticesi olarak Batum'un kaybı sebebiyle yüzbinlerce Müslüman Türk ve Gürcü Türk topraklarına, özellikle de Karadeniz sahil şeridine göçmüştür. Vaktiyle Gürcistan'ın kuzeyinde bulunan Lazistan sancağı, bu göç sebebiyle Karadeniz'e atfedilmiş ve böyle bir söyleyiş günümüze kadar da gelmiştir.

Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan bu göç hadisesi yeni nesiller tarafından unutulmuş, çekilen ızdırapların üzerini zaman örtmüştü, bunun neticesinde de Gürcistan'ın Türkiye'nin kuzey doğu kesimlerindeki iddialarının bir getirisi olarak, Gürcüce ve Türkçe konuşan topluluklar arasında son zamanlarda Gürcistan'a yönelik bir sempati oluşmaya başlamıştır. Bu sempati Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı özgürlükler çerçevesinde basın ve yayın organlarıyla da desteklendikçe bölge insanında Gürcülük bilinci uyanmaya ve Ortodoks inaçlar gelişmeye yüz tutmuştur.

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye doğru pompalanan bu misyoner faaliyetler giderek Türkiye Cumhuriyeti'nin toplum ve toprak bütünlüğünü tehdit eder hale gelmiştir. Bu bakımdan bölge insanının eğitime ve kültürel bağların yanı sıra dini bağların da geliştirilmesinin büyük önemi vardır. Aksi halde zor bir zamanda bölgede inisiyatifin elden gitmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kaynaklar

Çiğdemli, Beka, "Türkiye-Gürcistan İlişkileri Gelişiyor", Çiveneburi, Sayı:2-3, İstanbul Mart-Haziran 1993.

Çiveneburi, "İstatistiklerle Gürcistan", Sayı: 2-3, Mart-Haziran 1993.

Dursun, Davut, "Gürcistan", *D.İ.A.*, c. XIV, İstanbul 1996.

Çiloğlu, Fahrettin, "Dünyada Ne Kadar Gürcü Var", Çiveneburi, Sayı: 13, Ocak-Şubat 1995, İstanbul, s. 3-4.

Miroğlu, İsmet, "Osmanlı Devleti'nde İnsana ve Hukuka Saygı", Tarih ve Medeniyet Dergisi, Sayı: 58, İstanbul 1999.

⁵⁸ Buna kanıt olarak çizilen haritalara bkz. Hüseyin Mümtaz, "Yunan'ın Kızıl Elması", *Tarih Medeniyet*, Sayı: 43, İstanbul 1997, s.37-45.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO:
CİLT: 2, SAYI: 2

Kanlıdere, Ahmet, "Kafkasya'daki Müslüman Azınlıklar", *Tarih ve Medeniyet*, Sayı: 58, İstanbul 1998.

Mümtaz, Hüseyin, "Yunan'ın Kızıl Elması", *Tarih Medeniyet*, Sayı: 43, İstanbul 1997.

Mümtaz, Hüseyin, "Haddinden Fazla Tartışılmış Bir Konu: Karadeniz'in Türklüğü", *Tarih ve Medeniyet*, Sayı:57, İstanbul 1998.

Saray, Mehmet, "Gürcistan ve Gürcüler", *Kafkas Araştırmaları*, Sayı: 3, İstanbul 1993.

Taş, N. Fahri, "Amerikan Kolejinde Pontus Kulübü", *Tarih ve Medeniyet*, Sayı:44, İstanbul 1997.

Türk Dünyası El Kitabı, Coğrafya-Tarih, c. I, Ankara 1992.

Türkdoğan, Orhan, "Pontus Hayalleri ve Rumluk İddiaları", *Tarih ve Medeniyet*, Sayı: 45, İstanbul 1997, s. 32-39.

Yeni Türk Ansiklopedisi, "Gürcistan", c. III. 1985.

Yerasimos, Stefanos, *Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye* (Çvr. Babür Kuzucu), c. I, İstanbul 1985.

OKULLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

* Ali YETER
** Emine YETER
*** Mustafa SİLLE
**** Şaziye BAHADIR

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi
07.06.2023

Makale Kabul Tarihi
16.07.2023

Atf Bilgisi

Chicago: Ali Yeter, Emine Yeter, Mustafa Sille, Şaziye Bahadır, “Okullarda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı:2, ss. 56-90.

Apa Yeter, A., Yeter, E., Sille, M., Bahadır, Ş. (2023), “Okullarda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı:2, ss. 56-90.

Özet

Kişinin kendi yaptığı işe karşı geliştirdiği olumlu etkilere ve ya duygulara iş tatmini denir. Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulanabilir olması okullarda kalite kültürünün oluşturulması kaynakların, çalışanların uygun politika ve stratejilerle yönetildiği bir liderlik anlayışı gerektirir. Yüksek motivasyona sahip bireyler ve bu bireylere hedeflerine ulaşacak desteği sağlayan yöneticiler iş tatmini yaşanmasını mümkün kılmaktadır.

Öğretmenlik, öğrencilerle doğrudan iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir. Eğitim öğretim hayatının en önemli unsurlarından bir tanesidir. Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, daha nitelikli hale getirilebilmesi öğretmenlerle ilişkili bir durumdur. Öğretmenler davranışlarıyla, kişilik özellikleriyle ve duruşlarıyla rol modeldirler. Bu faktörler ve öğretmenlerin çalışma koşulları düşünüldüğünde öğretmenlik mesleği stresli bir hale bürünmektedir. Olumsuz durumlar karşısında bazı öğretmenler yeni durumlara uyum sağlarken bazı öğretmenler uyum sağlamak zorlanmakta ya da uyum sağlayamamaktadır.

Yapılan bu çalışma ile okullarda kalite kültürünün yerleşme düzeyi ve kalite kültürünün öğretmenlerin iş tatminine etkileri incelenmektedir.

* Müdür, Mızraklı Kenan-Ahmet Öztürk İlkokulu, ali_yeter@windowslive.com, Orcid: 0009-0006-7640-3676

** Müdür Yardımcısı, Çaksına İlkokulu, emineyeter0292@icloud.com, Orcid: 0009-0003-6781-7226

*** Müdür Yardımcısı, Kavalcık Güverada ortaokulu, mustafasille31@gmail.com, Orcid: 0009-0002-8619-6640

**** Öğretmen, Saraycık Ortaokulu Türkçe Öğretmeni, sbahadir14@hotmail.com, Orcid: 0009-0009-2742-2805

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik, Öğrenci, Eğitim, Kalite, Kültür.

Abstract

The positive effects or feelings that a person develops against his/her job are called job satisfaction. For Total Quality Management to be applicable, creating a quality culture in schools requires a leadership approach in which resources and employees are managed with appropriate policies and strategies. Highly motivated individuals and managers who provide support to reach their goals make it possible to experience job satisfaction.

Teaching is a profession that requires direct communication with students. Education is one of the most important elements of education life. Carrying out education in a healthy way and making it more qualified is a situation related to teachers. Teachers are role models with their behaviors, personality traits and stances. Considering these factors and the working conditions of teachers, the teaching profession becomes stressful. While some teachers adapt to new situations in the face of negative situations, some teachers have difficulty in adapting or cannot adapt.

With this study, the level of establishment of quality culture in schools and the effects of quality culture on teachers' job satisfaction are examined.

Keywords: Teaching, Student, Education, Quality, Culture.

Giriş

Kalite hususunda yapılan ilk çalışmalar 1930'lu senelerde Amerika Birleşik Devletlerinde görülmüştür. Walter A. Shewhart tarafından da İstatistiksel Kalite Kontrol hususunda önemli araştırmalar yürütülmüştür. İmalatta istatistiksel metotları uygulamıştır. Shewhart tarafından yapılmış olan kalite ile alakalı araştırmaları Amerika Birleşik Devletlerinden W. Edwards Deming ile Joseph M. Juran'ın araştırmaları takip etmiştir. Bahsi geçen bilim insanları Japonya'ya çağrılmış ve Japon mühendislere yönelik kalite planlama, geliştirme ve kontrol hususlarında seminerler düzenlenmiştir. Bugün birçok araştırmacı tarafından Deming, toplam kalite yönetiminin kurucusu olarak görülmektedir. Fakat Juran'ın da Deming kadar, bu konuya katkıları olmuştur. 1950'li senelerin sonlarına gelindiğinde TKY alanında göz ardı edilemeyecek çalışmalar yürüten bir başka Amerikalı yönetim uzmanı da Armond V. Feigenbaum oldukça önemli bir kavram niteliğindeki "Sıfır Hata" (Zero Defect) akımının öncüleri arasındadır (Sallis, 2002, Aksu, 2002, Şimşek, 2007).

Japon bilim insanlarının da toplam kalite düşüncesinin gelişimine büyük katkıları olmuştur. 1960'lı senelerin ilk dönemlerinde Kaoru Ishikawa'nın "Kalite Çemberleri" ile "Neden-Etki Analizleri" hususundaki araştırmaları, kalite mühendisliğinin gelişimi konusunda büyük katkısı bulunan Genichi Taguchi'nin İstatistiksel Deney Tasarımı ile Kalite Kayıp Fonksiyonu, kalite hususundaki araştırmaları daha da hızlandırmıştır. Bunun yanında

Japon arařtırmacı TaaichiOhna'nın Tam Zamanında Üretim" modeli de klasik Taylorizm ile Fordizm'de bulunan kitle üretimi düşüncesinin yıkılmasına yol açmıştır. Japon MasaakiImai'nin "Kaizen" yani Sürekli Gelişme düşüncesiye TKY' nin ilerleme adımlarından bir tanesidir. Harvard Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Michael E. Porter'in rekabet stratejisi sahasındaki arařtırmaları sayesinde "stratejik yönetim" yeni yönetim düşüncesinin oldukça önemli bir boyutunu meydana getirmiştir. 1980'li senelerin başka bir önemli adımı da "En İyi Uygulamaların Adaptasyonu" (Benchmarking) ismi verilen yönetim metodunun örgütlerde uygulanmasıdır (Sallis, 2002, Şimşek, 2007, Aktan ,2010).

Kalitenin gelişimi konusu yönetim tarihi bakımından ele alındığında, TKY' nin pek çok klasik yönetim ile kalite düşüncelerinin dönüşümünden meydana geldiğini görmek mümkündür. Frederik Taylor'ın yolunu açtığı bu bilimsel kuram, Henry Fayol ile MaxWeber tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. İmalat ile çıktıya odaklanan bu yönetim, sanayi inkılabının yaşanması ile beraber, yerini insan unsurunda odaklanılan bir düşünceye bırakmıştır. Örgütü sosyal bir sistem gibi kabul eden Elton Mayo ile çalışanların verimi konusunda çalışma örgütlerinin etkinin altını çizmiştir. Yönetim konusunda giderek insan ve verimlilik bütünleştirilmeye çabalanmıştır (Aksu, 2002: 94). TKY'nin 20. asrın ilk yıllarında başlamasına karşın, geleneksel örgüt ile işletme yaklaşımlarının artık var olan örgütsel problemleri çözemez duruma gelmesi sebebiyle 1980'li yıllarda yeniden ortaya çıkmıştır (Şimşek, 2007: 61). Başlangıçta yalnızca kalite planlama, geliştirme ve kontrol hususlarında yürütülen çalışmalar daha da geniş boyuta ulaşarak Toplam Kalite ismi verilen yepyeni bir yönetim kuramının doğuşuna ortam oluşturmuştur (Aktan, 2010).

Toplam Kalite Yönetimi'nin Tarihçesi ve Öncüleri

Bugünkü rekabet ortamında hem personellerin hem de müşteri gereksinimlerinin ön plana çıkmasıyla bireyi keşfetme olgusunu doğmuştur. Bahsi geçen olgu, bilim ile iş insanlarını yeni arayışlara itmiş, sonuçta örgüt içerisinde hemen hemen her şeyin kaliteli olması manasına karşılık gelen TK felsefesinin sahip olduğu önemi daha da arttırmıştır.

Diğer yönetim sistemleri ile TKY arasında bulunan en önemli ayırım, TKY'nin her tür örgütü daha mükemmel hale getirebilecek bir yönetim sistemi şeklinde evrensel olarak da kabul edilmesidir. Bahsi geçen kabulün altındaki en önemli sebep, kurumların gereksinimlerini, klasik kuramlardan çok ayrı bir boyutta ele alınarak oluşturmuş olduğu sentezi ortaya çıkaran düşünce şekli, yani bir başka deyişle felsefesidir.

TKY felsefesinin temel standartlarını, TKY'nin doğuşuna yol açan ve hatta mecburi hale dönüştüren şartlarda ve hadiselerde aramak gelir. Bahsedilen şart rekabetin ölümsüz niteliğini elde etmesi ile meydana çıkan varlığını devam ettirmek ya da hayatta kalmak mücadelesidir. Kendisini bu mücadele ortamında bulan şirketler, ölmek ve hayatta kalmak arasında bir tercihte bulunmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu sebepten dolayı klasik yöntemin kar etmek ana amacı öncelikli bir amaca dönüşmüş, pek çok işletme hiç değilse

belli bir zaman aralığı, ayakta kalmak adına mücadele etmeye başlamış ve bahsi geçen uğraş onları TKY'ye yakınlaştırmıştır.

Bugün mükemmelliğe vurgu yapan TK'yı şöyle tanımlamak mümkündür; Örgüt işlevleri ve neticeleri yerine, süreçlere odaklanan, bütün personellerin özelliklerinin arttırılması ile yönetim kararlarının sağlıklı veri ile bilgi elde etmesi analizine dayandıran, bütün manevi ve maddi olmayan organizasyon kaynaklarını bit bütün içerisinde değerlendiren bir kuramdır.

TKY anlayışının doğması ve ilerlemesinde, W. EdwardsDeming, Walter A. Shewhart, KaoruIshikava, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum ile Philip B. Crosby büyük rol üstlenmişlerdir. Sonraki konuda bahsi geçen adların TKY'nin ilerlemesinde yapmış oldukları katkılara kısaca değinilmektedir.

Walter A. Shewhart (1891-1967)

Shewhart'ın TK anlayışına getirmiş olduğu en büyük katkı ile yenilik hiç şüphesiz istatistik ölçme metotlarının üretim süreçlerine adapte edilmesidir (Şimşek, 2007: 62). Shewhart imalat süreçlerinde “değişkenliğin” idrak edilmesi ve denetim altına alınması hususlarında örneklem ile olasılık analizi vb. gibi farklı istatistik araçları normal insanların dahi anlayabileceği yalınlık ile kolaylıkta tanımlamış, örnekleyerek kullanılmasını sağlamıştır (Şimşek, 2007: 62)

W. EdwardsDeming (1900-1993)

Shewhart'ın geliştirmiş olduğu “değişkenlik” ile istatistiki süreç denetim işlemlerini çok daha da ileri seviyeye taşıyarak üretim süreçlerinde ne şekilde kullanılabileceğini mühendislerin eğitimi çerçevesinde kullandı. ABD'de yeteri kadar ilgi görmeyen Edwards Deming, 1947 senesinde Japonya'ya çağrıldı. Burada sanayicilere istatistiki kontrol metotlarını öğretti ve bu yöntemler Japonya'da başarılı bir şekilde uygulandı. Deming TK literatürüne “istatistiki süreç kontrol çizelgeleri”, kalite planlama modeli (PDCA) ile bilinen 14 kriteriyle büyük katkılarda bulunmuştur (Şimşek, 2007: 63).

Edward Deming geleneksel firmalarda 5 ölümcül hastalığı;

- a. Hedef ile süreklilik mahrumiyeti,
- b. Kısa vadeli getirileri dikkate almak,
- c. Liyakat, performans ile senelik değerlendirmelerin eksik ya da yanlış araçlar ile yapılması ya da hiç yapılmaması,
- d. İdarenin çok sık değişmesi,

e. Yönetimin karar alma süreçlerinde çok daha az görülebilir ya da örtük etmenleri göz ardı ederek aşırı düzeyde nicel verileri dikkate alması şeklinde açıklamaktadır (Şimşek, 2007: 64).

Deming, kalitenin yönetimin görev ile sorumluluğunda olduğunu ifade etmektedir. Bir işletmede görülen problemlerin yaklaşık %80'i persolden değil, sistemden dolayı ortaya çıkar, sorunlar sistem kaynaklı ise sorumluluğu yönetenlere atarak kalitede en büyük sorumluluğun yönetim olduğuna dikkat çekmektedir.

Joseph M. Juran (1904- 2008)

Bu başlık altında açıklanacak olan Juran da Deming ile aynı çizgide, kalitenin başlıca sorumlusunun yönetim olduğunu ifade etmektedir. Kalite anlayışının en üstten başlamasının gerekli olduğunu iddia ederek; kalite kontrol, planlaması ve iyileştirme prensiplerinden meydana gelen ve Juran üçlüsü adı ile tanınan basit metodolojiye başvurmuştur (Şimşek, 2007: 66).

Juran, TK felsefesinin daha yaygın hale getirilmesi ve geliştirilmesi adına ilk hamle olarak değişime karşı direnci alt edilmesi gerektiğini iddia eder. Değişimin onaylanabilmesi adına da iki hamlenin gerekli olduğunu iddia eder. Bu hamleler;

(1) Eski rutinler, inanç ya da tutumları hiç öğrenmeme

(2) Yenilerini öğrenme.

Bahsedilen hususta ödül ile onaylamanın etkisinin bulunabileceğini iddia etmektedir (Aksu, 2002: 99)

KaoruIshikava (1915-1989)

Amerikan üretim metotları ve Japon üretim ile şirket kültürünün birleşimini esas alan yepyeni bir işletme paradigması tavsiye etmiştir. “Kalite çemberleri” nin atası olarak tanınır. Öte taraftan tüm örgütü içine alan kalite kontrol kavramını ilerleterek tüm örgütün en üstten en alta kadar herkesin eğitimi ile kalitenin başta yönetim olmak üzere, işletme bünyesinde çalışan tüm personellerin sorumluluğunda olduğunun altını çizerek Deming ile Juran’ın fikirlerini desteklemiştir (Şimşek, 2007: 68).

Toplam Kalite kuramına Ishikava’nın yapmış olduğu bir başka önemli katkı da, basit sorun çözme metotlarını her bilgi ya da beceri seviyesindeki personellerin kolay bir şekilde anlayabileceği ve rahatça kullanabileceği şekilde iş yerlerine uyarlaması ve pareto analizi, süreç akış şemaları, Ishikava diyagramı ve histogram vb. gibi pek çok kalite kontrol aracını geliştirmiş olmasıdır (Şimşek, 2007: 68; Aksu, 2002:105).

Philip B. Crosby (1926-2001)

“İlk kez yaparken doğru yap”, “Sıfır hata” ya da “beklentilere uygunluk” vb. gibi TK literatüründe sık sık görülen ve kullanılan ilke ile normları Crosby geliştirmiştir (Şimşek, 2007:69).Crosby'nin verdiği ana mesaj, çalışanların kalite ile iş ahlakının geliştirilmesi konusunda teşviklendirilmesidir. Crosby, genel olarak çalışan hatalarına kültürel boyutun yol açtığını savunmuştur. Çalışanlara bütün hayatları boyunca belli bir hata sınırının koyulmasını savunmuştur. Deming gibi Crosby de sıfır hata planının uygulanması adına çok iyi bilinen 14 hamleyi TK literatürüne kazandırmıştır (Aksu, 2002: 102).

Armand V. Feigenbaum (1922-)

Toplam kalite literatürüne, başarısızlığın maliyeti ile ortaya konan “kalitenin maliyeti”, “kalite değerlendirme” ile “önleme maliyeti” kavramları Feigenbaum tarafından kazandırılmıştır (Aksu, 2002: 104). Feigenbaum genel olarak kalitenin teknik taraflarından çok insani ve yönetsel taraflarına odaklanmıştır. Kalitenin herkesin paylaşması gereken bir bilinç olması gerektiğini savunmuştur (Şimşek, 2007: 72). Feigenbaum örgütün teknik ve sosyal boyutlarını birleştirme yöntemi ile, bütün yönetim ile işleme dair fonksiyonları denetleme ve eşgüdümleme yolu ile “örgüt genelinde bir yönetim” düşünmektedir (Aksu, 2002: 104).

Kalite öncüleri arasında yer alan Deming ile Crosby, sıfır hata ve kalitede yönetimin sorumluluğu kavramlarına, Juran'ın değişim ile kültür yönetimi hususuna, Feigenbaum'un durumsal yönetim kuramıyla organizasyonun insan ile teknik boyutuna ayrıca önem vermiştir. Bunlar yanında Ishikava'nın kalite yönetim teknik ve süreçlerini basite indirgeyerek bütün çalışanların rahat bir şekilde anlayabileceği seviyeye indirgemıştır. Endüstri organizasyonlarının verimliliğini yükseltmek adına ortaya çıkmış olan TKY kuramı zamanla kamu organizasyonlarına da uyarlanmış ve hatta hükümetlerce hizmet sektöründe yer alan kurumlarda uygulanabilecek bir yöntem olarak milli politikaların bir parçası haline getirilmiştir. Çalışmanın aşağıdaki bölümünde TKY'nin kamu örgütleri içerisinde uygulanması işlenecektir.

Kamu örgütlerinde toplam kalite yönetimi

Kaydedilen hızlı değişimler sonucunda kamu örgütleri de payını almakta ve yeni yönetim arayışına girmektedir. Bahsi geçen arayış son dönemlerde daha önce de bahsedilen toplam kalite yönetiminin kamu örgütlerine uyarlanması şeklinde görülmektedir. Aşağıda bu konunun kamu alanında uygulanmasının neden gerekli olduğu, uygulama esnasında karşılaşılan problemler ve güçlükler tartışılmaktadır.

Balcı, (2005) kamu sektöründe TKY uygulamasına geçilmesinin sebeplerini,

- a) Dünyada kaydedilen hızlı gelişmeler karşısında kamu örgütlerinin geride kalması,
- b) İnsanların kamu hizmetleri ile alakalı endişeleri,

c)Özelleştirme konusunda her geçen gün daha da artan baskılar,

d) Azalan kaynaklar karşısında kamu kurumları bütçelerinin azalması ve kurumların daha fazla tasarruf ve verimliliğe itilmesi şeklinde sıralamak mümkündür.

Balcı (2005) TKY'nin aktarımı esnasında kamu alanının doğasından ileri gelen birtakım güçlüklerin bulunduğunu belirtmektedir.

a) Kamu alanı genel olarak değişim karşısında direnç gösterir.

b) Kamu alanı ile örgütsel performansın saptanması konusunda dikkat edilen ölçütler içerisinde örgütün yapmış olduğu işlerde performansı bulunmamaktadır. geleneksel manada pek çok sektörde monopol durumundaki kamu organizasyonunun müşterilerinin de yönelebilecekleri başka seçeneklerin olmamasından dolayı genel olarak ellerinde olanlar yetinmek veya hizmetsiz kalmak seçenekleri arasında bir tercihte bulunmaları gerekmektedir.

c) Mevcut sistem içerisinde, işgörenlerin ücretlerinde iş esnasında sergiledikleri performansın etkisi neredeyse yoktur. Başarılı ve başarısız çalışan arasında genellikle ücret bakımından herhangi bir fark yoktur.

d) Kamu alanında yöneticilerin serbest hareket edebildikleri olan sınırlıdır. kimi zaman ise politikacıların da dahil olduğu görülebilmektedir.

e) Yapısal nitelik taşıyan engeller, kamu örgütlerinin esnek hareket etme imkanlarını sınırlayabilir.

f) Kamu alanında çalışma kültüründen dolayı ortaya çıkan sorunlar uygulama bakımından çok büyük önem taşıyabilmektedir. TKY'nin başarısı yönünden örgütsel kültür, üzerinde çalışılması gereken, göz ardı edilemeyecek konulardan bir tanesidir.

Balcı (2005) kamu alanında TKY'nin uygulanması esnasında görülebilecek güçlükleri ve sorun alanlarını aşağıda verildiği gibi sıralamaktadır.

1. İlk zorluk esnasından hizmet ile ürün ayırımından ileri gelmektedir. Hizmetlerin ölçülemez olması ve üretildikleri anda artık tüketilir nitelik taşımaları sebebiyle kalite standartlarının tespit edilmesi ve korunması oldukça güçtür. Bunun dışında, hizmetlerin kalitesinin ölçümü bir başka problem alanıdır.

2. Vatandaş ile müşteri iklimi kamu sektörünün önündeki sorunlardan bir diğeridir. Özel sektörde tanımlanması çok kolay olan müşteri, kamu alanında tanımlanması çok zor olan kimi zamanda tartışma yaratan bir kavramdır. Diğer taraftan vatandaş kavramını kullanmak yerine müşteri kavramının tercih edilmesi birtakım tepkilere de yol açmaktadır. kimilerine göre, Bu şekildeki bir değişim vatandaşlıktan dolayı sahip olunan haklardan vazgeçmek manasında karşılık gelmekte ve devlet ile vatandaş arasında bulunan ilişkiyi interaktif olmaktan çıkararak adeta ticari bir alışveriş düzeyine indirmektedir.

3. Özel sektörün talep ile arza ilişkin üretim yapma yolunu seçerek maksimum miktarda satış yapmayı amaçladığını ifade eden Mintzberg de bu mantığın kamu hizmetlerinde de benimsenmesinin sakıncalı olabileceğini ifade etmektedir.Örnek vermek

gerekirse; eğitim ya da sağlık hizmetleri gibi kamunun profesyonel bir şekilde hizmet verdiği alanlarda yukarıda bahsedilen düşüncenin büyük tehlikelere yol açabileceğine vurgu yapılmaktadır.

4. Girdi ile süreç odaklı olan TKY, bu özelliğinden dolayı kısa vadeli neticelere yöneliktir. İlgili kuramın sonuçta kamuda uzun vadeli hedeflerin kısa vadeli hedeflere dönüştürülmesine neden olabileceği ifade edilmektedir.

5. Kamu kurumu organizasyonlarının bazılarında TKY, toplumsal değişimleri meşru hale getirmenin, siyasi avantaj kazanmanın ve işgörenler üzerindeki otoritesi arttırmanın bir yöntemi şeklinde kullanılabilir.

6. TKY uygulamaları genel olarak içerikten mahrum bir şekilde yalnızca retoriksel olarak dillendirilmekte ve pratiğe dönüşmeyen popüler terimler sık sık kullanılarak, içerikten mahrum bir TKY anlayışının yeterli görüldüğü görülmektedir. Fakat, bu bahsedilenlerin örgütsel başarıyı doğurmayacağı aksine örgütsel başarıya zararlı olacağı konusu da asla akıllardan çıkarılmamalıdır (Balcı, 2002).

Yukarıda bahsedilen bütün güçlükler ve eleştirilere karşın (Dikmen ve Dikmen, 2004) gelinen evreyi aşağıdaki verildiği şekilde açıklamaktadır.

“Sevelim ya da sevmeyelim; TKY, etkisini bugün dünya genelinde göz ardı edilemeyecek bir konuma eleştirmiş bir kuram olarak karşımızdadır. çok ülkeli şirketlerden, üçüncü dünya ülkelerinde fason imalatı yapan firmalara, kamu alanından devlet dışı organizasyonlara dek Çok üst düzey uygulama sahası elde eden ilgili model, adeta dönemin kendine anlatma şekli ile bir bütün olmuştur. bazı eleştirilerde bulunsak dahi, insana ve çalışmanı olan yaklaşımından, kavramları anlamsız hale getirmesinden ve son olarak da İnsanların Asırlardır bir takım değerler verdiği kavramları bir slogan haline getirerek yeniden önümüze sunmasından hoşnut olmasak da TKY'nin gücü açık bir şekilde ortadadır ve sadece bu sebepten dolayı da yeni kapitalist imalat paradigmasına yapmış olduğu katkı ve imalat sistemindeki dönüşüme eklemlenme ile ilgili dönüşüme katmış olduğu anlam değerlendirilmeye, nasıl bir üretim modelinin üzerinde yükseldiği gibi sorular da tartışmaya değerdir”(Dikmen ve Dikmen 2004).

Teknoloji alanında kaydedilen hızlı gelişmelerin örgütsel yapılar üzerinde etkilerinin olduğu düşünüldüğünde TKY de kaçınılmaz olarak örgütlerin gereksinimleri doğrultusunda şekillenmek mecburiyetindedir. TKY kamu alanında güncelliğini korumak ile beraber dinamik bir yaklaşımdır ve her daim gelişip değişmektedir. TKY' nin ileriki dönemlerdeki modelleri, idarecilerin kendi uygulamalarında dikkat edecekleri bir dizi operasyonel ile stratejik tercihlere odaklanan kuralcı ve katı nitelik taşımayan, çok daha esnek bir hale dönüşecektir (Vinni, 2007). TKY'nin göstermiş olduğu değişim Silvestro (2001) tarafından aşağıda verilen tablodaki gibi ifade edilmiştir.

Tablo 1 : Geçmişte ve Gelecekte TKY

20. yüzyılda TKY	Yeni yüzyılda TKY
Uygulamaya yönelik genel yaklaşım	Uygulamaya yönelik durumsal hassas yaklaşım

Araç ve tekniklere yönelik katı ve tutucu yaklaşım	Revizyonist yaklaşım: iyi uygulamaların evrimsel yapısının kabul edilmesi
Sabit, değişmez TKY modeli	TKY operasyonel ve stratejik seçimler olarak kavramlaştırılmaktadır
TKY'yi desteklemek için yönetim kontrol sistemlerine odaklanma	Özellikle profesyonel hizmetlerde daha esnek uygulamaların geliştirilmesi.

Silvestro (2011) yirminci yüzyılda TKY' nin birtakım katı yöntem ve araçlarla sınırlandırıldığını, değişmez ve sabit bir model gibi görüldüğünü, uygulamaya ilişkin genel bir tutumun olduğundan dolayı örgütler seviyesinde çeşitli durum ile yapılara uyarlanmadığını ve son olarak genel olarak katı kontrol sistemlerine yöneldiğini ifade etmektedir. Fakat TKY'nin 21. Yüzyılda katı ve klasik uygulamaların dışına çıkarak gelişim gösterdiğini, durumsal yaklaşım prensiplerini benimsediğini, operasyonel ve stratejik tercihler olarak algılanarak çok daha geliştirilebilir ve esnek bir model gibi algılanmaya başlandığını belirtmektedir. Yine bu eksende Vinni (2007) kamu alanında TKY' nin önemini kaybetmeyeceğini, etkili bir şekilde uygulanabilmesi adına durumsal esnek kuramının uygulanmasına gereksinim olduğunu ve son olarak TKY' nin kamu alanında uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu işaret etmektedir.

Türkiye'de kamu kurumlarında TKY uygulamalarının geçmişi ele alındığında çok üst politika dalgası içerisinde TKY uygulamalarına başvurulduğu ve bu uygulamaların kamuda verimliliğin sağlanması adına bir çözüm aracı olarak kabul edildiği görülmektedir. Bahsi geçen yönelim Sekizinci Kalkınma Planı çerçevesinde “Kamu yönetiminin tekrar yapılandırılmasında; kamu hizmetlerinin tekrar değerlendirilmesi, görev ile teşkilat arasında bir denge kurulması, hizmet etkinliğinin yükseltilmesi, kamu hizmetleri konusunda vatandaşın taleplerini baz alan nitelikli mal ile hizmet sunumu, gereken sayı ve özellikle personelin istihdam edilmesi, katılımcılık ile daha halka dönük bir yönetim tarzının yerleştirilmesi esas olacaktır” (DPT, 2000: 230) şeklinde belirtilmektedir. Yine bu plan içerisinde; eğitim kurumlarının başarılarının ele alması adına toplam kalite yönetiminin de gözardı edilmeyeceği, performans ölçümünü esas alan bir model geliştirileceği ve bölgeler arasında var olan dengesizliklerin ortadan kaldırılacağı (DPT, 2000: 83) belirtilerek açık bir şekilde eğitim kurumlarında uzun vadede TKY'ye başvurulacağı ifade edilmektedir. Yine aynı tutum, Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda “kamu yönetiminde merkezi bir yapısı bulunan Türkiye'de, mali ve sosyal gelişme evresinin etkili bir şekilde yönetimini sağlamak amacıyla kamu yönetiminin vatandaş merkezli, nitelikli, etkili ve hızlı hizmet sağlayabilen; şeffaflık, esneklik, hesap verebilirlik, katılımcılık ve öngörülebilirlik gibi kavramları daha ön planda tutan modern bir düşünceye, işleyişe ve yapıya kavuşturulması bir zorunluluk olmuştur” (DPT, 2006: 57) tespitiyle Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı zamanında kamu hizmetlerinde arzu edilen düzeltme ile verimin sağlanamadığı belirtilmiştir.

Dokuzuncu Kalkınma planı çerçevesinde; “işgücü piyasasına dair bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, işgücü ile eğitim piyasasının çok daha esnek bir yapıya dönüştürülmesi ve istihdam ile işgücü verimliliğinin yükseltilmesi adına, hayat boyu eğitim stratejisi göz önünde bulundurularak ekonominin talep ettiği sektörlerde insan gücü yetiştirilecektir” (DPT, 2007: 92) ibaresiyle de bilhassa eğitim alanında da bir sekizinci kalkınma planı döneminde arzu edilen amaçlara erişilemediği gözler önüne serilmektedir. Kamu alanında nitelikli hizmet üretimi hakkındaki vurgu, daha sonraki dönemlerde hazırlanan planlar ile stratejik belgelerde

yerini korumaktadır. 2008 Senesi Uygulama Programı (DPT, 2007); Orta Vadeli Program 2010- 2012 (DPT, 2009), ülkemizin AB Müktesebatına Uyum Programı 2007-2013 (DPT, 2006), Vizyon 2023: Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi (TÜBİTAK, 2005), 60. Hükümet Eylem Planı 2008-2012 (DPT, 2007), Bilgi Toplumu Eylem Stratejisi (DPT, 2006) belgelerinde bu hususla alakalı amaçlar ile stratejiler saptanarak hayata geçirilmesi için çalışılmıştır. Yukarıda adları geçen belgelerde tespit edilen amaçların uygulanabilmesi adına “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ışığında; stratejik planlama faaliyetlerinin, bütün kamu kurumlarına yaygınlaştırılmasına karar verilmiş ve TKY bütün kamu kurumları için mecburi hale dönüştürülmüştür.

Yukarıda verilen üst politika belgeleri değerlendirildiği zaman, TKY’ ye ayrıca vurgu yapıldığı, TKY’ nin kamu alanında ileriki senelerde de uygulanacağı görülmektedir. Çalışmanın sonraki başlığı altında eğitim sisteminde TKY uygulamalarının yeri ve buna ilişkin çalışmalara ayrıntılı bir şekilde yer verilmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitim

Milletlerin ve kişilerin uzun vadeli kalkınması ile refahının belirleyicisi hiç şüphesiz eğitimin kalitesidir (Babbar, 1995: 35). Eğitim sisteminin doğuşundan bugüne dek nitelikli bir eğitim sistemine erişebilme uğraşları hız kesmeden devam etmektedir. Eğitimde kaliteye olan ilgi son yirmi senede daha da artmaktadır (Warren, 1992: 337). İçinde bulunduğumuz asırda eğitim alanında henüz kalite probleminin cevabına ulaşılamamış ve cevaba yönelik arayışlar sürmektedir.

Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanabilmesi adına süreçlerin denetlenmesi ve eğitim kurumlarının tutarında birbiri ile aynı olmasa dahi çok yakın eğitim imkanlarının sunulmasının sağlanması hem çocukların hem gençlerin hem de yetişkinlerin daha eşit bir toplum içerisinde üstlendikleri rolleri gerçekleştirmeleri ve daha iyi bir hayat sürmeleri adına gerekli olan beceri ile bilgiyi edinmeleri lazımdır (UNESCO, 2004). Özel sektörde ulaşılan başarının kaynağındaki yönetim düşüncesinin TKY olduğu fikrinden hareketle bugün eğitim alanında da TKY uygulamalarının uygulamaya geçirilmesinin gerekli olduğu Dahlgard (1995), Taylor ile Hill (1993), Sallis (2002), Bengisu (2007) ve Berry (2007) gibi pek çok araştırmacı tarafından savunulmaktadır.

TKY gereği gibi uygulandığı zaman, kurumlar; yönetim, planlama, kültür değişimi ile uzun vadeli bakış açılarında önemli gelişmeler kaydetmektedirler (Taylor ve Hill, 1993: 21). Eğitim alanında da TKY, öbür hizmet sektörlerinde olduğu gibi bir kurumun devamlılığı ve başarısı açısından oldukça önemlidir (Bengisu, 2007:748). Geline nokta, stratejik üst belgeler ile kalkınma planlarında da belirtildiği üzere TKY’nin eğitim alanına uyarlanması ve etkili bir şekilde kullanılması bir zorunluluk haline dönüşmüştür. Fakat okullarda bahsi geçen TKY’yi uygulamak ve hedefleri gerçekleştirmek basit bir süreç değildir. Zor, uzun ve oldukça karışık bir süreçtir. Okul bünyesindeki iş gruplarının kısa bir süre zarfından ilerlemesini sağlayacak, onları eğitecek ve etkin bir TKY uygulamasını sağlayacak olan hazır programlar ile araçlar bulunmamaktadır (Murgatroyd, 1993). TKY’nin daha iyi anlaşılması ve bilhassa eğitim alanlarına ilişkin gerekli olan uyarlamaların yapılması lazımdır (Bengisu, 2007:748). Ticari yaşamda kaliteyi geliştirme öncelikli ve önemli bir süreçtir. Ancak eğitim sisteminin kompleks yapısı ve değerlerin önemi kalite duruşunu da daha farklı ve karmaşık bir hale dönüştürür (Sallis, 2002: 3).

TKY'nin eğitime olan katkıları hususunda literatürde pek çok kaynak vardır. Diğer taraftan, TKY'nin eğitim organizasyonlarında uygulanmasının ortaya çıkaracağı negatiflikler ve problemlerin de üzerinde durulan görüşler de sayıca az da olsa vardır.

TKY uygulamasının, emeğin örgütlü gücünü bölüp, devletin sosyal boyutlarını ufaltan ve bu hususlarda toplumsal rızanın örgütlenmesini sağlayan otoriter-popülist bir düşünce olduğu; bununla beraber TKY'de müşteri odaklılık prensibiyle de kapıkulları oluşturulmasının hedeflendiği, kamu personellerinin müşteriden ziyade kamuya hizmet sunan insanlar oldukları, bahsedilen sebepten dolayı ana değerlerin 'müşteri odaklılığı'nda ziyade eşitlik ile özgürlük olması gerektiği biçiminde, alternatif perspektifleri de bulunmaktadır (İlhan vd., 2008: 90).

Murgatroyd (1993), okulların bazılarında TKY uygulamalarının başarılı olmadığını belirtmektedir. Murtgaytrod tarafından okullarda TKY' ye dair problemler ve karşılaşılan zorluklar başlangıç evresindeki zorluklar ile uygulama evresindeki zorluklar şeklinde iki grupta değerlendirilmektedir.

Başlangıç evresindeki zorluklar:

- 1) Liderlerin kendilerini adama ile inanmaları husundaki noksanlıkları
- 2) TKY' nin yaygın hale getirilmesine ilişkin zayıf planlama
- 3) TKY uygulamalarının geliştirilmesi adına yetersiz olan veriler
- 4) TKY' nin uygulanmasına dair beceri noksanlığı

Uygulama evresindeki zorluklar:

- 1) Sayıca daha fazla çalışma takımının bulunması fakat yeterli desteğin bulunmaması,
- 2) Birçok şeyin ölçülmesi fakat nihayetinde bu ölçümlerin faydalı olmaması,
- 3) Çok gösterişli lafın bulunup, görünen iş ile başarının bulunmaması,
- 4) Süreç dikkate alınmadan yalnızca sorunların çözülmesi,
- 5) Hareket kabiliyetinin düşmesi, sıkı kalıplar çerçevesinde kalınarak boş yere emek sarf edilmesi şeklinde ifade etmektedir.

Yine benzer biçimde İlhan vd (2008), geçişe engel olan öğeleri aşağıdaki gibi sıralamaktadır.

- 1) İşe daha yeni başlamışken net ve ulaşılabilir amaçların saptanmaması,
- 2) Net ve sabit bir amacın olmaması; çalışanların yapılan araştırmaların sebebini ve faydasını tam manasıyla kavrayamamaları,
- 3) Yöneticilerin astlarına yönelik zor kullanması ile onlara baskı yapması,

- 4) Verilerden ziyade varsayımlar baz alınarak karar alınması,
- 5) TKY' ye geçiş evresinde bütün ortakların aktif katılım ile desteğinin sağlanmaması,
- 6) Personel ile liderin eğitimine herhangi bir yatırım yapılmaması,
- 7) TKY yi uygulama evresinde liderin, ısrarcı olmaması

Kökünü sanayi olan TKY, eğitim alanında uygulanmaya çalışıldığı zaman çok daha dikkatli ve hassas olunmalıdır. Bu duruma karşın uzun vadede kültürün değişmesi adına okulu bir bütün şeklinde değerlendiren, devamlı ilerlemeyi ve okulun kalite düşüncesinin geliştirilmesi adına etkin bir liderlik hususunda TKY değerli bir metot gibi kabul edilmektedir (Berry,2007: 52, Dahlgaard, 1995:5-6).

Çalışmanın sonraki başlığı altında TKY uygulamalarının başarısında etkisi bulunan, esasında bir kültür değişimi niteliği taşıyan kalite kültürü kavramı ele alınmaktadır.

Kalite Kültürü

Eğitim alanında kalite yönetimi, sanayi temelli TKY'nin öncüleri konumundaki Deming ile Juran'ın görüşleri ışığında oluşturulmuştur. TKY; müşteri odaklılık, devamlı olarak gelişme, veri esaslı karar alma, sistem düşüncesi, süreç geliştirme ile iş görenlerin öğrenmesi düşüncesi ile pratiğini kapsamaktadır. Detertvd (2000) pek çok okulun bahsedilen temel ilkeler ışığında ilerleme kaydettiklerini ifade etmektedir.

TKY' nin eğitime olan en temel katkısı, niteliğin artırılması, etkililiğin yükselmesi ve örgüt kültürünün değişmesidir (Berry, 1997: 54). Bu durum ile birlikte daha öncesinde yapılmış olan sistemli çalışmalar, eğitimciler bakımından kalite yönetim programlarının kabul edilmemesi sebebiyle TKY' nin başarı elde edemediğini göstermektedir (Detertvd 2000). Yapılmış olan kısıtlı çalışmalar bu durumun sebebinin okullarda net bir kalite kültürünün bulunmadığını ve TKY' nin de aslında bu sebepten dolayı başarıyı yakalayamadığını gözler önüne sermektedir.

Jepperson ile Swidler kültürün 4 ana bileşeni olduğunu ifade etmektedir. Bu bileşenler; inanışlar, değerler, semboller ve son olarak normlardır. Kültürün bahsedilen dört ana bileşeni bilişsel (değerler ile inanışlar), davranışsal (normlar) ile fiziksel (semboller) yönler şeklinde belirlediği gözlenir. Bahsedilen açıklamalardan hareketle kültür; “kişilere yol gösteren tutumlar, davranışlar, kurallar ile hangi değerlerin daha uygun olduğunun tespit edildiği bir sistem” dir. Bir başka deyişle kültür, davranışsal kuralların, kişisel değer ile inanışların paylaşılmasıdır (Detertvd, 2002: 1, AEL, 2005). Alanyazında 150'den fazla kültür tanımı vardır. Bu açıklamaların hepsinde de kültürün, inanışlar, değerler ile örgüt üyelerince paylaşılan doğru davranışlar olduğu şeklinde ortak bir düşünce bulunmaktadır. Ortak algılar esasında kurumu birlikte tutan, davranışlara yol gösteren “sosyal zamp” şeklinde isimlendirilmektedir (Detert, 2001:186).

TKY uygulamasına geçiş yapılması, çoğunlukla yeni bir kültüre geçiş yapılmasının da başlaması manasına karşılık gelir. Fakat, Hunt'un da ifade ettiği üzere, "Mekanik bir arızanın

ortadan kaldırılmasının aksine, kültürel değişimin yaşanması güçtür ve vakit alır. Hatta bir kamu kurumunda kalite kültürünün hiç bulunmuyorken yerleştirilmesi adına kolay bir yöntem bulunamaz" (Balcı, 2005).

Stolp (1994)'a göre okul kültürü, okul bünyesindeki tüm insanlar tarafından paylaşılmakta olan ve yerleşen kurallar, inanışlar, değerler, ritüeller, törenler, gelenekler ile mitlerin anlaşılma şekli biçiminde açıklanmaktadır. Güçlü kültürü bulunan okullarda öğrencilerin çok daha fazla başarı elde ettikleri ve eğitimcilerin daha üst seviyede motivasyonlarının olduğu Jerry ile William (1992) ve Cheng (1993) tarafından yapılmış olan çalışmalarda gözler önüne serilmektedir (Stolp, 1994).

Jenni ile Mauriel (2004) bahsi geçen kalite kültürünü, Deming'in bahsetmiş olduğu 14 kriterini eğitime uyarlamış ve 7 alandaki uygulamaların ölçülmesiyle açıklamışlardır. Bahsedilen alanlar;

- 1) müşteri odaklılık
- 2) eğitim
- 3) sürekli gelişme
- 4) sistem düşüncesi
- 5) karar yeterliliği ile veri esaslı etkinlik
- 6) liderlik
- 7) çalışma ile değerlendirme becerisi şeklindedir.

Sursock (2011) tarafından ise kalite kültürünün prensipleri aşağıda verildiği şekilde sıralamaktadır:

1. Bir okul toplumu oluşturmak ile çalışanın kurumla özdeşleşmesi,
2. Okul toplumuna öğrencilerin katılımının ileri boyuta taşınması,
3. Kalite kültürünün kurumdaki iletişimin bir parçasına dönüştürülmesi, yetki döneminin yapılması ve değişime karşı gösterilen dirence karşı bir direnç ile baş edebilmek adına stratejilerin geliştirilmesi,
4. Kalite standartları ile takip süreçlerinin üstesinden gelinmesi hususunda uzlaşma içerisinde olunması,
5. Kurum ile alakalı mühim verilerin elde edilmesi- tarihsel, kıyaslamalı, yerel ve uluslararası- ve son olarak bu verilerin sistematik şekilde toplanıp değerlendirilmesi,
6. İç ile dış ortakların uygun şekilde sürece katılımı,

7. Öğrenci, öğretmen ile diğer personeli içine alacak biçimde öz değerlendirme sürecinin uygun değişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini gözler önüne serecek biçimde takip edilmesi ve ortak şekilde yapılması,

8. Stratejik yönetim süreçlerinin uygun biçimde uygulanmasına dair izleme ile iç değerlendirme aşamalarının tespit edilmesi.

Kwan (2006) tarafından TKY'nin uygulanması konusunda üst yönetimin desteğinin oldukça büyük önem taşıdığı ifade edilirken, Tungkunan vd. (2008) tarafından iyi kalite kültürünün iyi bir yönetim planı ile herkesin işbirliği olmaksızın oluşmayacağı ifade edilmektedir. Harvey ile Stensaker (2008) tarafından kalite kültürü oluşturulurken dikkat edilmesi gerektiği duruma vurgu yapılmaktadır. Kalite kültürü, işlerin ne şekilde işlediği, kurumun ne şekilde faaliyet gösterdiği, kimler ile bağlantılı olduğu ile kendini ne şekilde gördüğü vb. gibi kurum ile alakalı sorular yöneltilirken kullanılacak ilk ve belki de en mühim araçtır. Harvey ile Stensaker (2008) tarafından kalite kültürüne yönelik çalışılırken unutulmaması gereken 9 önemli ikaz aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

1) Kurumda her zaman örtük fakat baskın ve kalite kültürü ile bağlantılı bir kültür bulunmaktadır. Bahsi geçen kültür göz ardı edilmemelidir.

2) Kalite kültürü daha öncesinde saptanan bir şey olarak değil, bir hayat tarzı gibi değerlendirilmelidir.

3) Kalite kültürü esasen her derde çare değildir ve bazı zamanlarda gerçeklikten çok uzak olabilir.

4) Kalite kültürü kolay bir şekilde uygulanabilecek prosedürlerden çok, tecrübelerin öğrenildiği ve demokratik kavramla bağlantılandırılmış, yaşanan süreçtir.

5) Kalite kültürü, yalnızca çıktılarının her evrede denetlendiği bir süreçten ziyade bunun yanında mantıksal bir sınırdır.

6) Kalite kültürü aslında bir düşünce sisteminin meydana getirilmesidir. Daha öncesinde tespit edilmiş olan açıklamalar ile hazır reçetelerle hiçbir şekilde ifade edilemez.

7) Bu kültür, bilgi transferini kısıtlayan bir düzen değildir.

8) Eğer kalite kültürü kişilerce sahiplenilmezse hiçbir şey ifade etmez.

9) Eğitimciler kalite kültürü karşısında direnç gösterip bunu benimsemezler ve bu kültürü yöneticilerin kalıcı olmayan bir hevesi gibi düşünürlerse bunu akademik yetki ile özgürlüklerini kısıtlayan bir araç gibi görmeleri hastalığa dönüşür.

10) İdeal tipte tespit edilmiş olan bir TKY kültürü açıklamasının ve ölçme araçlarının bulunmaması önemli problemlerden bir tanesidir.

Detert (2003) son dönemlerde yapılan çalışmalar aracılığıyla kalite yönetimi uygulamaları ile örgütsel kültürün ilişkilendirilmeye çalışıldığını iddia etmektedir. Dakat ölçülen organizasyon kültürünün kalite kültürünü içine alıp almadığı tartışılan konulardan

biridir. Genel manada var olan kültür ölçekleri, örgütsel kültürü ölçebilmek adına geliştirilen ölçeklerdir. Mevcut araştırmalar iki başlığa ayrılmaktadır. Bahattin geçen çalışmalarının bir bölümünün kalite yönetiminin organizasyonlarca uygulanmasına dair net ve tespit edilmiş çerçevesi bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; Deming (1982) tarafından çizilmiş olan çerçeve yönetim süreçleri ile devamlı gelişme gibi daha pratik alanları merkeze almaktadır. ilgili çalışmalar bir örgüt içerisindeki kalite yönetimini gözler önüne serecek uygulamaların açıklanması konusunda yardımcı olur ancak temelinde yatan değerler ile inançlar bakımından çok büyük bir şey açıklamamaktadır. Diğer araştırmalar kültürel değerler ile inanışların ölçülebilmesi ile bu değer ve inançların kalite uygulamalarıyla bağıntısına odaklanmaktadır. Bahsi geçen çalışmalar kültürü ölçmek adına Örgüt Kültürü Profili (The Organizational Culture Profile), Rekabet Değerleri Çerçevesi (Competing Values Framework) ile Okul Çalışma Kültürü Profili (School Work Culture Profile) benzeri araçlara başvurmakta ve sonrasında kültürel profiller ile kalite yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemektedirler. İlgili çalışmalar kültürün unsurları ile kalite arasında bulunan ilişki ile alakalı yararlı bilgi sunmaktadır fakat bu bilgiler ölçekte tespit edilmiş kültür unsurlarıyla kısıtlıdır. Örnek vermek gerekirse; kalite yönetiminin belki de en önemli unsurlarından bir tanesi müşteri memnuniyetine dair değer ile inanışlardır. Fakat bahsi geçen Boyut yukarıda da bahsedilen ölçeklerin birçoğunda mevcut değildir. Bu ölçekler ile işler örgütlerin kültür boyutlarına dair genel bir bilgiye ulaşılabilir ancak kalite yönetimi felsefesinin temelinde yatan değer ile inançlar nelerdir? sorusu karşısında çok boyutlu cevapların alınması mümkün değildir.

Yukarıda ifade edilen Kültür ile kalite yönetimi arasında bulunan bağıntının saptanması konusundaki sınırlılıklar sebebiyle Detert (2002) çalışmasında yalnızca eğitim örgütlerinde uygulanmakta olan kalite yönetiminin kültürel felsefesi ile eğitim organizasyonların uygulanması üzerine yoğunlaşmıştır. Detert vd (2003) hem kalite kültürünü ölçebilmek hem de bu alana kalite kültürünü ölçebilecek bir ölçek kazandırmak adına Kalite Yönetimi Kültürü Ölçeği yani SQMCS ölçeğini geliştirmişlerdir. Yürütülen çalışma ayrıntılı bir alanyazın taraması ile uzman ve uygulayıcıların katılım göstermesiyle yapılmıştır. Bahsi geçen ölçek kalite yönetiminin okullarda bulunan davranışsal kurallar ile değerlerin ortaya konması ile okulların kalite kültürlerini ölçebilmeyi hedeflemektedir.

Okullarda yönetici ile eğitimcilerin sahip olduğu kalite kültürü ile alakalı değerler Detert(2002) tarafından 9 başlıkta toplanmıştır. ilgili değerlerin tam zıttı olan değerler de beraber verilmektedir. ilk verilen değer üst seviyelerde benimsenmiş olması çok daha üst seviyede bir kalite kültürünün olduğu anlamına gelmektedir. Zıt değerlerin görülmesi ise kalite kültürünü zayıf olduğu anlamına gelmektedir.

Değer 1: Okul başarısının yakalanabilmesi adına personeller, eğitici kadrosu ile yöneticiler arasında tek paydada buluşmuş vizyon ile hedeflerin bulunması lazımdır.

Vizyon ve tespit edilmiş olan amaca dair bir tekrar bulunmalı ve bütün çalışanlarca bu durum paylaşılmalıdır. Kişiler kurum çapındaki hedefleri adına birtakım yetkilerinden fedakarlık etme konusunda istek duymalıdır. Başarıyı yakalamış okullar hedef ile vizyonlar hususunda, ortak bir fikirde buluşabilen ve bunların başarılması adına ısrarlı olan personellerin var olduğu okullardır.

Karşıtı: Başarıyı yakalamış olan okullar genellikle anlaşılması güç ve belirsiz yüksek hedefler olsa dahi, kişilerin kendi amaçlarını ve vizyonlarını belirleme hakları konusunda onlara saygı gösterirler.

Bu değerler doğrultusunda işini uzmanı niteliğindeki eğitimciler, uygulayacak oldukları sınıf normları ile uygulamalarını kendileri belirlemelidir. etkin bir öğretmen kendi belirlemiş olduğu sınıf amaçlarını gerçekleştirdiğinde okulun etkinliğine de fayda sağlamış olur. öğretmenlerin tümünün ortak amaçlar ışığında eğitim sunmaları adına ısrarcı davranıldığı zaman nitelikli ve yenilikçi eğitim engellenmiş olur.

Değer 2: Eğitim gereksinimleri ilk olarak ebeveynler, öğrenciler ile diğer ortaklarca saptanmalıdır.

Öğrenme merkezli bir eğitim genel olarak öğrenme ile öğrencilerin gerçek gereksinimlerinin giderilmesine odaklanmak mecburiyetindedir. her bir öğrencinin ilgi ile gereksinimleri doğrultusunda eğitim görerek potansiyelini en üst seviyede kullanması esasen vatandaşlık hakkıdır. Bu eğitimde öğretmenlerin, öğrencilerin, ebeveynler ile öteki sosyal grupların, okul içerisinde uygulanan programlar ile müfredat üzerinde söz söyleme hakkı bulunmalıdır.

Karşıtı: Eğitim ile alakalı alınacak olan kararları eğitim konusunda uzman kişiler vermelidir.

Ebeveynler ile diğer sosyal topluluklar, eğitim müfredatı bakımından çocukların neye gerçekten gereksinim duyduğunu bilemezler. Müfredat, öğrencilerin değerlendirilmesi gibi hususlarda karar alma konusunda öğretmenlerin uzmanlığı ana faktör olmalıdır. Bir okulun sahip olduğu hedefler ilk olarak eğitimci kadrosu ile okul idaresince saptanmalıdır.

Kısa vadede sonuç doğuracak olan her çalışma yararlıdır. kısa vadede sonuçları görülemeyecek olan amaç ile programların değiştirilmesinde fayda vardır.

Değer 4: Eğitim sürecini daha iyi seviyeye getirmek adına okul devamlı bir değişim gayreti içerisinde olmalıdır.

Öğretmenler ile okulda bulunan tüm insanlar şartları daha iyi duruma getirmek adına zaman ile enerji sarf etmelidir. Bu durum sonu gelmeyen bir süreçtir. bireyler değişime dair riskleri alma konusunda istek duymalıdır.

Karşıtı: Okulların değişim hususunda tutucu olması gerekmektedir.

Çocukların eğitimi konusunda, bilinen metotlara bağlı şekilde hareket etmek başarısızlık riskini almaktan çok daha iyidir. Bir başka deyişle değişim her zaman gelişme manasına gelmemektedir.

Değer 5: Eğitimciler, okulu bir bütün gibi düşünerek okulun geliştirilmesi konusunda aktif rol üstlenmelidirler.

Öğretmenlerin eğitim sürecinde sahip oldukları düşünceler büyük bir değere sahiptir ve kalite gelişimi açısından da gereklidir. alınan kararlar Merkezi nitelik taşımamalı ve eğitimcilerin önemli kararlara hür biçimde dahil olmaları gerekmektedir.

Karşıtı: Genel olarak okulun işleyişi öğretmenlerden bazıları ile idarecilere bırakılmalıdır.

Kararlar genel olarak okul bünyesindeki bazı kişiler tarafından verilmelidir. ortak karar alma hem çok yavaş ilerler hem de tutarsızdır. Öğretmenlerin grup toplantıları, kurul faaliyetleri veya idari görevliler için çok nadir sınıftan çıkması gerekmektedir. okul genelini ilgilendiren kararları alma konusunda öğretmenler değil idareci olan müdür maaş almaktadır.

Değer 6: Güçlü bir okul için işbirliğinin önemi büyüktür

Kaliteli bir eğitimin verilebilmesi adına bütün kurum bir arada çalışmalıdır. Örneğin eğitimciler yalnızca kendi işlerini yapıp kenara çekilmemelidir. İşbirliği çok daha iyi ve doğru kararlarının verilmesine, üst düzey Kaliteye ve son olarak personel memnuniyetine zemin hazırlar. Birimler kendi arasında işbirliğine imkan tanıyacak biçimde örgütlenmelidir.

Karşıtı: En az seviyede İşbirliği ve mesleki özerklik ile etkili bir okul mümkündür.

Eğitimciler kendi sınıflarına yönelik kararları kendileri verdikleri zaman daha çok etkili olmaktadır. tek başına çalışmak genel olarak grup ile birlikte çalışmaktan ya da sayısız toplantılara katılmaktan çok daha fazla verim sağlamaktadır.

Değer 7: Karar verme süreci gerçekçi bilgiyi temel almalıdır.

Bir okul en iyi biçimde bakış açılarından ziyade gerçeklere göre yönetilmektedir. En iyi kararlar yalnızca veri ile analizler dikkate alındığı zaman alınabilir. veriye Ulaşılması ve bu verinin değerlendirilmesi süreci daha nesnel ölçütlere göre gerçekleştirilmeli ve daha yapıcı amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır.

Karşıtı: Karar verme süreci bireysel ve mesleki tecrübe esaslı olmalıdır.

En iyi kararlar bireysel deneyimler ile eğitimi uzmanlarının düşüncelerine göre verilmektedir. okul performansı ile alakalı verilerin yorumlanması oldukça zordur. eğitim süreçleri ile çıktılarını net ve doğru bir şekilde ölçülemez. Tıp veya Ticaret gibi diğer alanlardan ayrı şekilde okullarda karşılaştırma yapılacak minimum veri vardır.

Değer 8: Kaliteyle alakalı problemler, öğretmenlerden değil, genel olarak verimsiz sistem ile süreçlerden ileri gelmektedir.

Kalite geliştirme için öğretmenleri daha çok çalışmaya itilmesinden ziyade süreçleri çok daha yerinde kullanılması ve daha çok paydaşın sürece katılmasıyla mümkün hale gelir. Çalışanların büyük kısmı hem yetenekli hem de çalışmaya heveslidir.

Karşıtı: Problemlerin büyük bir kısmı insandan kaynaklanmaktadır.

Eğer bir şeyse, bu çoğunlukla birinin hata yapmasından dolayıdır. Sistem fazlasıyla iyidir. Yolunda gitmeyen bir şeyler yaşandığı zaman çalışanları kontrol etmek ve disiplin tedbirleri almak kaliteyi ileri seviyeye taşımak adına insanları motive etmenin önemli bir aracı niteliğindedir. Öğretmenler daha az hata yaptığı takdirde çok daha başarılı bir eğitim sağlanmış olacaktır.

Değer 9: Kalitenin mevcut kaynaklar ile geliştirilebilmesi mümkündür.

Süreçlerini geliştirilmesi ve sorunların engellenmesi ile okullar, sahip oldukları eğitimin kalitesini minimum veya hiçbir eki kaynanan gereksinim duymadan yükseltebilirler. Bu, okulda yapılması gereken işler çeşitli yöntemler ile yapmak ve kaynak israfına yol açan süreçlerden bazılarının düzeltilmesi ile gerçekleştirilebilir.

Karşıtı: sahip olduğumuz kaynaklar ile yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz.

Sistemimiz içerisinde minimum seviyede israf ya da yetersizlik bulunmaktadır. Elimizde bulunan kısıtlı kaynakları ile yapılabilenin en iyisini yapıyoruz. Daha çok para olmadan okulun eğitim kalitesinin arttırılması imkansızdır.

İlgili çalışmada, Detert vd. (2002) tarafından geliştirilen bu yaklaşım baz alınmıştır. Bu sebepten dolayı çalışmanın sınırlarının saptanmasında, Detert vd. (2003)'nin hazırlamış olduğu Kalite Yönetimi Kültürü Ölçeği (Quality Management Culture Survey)'nin alt boyutları dikkate alınmıştır. Bahse geçen alt boyutlar, bu alt boyutları da hayır kalite kültürü değeri ile mevzu bahis değerlerin varlığına dikkat çeken tutumlar sonraki başlıklarda daha iyi bir şekilde açıklanmaya çalışılmaktadır.

1. Paylaşılan Vizyon

Değer:Okulun başarı yakalayabilmesi için çalışanlar, öğretmen kadrosu ile yöneticiler arasında ortak paydada buluş olmuş bir vizyon ve hedefinin bulunması lazımdır. Bu değer hiç şüphesiz paylaşılan eylemin sahip olduğu gücü olan inançla alakalıdır (Detertvd, 2002: 193).

Bu konu, eğitimcilerin çalıştıkları okuldaki stratejik planın hazırlanmasına sağlayarak, çalışanların cümleyle beraber okula has vizyon ile misyonun saptanması konusunda aktif rol üstlenmeleri, asli geçen vizyon ile misyonu bilmeleri ve işlerini bu doğrultuda yapmalarını içermektedir. Bilhassa okulda gerçekleştirilen tüm çalışma ile sınıf içi faaliyetlerde okulun vizyon ve misyon bunun dikkate alınması büyük önem taşır.

2. Müşteri Odaklılık

Değer:Eğitim gereksinimlerini ilk olarak ebeveynler öğrenciler ile diğer ortaklar tarafından tespit edilmelidir.

Bu değer aslında, eğitimcilerin sahip oldukları mesleki bilgiler ile toplumdan, ebeveynlerden ve diğer ortaklardan gelen tavsiyeleri bir araya getirerek öğrenciler adına neyin daha doğru ve uygun olduğuna karar vermeleri ile alakalıdır (Detertvd, 2002: 194). Bu konu okul ya da öğrencilerle alakalı kararlar verilirken ilgili kararlarda ebeveyn, öğretmen, öğrenci ile çevredeki gruplara danışılıp fikirlerini ve beklentilerinin önemsenmesi ve katkıda bulunmalarına imkan tanınması ile alakalıdır.

3. Uzun Vadeye Odaklılık

Değer: eğitimin iyileştirilmesi uzun vadeli bir bağlılığa bağlıdır.

Bu konu, okulun kendine has gerçekçi, uzun vadeli, uygulanabilir ve paydaşların tümüyle mutabık kalınmış amaçlarının olması ile alakalıdır. Eğitimcilerin, okul idaresinin, veli ile öğrencilerin okulun geleceği ile alakalı, bilhassa da öğrencilerin geleceği ile alakalı amaçlarının olması lazımdır. Okul bünyesinde etkin bir rehberlik ile yönlendirme ağanın oluşturulması da ilgili buydun oldukça önemli göstergelerinden bir tanesidir. Diğer taraftan okulların merkezi sınavların sonuçlarından ziyade öğretim programları ile uzun vadeli süreci kapsayan değerlendirme sistemlerini dikkate almaları ile alakalıdır (Detertvd, 2002: 195).

4. Sürekli Gelişme

Değer: eğitim sürecinin geliştirilmesi adına okulun devamlı bir değişim çabası içerisinde olması gerekmektedir.

Bu değer esasında işlerin asla yeterince iyi olarak kabul edilmediği bir düşünceyi temsil etmektedir ve süreçler ile ürünlerin gelişmesi adına sürekli olarak üzerinde çalışıldığı kurumlarda bulunmaktadır (Detertvd, 2002: 195). Okulların güçlü ve zayıf taraflarının çalışanların tümü tarafından biliniyor olması, öğretmeni ile idarecilerin kendilerini geliştirmek adına bir uğraş içerisinde olmaları, devamlı ve istekli biçimde hizmet içi eğitimleri katılım göstermeleri ile alakalıdır. Diğer taraftan eğitimcilerin öğrencilerin yalnızca akademik olarak değil bunun yanında öğrencileri her açıdan geliştirecek etkinliklere yer vermeleri ilgili boyutunun belirgin göstergelerinden biridir. İlgili değer Deming'in (1982) prensipleri içerisinde "sürekli ve daima gelişme" şeklinde yer almaktadır.

5. Öğretmen Katılımı

Değer: okulun bir bütün olarak geliştirilmesi konusunda öğretmenler etkin rol üstlenmelidir.

Öğretmenlerin öğrenciler ya da okul ile alakalı olarak alınmış olan kararlara aktif biçimde katılım sağlamaları okul kalite kültürünün en belirgin göstergelerinden bir tanesidir (Detertvd, 2002: 196). Öğretmenlerin, okulun başarı ya da başarısızlığında bireysel sorumluluk hissetmeleri, okulun genelinde geliştirecek olan projelere istekli yaklaşımları ve bu şekilde çalışmalarını ve son olarak okulu geliştirmeye yönelik proje önerileri sunmaları bu boyutunu göstergeleri arasında kabul edilebilir. İlgili değer, "ortak karar alma" ya da "insanların değeri" kavramlarıyla ifade edilebilmesi mümkündür.

6. İşbirliği

Değer: İşbirliği okulu etkilediği için önemli ve gereklidir.

Bu değe, en üst seviyede verimliliği sağlamak adına bağımsızlığını ne derece önemli olduğunu açık bir şekilde vurgulamaktadır. Genel manada işbirliğinin yüksek kaliteye, doğru kararlara ve yüksek morale yol açtığı düşüncesini ifade etmektedir (Detertvd, 2002: 197). Okul idaresinin, eğitimcilerin okulla alakalı kararlara katılımı göstermelerini teşvik etmesi, eğitimcileri önerilerini dikkate alması, okulla alakalı bir iş olduğu zaman öğretmenlerin tamamının katkı sunmak için çalışması ve birbirlerine gerekli olduğunda yardım etmesi, etkili

ders anlatım metotları hususunda öğretmenlerin sık sık sohbetlerle birbirleri ile ders materyallerini paylaşması bu boyutunun göstergeleri arasında kabul edilebilir.

7. Veriye Dayalı Karar Verme

Değer: Karar alma sürecinde en gerçekçi bilgiye dayanması gerekmektedir.

Detertvd, (2002) ilgili değeri “gerçeklerle yönetim” şeklinde isimlendirir ve kalite kültürünün tam merkezine yerleştirir. Bu doğrultuda neden ve sonuç ilişkisine bağlı hemen hemen her sistem ilerleme kaydedebilmek adına ölçüm ile istatistik gerektirir. Veri birikimi ya da analizler olmaksızın, neden sonuç ilişkilerinin, eğilimlerin ve parametreler arasında bulunan ilişkilerin net ve açık olmayacağını ifade edilmektedir. Öğretmenlerin; her zaman bilimsel araştırmalardan elde edilen verilerden yararlanması, öğrencilerinin performanslarını devamlı olarak ölçerek geliştirmeye ilişkin önlemleri alması, öğrencilerin dönütleri ve sınav sonuçları ışığında ders anlatma metotlarını değiştirip geliştirmesi bu konunun en önemli göstergeleri arasında kabul edilebilir.

8. Sistem Odaklılık

Değer: Kaliteyle alakalı problemlerin kaynağı öğretmenler değil verimsiz süreç ve sistemdir.

İlgili değer, pek çok hatanın asıl kaynağı ele alınırken kişilere değil sürece odaklanması gerektiğinin büyük önem taşıdığını, şahısların iyi bir iş ortaya koyma isteği içerisinde olduklarını fakat içinde çalışmakta oldukları sistem tarafından genellikle engellendikleri düşüncesini savunur. Okul bünyesinde yapılan bütün çalışmalar bir süreç gibi kabul edilmeli ve bu şekilde belgelenmelidir (Detertvd, 2002: 200). İdareci ile öğretmenlerin kendi içerisinde okulu bir sistem ile bir sistemin üst parçası gibi kabul etmeleri ve bu çerçevede; öğretmenlerin sorumlu oldukları sınıf haricindeki problemleri çözmek için de çalışmaları, kendi sınıfı dışındaki öğrencilerin disiplin problemleri ile ilgilenip müdahalede bulunmaları, öğrencilerin gelişimleri ile alakalı bilgilerinin paylaşılması ve zümre olarak yapılan toplantılarda alınan kararların etkin bir şekilde uygulanması bu boyutun önemli göstergeleri olarak kabul edilebilir.

İş Tatmini Ve Toplam Kalite Yönetimi İle İlişkisi

1. İş Tatmininin Tanımı ve Önemi

İş doyumu ve performansta dair kurulmuş olan hipotezlerin kaynağı mutlu çalışanların verimi elde edecekleri yönündeki inancı temel almaktadır.

İş doyumu örgütsel davranış kaynaklarında bulunan oldukça eski bir kavramdır. Örgütlerde bulunan kişinin morali yüksek olduğu zaman etkin performans sergileyeceği yapılan araştırmalarda görülmektedir. 20 yüzyılın başlarında Hawthorne tarafından yürütülen araştırmalar iş doyumu ile organizasyonu beşeri ilişkileri ile alakalı çalışmalara öncü

niteliğindedir. Eski bir sanayi sosyologu olan Williams 1918'de çalışanların, firmalarını oldukları yerden ileriye taşıma duygusu beslediklerini iddia etmiştir. 1920'li yıllarda yapılan araştırmalarda ise, bireylerin yaratılışları itibari ile çalışmakta oldukları işte bir iş durumu aradıkları gerçeği sonucuna ulaşılmıştır. Herzberg (1959) doyum alma veya almamanın görülmesi ile temel performans ve diğer parametrelerin görülmesinin kesin parametreler olduğu sonucunu elde etmiştir. İlerleyen dönemlerde ise iş doyumunu; bir kişinin işi veya iş deneyimini değerlendirmesi neticesinde meydana gelen pozitif psikolojik durumu veya memnuniyeti şeklinde açıklanmıştır. Yine bu tanımla aynı çizgide olarak Kendall, Smith ve Hulin tarafından iş tatmini; kişinin bir durum karşısında duygusal yanıtlar vermesi ya da duygusallığı şeklinde tanımlanmıştır.

Bir başka tanımda ise bu kavram; kişilerin işlerinden aldıkları doyum, büyük oranda iş ve iş ile alakalı her şeyin gereksinimlerini ve arzularını karşılayabilme düzeyidir. İş doyumunu, çalışanların bedensel ve bilişsel sağlıkları dışında, kişisel, psikolojik ve fizyolojik duygularının da bir işaretidir. İş doyumunu denildiği zaman maddi menfaatler ve çalışanların birlikte çalışmaktan mutluluk duydukları çalışma arkadaşları ile eser ortaya çıkarmanın sağlamış olduğu mutluluk akla gelmektedir. Yürütülen çalışmalarda iş doyumunu üzerinde duyguların üzerinde direkt bir etkisinin bulunduğu iddia etmiştir.

Çalışanın iş doyumunu elde etmesi demek aslında işine karşı pozitif tutumun meydana çıkması anlamına gelmektedir. Özetle birey, işinden gerekli düzeyde tatmin alıyorsa hem işine hem de çalışma ortamına karşı pozitif bir tutum oluşturacaktır. Bahsedilen ilişkinin belli sınırlar çerçevesinde zitti da yanlış değildir. Kişinin işine yönelik tutumu ne oranda pozitif ise, iş doyumunu da o oranda pozitifdir. İş doyumunu sağlayan etkenler her kişide farklıdır. Bu farklılığın kaynağında, faktörlerin bireylerin tutumlarını etkileme düzeyinin farklılığı yatmaktadır. Çalışanların her birinin çalışma ortamına karşı tutumunun belirlenmesinde etkili olan etkenler, işte yükselme, ücret, işin yapısal niteliği, yönetim şekli ve çalışma arkadaşları olarak sıralanabilir.

İş doyumunu çalışanın işine karşı hissetmiş olduğu memnuniyet ya da memnuniyetsizliğin düzeyidir.

Bahsi geçen iş tatmini kavramı oldukça dinamik bir tutumdur. Azalması veya artması çeşitli parametrelere bağlı şekilde fazlaca hızlı olabilir. Tatmin olmayan bir topluluğun daha fazla sorunlu davranış sergileme potansiyeline sahip olması bakımından gruplar arasında iş doyum farkı büyük öneme sahiptir. Bu noktada iş görenlerin cinsiyeti, yaşı, organizasyon içerisindeki pozisyonu, eğitim düzeyi, meslekteki iş süreleri vb. gibi pek çok parametre dikkate alınmalıdır. Genel olarak meslekteki çalışma süresi ile iş doyumunu arasında doğru bir orantının olduğu gözlemlenmiştir. Yani çalışma süresi yükseldikçe işten alınan tatmin de artmaktadır. Bunun sebebi, işte olan beklentilerin gerçekçi kaynaklara oturmaya başlaması ile bireyin kendisini çalışma ortamına adapte etmesi olabilir. Bunun haricinde, üst pozisyonlarda iş koşulları ve ücretin daha iyi olması sebebiyle yüksek iş doyumunu beklemesi çok doğaldır. Küçük organizasyonlarda iş doyumunu arkadaşlık ve kişisel yakınlığın fazla olması sebebiyle çok daha yüksek olabilmektedir.

2. İş Tatminini Ölçümü

Genel manada iş doyumu; kişinin işini sevmesi veya sevmemesi, beklentileri ile var olan durum arasında bulunan farka bağlıdır. Bunun yanında iş ortamında birey davranışları üzerinde de etkilidir. Bu sebepten dolayı iş doyumu ölçümü konusunda asıl mühim olan bireyin beklentilerini ne oranda karşılayabileceğinin, bir başka deyişle tatmin veya tatminsizliğin ne ölçüde olduğunun saptanmasıdır.

İş tatminin doğru bir şekilde ölçmek ve çalışma ortamındaki neticelerini görebilmek adına pek çok anket ve metot geliştirilmiştir. İdareciler çalışanların davranışlarını dikkatli bir şekilde gözlemleyerek, söylediklerini yorumlayarak ve dinleyerek bilgi edinebilecekleri gibi, karşılıklı yapılan görüşmeler veya anket araştırmalarıyla çok daha faydalı sonuçlar olabilir ve çeşitli grupları birbirleri ile karşılaştırabilirler.

İşletmeler iş doyumu ölçümünde başvurulacak olan metodu saptarken aşağıdaki hususlara dikkat etmek durumundadır:

- Soru tiplerinin ele alınan işe uygun nitelikte olması
- Herkesçe anlaşılabilir düzeyde basit bir dil tercih edilmesi
- Yanıtların şaşırtıcı nitelik taşıması ve yanıtlamanın basit olması
- Yanıtlama süresinin iş kaybına yol açmayacak uygunluk taşıması
- İstatiksel açıdan bir değerinin bulunması ve iş doyumunu ölçmesi

İş tatminin ölçülmesi, yanıtların ne derecede dürüst verildiği ile alakalıdır. Bunun yanı sıra araştırmanın zamanı, örneklem tercihi, araştırma gayesinin açıklanması, araştırma metodunun standartlaştırılması vb. gibi hususlarda iş doyumunun ölçülmesi büyük önem taşıyan öğelerdir.

Sonuçta araştırılan etmenler, iş ortamı ve örgütsel etkinlik ile alakalı olmalı, tercih edilen dil açık ve anlaşılabilir özellikte olmalı, bilimsel açıdan hem güvenilir hem de geçerli olmalıdır. Araştırmanın uygulanması esnasında temsili grubun tercihinin, zamanlamaya ve araştırma hedefinin açıklığına önem gösterilmesi gerekir.

3. İş Tatmini Motivasyon İlişkisi

Motivasyon ve iş tatmini kavramları; özleri itibari ile bilişsel olmaktan ziyade daha duygusal olmaları yönünden ortak paydada buluşmaktadırlar. Bu kavramlara uygulanabilecek olan tek mantık, bu kavramların etkilediği kişi ya da grupların mantığı olabilmektir. Bu sebepten dolayı, hem motivasyon hem de iş tatmini kavramı şahsi ve öznedir.

Tatmin kavramı, diğer bir kişi tarafından direkt olarak gözlenemeyen ve sadece ilgili kişi tarafından hissedilerek anlatılan ve belirtilen zevki ya da iç huzuru açıklayabilmek adına

kullanılan bir kavramdır. Tatmin etmeni öyle bir unsurdur ki, bir kişinin, ilgili unsurun aracılığı olmaksızın kendini iyi hissetmesi olası bir durum değildir.

Tatmin ve motivasyon arasında bulunan ilişki, esasında karşılıklı etkileşim şeklindedir. Tatmin olmuş bir bireyin motivasyonunun sağlanması için gerekli olan ortam sağlanmıştır. Zira tatmin olmuş kişi, davranışlarını değiştirmeye ya da güdülemeye çok uygun bir haldedir. Yine güdülenmiş kişi de bütün çaba ve çalışmalarının neticesinde zevki ve iç huzuru tadabilir. Bir başka ifadeyle, motivasyon tatmini ortaya çıkarabilir. Ayrıca belli duygu ve durumların hem motivasyonu hem de tatmini göstermesi de olağandır.

Esasında, iş doyumunu sağlayacak olan determinantların temelinde, kişileri güdüleyebilmek adına ortaya konulanlar ile aynı çizgide olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Buna karşın, iş doyumunun, motivasyon ile özdeş olduğunu savunmak, fazlaca basit bir hüküm olur.

4. İş Tatmini Performans İlişkisi

Bir grup ya da örgütün üretmiş olduğu işin planlanmış olan faaliyetin neticesinde elde edileni nitel veya nicel olarak saptayan kavrama performans adı verilir. İş doyumunu ile performans arasında bulunan ilişki ele alındığı zaman, iş ile alakalı pozitif duyguları bulunan kişilerin çok daha yüksek nitelikte iş üretme gayreti içerisinde olmaları olağan olarak kabul edilmektedir. Fakat ilgili hususta yapılan pek çok araştırma, performans ve iş tatmini arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu kanıtlayamamıştır.

Bir kurama göre tatmin ve performans arasında bir bağıntı vardır. Zira işi performans sergileyenler karşılığında bir ödül alırlar ve ilgili ödüllerin adil olması halinde de çalışanların iş tatminleri yükselir. Bir başka kuram da yüksek performansın, yüksek iş doyumuna yol açtığıdır. Bu görüş ışığında, ödüllendirme sisteminin çok iyi bir şekilde çalışması yüksek bir performansa sebep olmaktadır. Şayet yüksek düzeydeki performans iş doyumuna sebep oluyorsa bu durumda da idarecilere vermiş olduğu mesaj da aynı olmayacaktır. Bu hususta idareciler, bireyin iş doyumundan ziyade kişilerin yüksek performans sergilemesine önem vermeye başlayacaktır. İlgili kurama göre iş doyumunu yüksek performansla beraberinde getirecektir.

Sonuçta tatmin ile performans birbirinden farklı fakat yakından bağlantılı iki olgudur. Tek başına iş tatmininin performansta bir gösterge değildir fakat uygun bir ödüllendirme ile iş tatmini ve yüksek performansın elde edilmesi mümkündür.

5. İş Tatmini ve Öz Değerleme İlişkisi

Bu konu altında ele alınacak olan öz değerlendirme bir ölçüm metodudur. Bu yöntemle başvurularak işletmelerin hem sağlığı hem de performansının gözlemlenmesi mümkündür. Öz değerlendirme modellerinde bulunan ölçütler standarttır ve ayrıca işletmeye gerçekleştirmiş olduğu kalite performansını ölçebilme imkanı ve bunun yanında firmanın kendini diğer firmalar ile karşılaştırma olanağı tanır.

İşletmede asıl hedef uygun bir öz değerlendirme modeli ile belli ölçütlerin gözden geçirilmesidir. idare tarafından ilgili kriterler ulaşılan sonuçlar ışığında ele alınır. Eksik

hususlar, iş görenler veya idare ile alakalı sorunların neler olduğu saptanarak gidermek adına gereken tedbirler alınır.

6. İş Tatmini TKY İlişkisi

Bir kişinin işine yönelik sahip olduğu pozitif etki veya duygulara iş tatmini adı verilir. 149 TK ise iş görenlerin memnuniyetinin, müşteri memnuniyetinin ve som olarak toplumda pozitif etkilerin sağlanabilmesi, çalışma sonuçlarında en iyiye erişebilmesi adına, politika ile stratejilerin, iş görenlerin, kaynakların ve oluşumların uygun olan liderlik tarzıyla yönetilmesi ile yönlendirilmesidir. Kalite aslında ahlak sistemidir. Geniş perspektifte kalite geliştirme yalnızca birkaç profesyonel ile değil, bir kuruluş bünyesinde çalışan herkesin katılım göstermesi, yardımı, çabası ve tedarikçilerin ortaklığı ile sağlanabilir.

TKY modelinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi adına en güçlü araçlardan bir tanesi hiç şüphesiz iletişimdir. İletişim; işletmedeki çalışanları motive edecek olan her çeşit düşüncelerin, bilgilerin, emirlerin ve kararlara kaynak olabilecek verilerin hızlı bir şekilde toplanması ile çalışanın katılımının sağlanması konusunda oldukça etkili bir araçtır. Bu sayede konu her şekilde insan etmenine gelmektedir. Başarı azmi ile yüksek motivasyonu bulunan kişiler ve bu kişilerin başarı elde etmesine olanak tanıyan sistemler. Elde edilen her bir başarı bireyi çok daha fazla motive edecek, kişilerin işine bağlılık düzeyinin artırılmasını ve çok daha iddialı amaçlar koymasını sağlayacaktır. Sonuçta başarı ortaya çıkacak ve çalışanları iş doyumuna ulaştırılacaktır.

İş doyumunun başarı üzerinde bulunan önemi dışında devamsızlıklar ile işi bırakmaların engellenebilmesi açısından da oldukça büyük öneme sahiptir. İş tatmini ya da tatminsizliğine sebep olan iş unsurları işte ilerleme imkanları, ücret, yönetim tarzı, işin kişiye uygunluğu ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler şeklinde sıralanmaktadır. İş doyumununun hem çalışanlar hem de işletme bakımından önemli sonuçları bulunmaktadır.

Sonuçta: TKY'nin tam manasıyla gerçekleştirilebilmesi sonucunda işten tatmin oluşan, mutlu personellerin bulunması sağlanacak ve bu durum neticesinde de verimlilik yükselecektir.

Okullarda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğretmenlerin İş Tatminine Etkileri

1. Araştırmanın Konusu ve Önemi

TKY uygulamalarının uygulanabilirliği yüksek olduğunda uzun vadede okullara olumlu dönütler getirmiş böylelikle bu felsefe daha da yaygınlaşmıştır. İnsan odaklı bir uygulama olan TKY felsefesi çalışanlara yani okullarda öğretmenlere çok değer vermektedir. Son yıllarda okullarda başarıya ulaşmanın en kolay yolunun mutlu ve örgüt kültürüne bağlı öğretmenlerden geçtiği görülmektedir. Öğretmenlerin Örgüte bağlılığı, kuruma sadakatleri ve başarıdaki sürekliliği sağlamak için TKY yönetiminin uygulanabilmesi şarttır.

2. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Hatay ili Samandağ İlçesinde bulunan ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, okullarda kalite kültürünün ne düzeyde yerleştiğini ve kalite kültürünün oluşmasına katkıda bulunan değişkenleri belirlemektir.

Öğretmenlerin iş tatmininin sağlanması için gereken koşullardan en önemlisi okullarda TKY uygulamalarının anlaşılıyor ve benimseniyor olmasıdır. Eğer bu durum sağlanırsa okulun kalite performansının da artması kaçınılmazdır.

Bu araştırma ile okullarda Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarından okul performansını etkileyen faktörlerden iş tatmini ile çalışanların başarısı ve örgüte bağlılığı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Oluşturulan hipotezler şunlardır:

1.Öğretmenlere donanımlı ve özgür bir çalışma ortamı yaratılması ve iş tatmini arasında olumlu bir ilişki vardır.

2.Öğretmenlerin iş tatmini ve iş başarıları arasında olumlu bir ilişki vardır.

3.Öğretmen yönetici ilişkilerinin olumlu olması ve öğretmenlerin müdürler tarafından önemsenmelerinin iş tatmini arasında olumlu bir ilişki vardır.

4.Okullarda öğretmenler arası iyi ilişkiler kurulması ve iş tatmini arasında olumlu bir ilişki vardır.

3. Ana kütle ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Hatay ili Samandağ İlçesinde çalışan ücretli, kadrolu sınıf öğretmenlerinden oluşturmaktadır. Anket örneklemin tamamına uygulanmıştır. Dağıtılan anketlerden tamamı geri alınmıştır. Buna göre ankete katılım oranı % 100 dür.

4. Veri Toplama Teknikleri

Araştırmanın sorularının toplandığı Ek 1 evren olarak seçilen Mızraklı Köyü İlkokulundaki örneklem olarak seçilen öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırma soruları Ali Yeter tarafından hazırlanmış olup nisan ayının son iki haftası örnekleme uygulanmıştır.

Ölçek araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarda uygulanan TKY uygulamalarına ilişkin algılarının mesleki tatminlerine etkisini ölçmeyi amaçlamıştır.20 sorudan oluşmaktadır. İlk 6 soruda öğretmenlerin kişisel ve mesleki özelliklerini ölçmek amaçlanmıştır. Diğer 14 soruda öğretmenlerin kalite kültürüne ilişkin algılarını ölçmeyi amaçlanmıştır.

5. Veri Analiz Yöntemi

Okullarda Toplam Kalite Uygulamalarının Öğretmenlerin İş Tatminine Etkilerini araştıran bu araştırmada elde edilen verilerin kodlamaları, çözümlenmesi, yazımı araştırmacı tarafından yapılmıştır. Süre kısıtlı olduğu için çalışma nisan ayının son iki haftasında Mızraklı Köyü içinde olan iki ilkokulun öğretmenlerine uygulanmıştır.1 Müdür yardımcısı 14 sınıf öğretmeni katılım göstermiştir.

6. Araştırma Bulguları

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Dağılımı

a) Katılımcıların cinsiyetinin incelenmesi.

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı

Cinsiyet	Cevaplayan
Kadın	10
Erkek	5

Tablodaki verilerden katılımcıların yaklaşık % 66,6 sı kadın ve yaklaşık % 44'ü erkeklerden oluşmaktadır.

b) Katılımcıların yaş dağılımının incelenmesi.

Tablo3: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Yaş Değişkenine Göre Dağılım

Yaş	Cevaplayan Sayısı
25-35	3
30-40	5
40-50	5
50-55	2

Tabloda da görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin %20 si yakını 25 ile 30 yaş arasında, %34 üne yakın bölümü 30 ile 40 yaş arasında, yaklaşık %34 üne yakın bölümü 40 ile 50 yaş arasında ve son olarak yaklaşık %14 bölümü ise 50 ile 55 yaş aralığında olduğu görülmektedir.

c) Katılımcıların eğitim durumunun incelenmesi:

Tablo 4: Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre dağılımı

Eğitim durumu	Cevaplayan Sayısı
Lisans	13
Yüksek Lisans	2

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık %86 sı lisans mezunudur. Yüksek lisans yapan öğretmen sayıları ise %14 e denk gelmektedir.

d) Katılımcıların mesleki deneyimlerinin incelenmesi:

Tablo 5: Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki deneyimi değişkenine göre dağılımı

Meslekteki Deneyim Süresi (Yıl)	Cevaplayan Sayısı
0-5 yıl	10
5-10 yıl	2
10-20 yıl	2
20-30 yıl	1

Araştırmaya katılan öğretmenlerden 5 ile 10 görev yapan ve 10 ile 20 yıl görev yapanların sayısı aynıdır. Bu oran her iki bahsedilen yıllar için yaklaşık tüm katılımcıların %14 ünü oluşturmaktadır. 20 ile 30 yıl arası hizmet süresine sahip olan öğretmenlerimiz ise yaklaşık tüm katılımcıların %7sini oluşturmaktadır. Son olarak 0 ile 5 yıl arası görev yapan öğretmenlerimiz ise katılımcıların yaklaşık %67 lik oranını oluşturur.

e) Katılımcıların buldukları okulda çalışma sürelerinin incelenmesi

Tablo 6: Araştırmaya katılan öğretmenlerin buldukları okulda çalışma değişkenine göre dağılımı

Kurumdaki Hizmet Süresi (Yıl)	Cevaplayan Sayısı
0-5 yıl	10
5-10 yıl	5

Tabloda görüldüğü gibi öğretmenlerin şu an görev yaptıkları okulda çalışma sürelerine bakınca 0 ile 5 yıl arasında olan öğretmenler tüm katılımcıların yaklaşık % 67 lik bölümünü temsil ettiklerini görüyoruz. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %33 lük bölümü ise çalıştıkları kurumda 5 ile 10 yıl arasında süre geçirmiştir.

f) Katılımcıların branşlara göre dağılımının incelenmesi.

Tablo 7: Araştırmaya katılan öğretmenlerin branş değişkenine göre dağılımı

Branş	Cevaplayan Sayısı
Sınıf Öğretmeni	15

Tablodan da anlaşılacağı üzere araştırmaya katılan tüm öğretmenler sınıf öğretmenidir.

2. Çalışanların İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

a) Araştırmaya katılan öğretmenlerin TKY kavramını tanımlayabilmeleri ve benimsemelerine ilişkin bulgular.

Tablo 8: Araştırmaya katılan öğretmenlerin TKY kavramının tanımını bilmeleri konusundaki verileri gösterir tablo

TKY nedir	Cevaplayan Sayısı
Tanımlayabilenler	12
Tanımlayamayanlar	3

Tablodan anlaşılacağı gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin % 80 'i Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili ne biliyorsunuz ne düşünüyorsunuz sorusuna tatmin edici bir cevap verirken %20 si cevap verememiştir.

b) Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarda TKY uygulamalarını oluşturan unsurlardan ne kadarının uygulandığına ilişkin bulgular

Tablo 9: Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları okullarda TKY

uygulamalarının uygulanabilirliği konusundaki soruya cevaplarına ilişkin tablo

Okulumda TKY	Cevaplayan Sayısı
Uygulanmaktadır	10
Uygulanmamaktadır	5

Tabloda görüldüğü gibi öğretmenlerin çalıştıkları okullarda TKY uygulamalarının hissediliyor olmasıtüm katılımcıların yaklaşık % 67 lik bölümünü temsil ettiğini görüyoruz. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %33 lük bölümü ise çalıştıkları kurumda TKY uygulamalarının uygulanmıyor olduğunu vurgulamıştır.

c) Katılımcıların okullarda paylaşılan vizyon var mıdır sorusuna verdikleri yanıtlara ilişkin bulgular

Tablo 10: Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarında tanımlanan vizyon var mıdır sorusuna verdikleri yanıtı gösterir tablo

Vizyon	Cevaplayan Sayısı
Bilinmekte-Paylaşılmaktadır	8
Bilinmemekte-Paylaşılmamaktadır	7

Araştırmaya katılan öğretmenlerden %54 ü okulun vizyonu hakkında bilgi sahibidir ve bu vizyonun ortak bir amaç oluşturduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %46 lık kısmı ise okul vizyonu hakkında bilgi sahibi değildir ve bu vizyonun bir amaç trafında çalışanları birleştirdiğini düşünmemektedir.

d)Katılımcıların okullarda TKY uygulamalarında öğrenci odaklılık ilkesine uyulup uyulmadığına ilişkin soruya verdikleri cevapları gösterir bulgular.

Tablo 11: Katılımcıların okullarda TKY uygulamalarında öğrenci odaklılık ilkesine uyulup uyulmadığına ilişkin soruya verdikleri cevapları gösterir tablo.

Okullarda Öğrenci Odaklılık İlkesi	Cevaplayan Sayısı
Uygulanmaktadır	
Evet	7
Hayır	4
Kısmen	4

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin çalıştıkları okullarda TKY uygulamalarından öğrenci odaklılık ilkesinin ne kadar uygulandığına dair görüşleri sorulduğunda katılımcıların % 47 sinin bu ilkenin uygulandığını düşündüğünü, % 27 sinin kısmen uygulandığını düşündüğünü %27 sinin ise kısmen uygulanır durumda olduğunu düşündüğü görülmektedir.

e) Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarda uzun vadeye odaklılık ilkesinin uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini gösterir bulgular

Tablo 12: Katılımcıların okullarda TKY uygulamalarında uzun vadeye odaklılık ilkesine uyulup uyulmadığına ilişkin soruya verdikleri cevapları gösterir tablo.

Okullarda Uzun Vadeye Odaklılık İlkesi Uygulanmaktadır	Cevaplayan Sayısı
Evet	8
Hayır	7

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin çalıştıkları okullarda TKY uygulamalarından uzun vadeye odaklılık ilkesinin ne kadar uygulandığına dair görüşleri

sorulduğunda katılımcıların % 54 ünün bu ilkenin uygulandığını düşündüğünü, % 46 sinin uygulanmadığını düşündüğü görülmektedir.

f) Katılımcıların okullarda sürekli gelişim ilkesi ne kadar uygulanmaktadır sorusuna verdikleri cevaplara dair bulgular

Tablo 13: Katılımcıların okullarda TKY uygulamalarından sürekli gelişim ilkesinin yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler için ne kadar uygulanabilir olduğuna ilişkin soruya verdikleri cevapları gösterir tablo.

Okullarda Sürekli Gelişim İlkesi Uygulanmaktadır	Cevaplayan Sayısı	
Yöneticiler	Evet	5
	Hayır	8
	Kısmen	2
Öğretmenler	Evet	3
	Hayır	10
	Kısmen	2
Öğrenciler	Evet	5
	Hayır	7
	Kısmen	3

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi katılan öğretmenlerin görüşlerine göre TKY uygulamalarından sürekli gelişim ilkesi yöneticiler tarafından yaklaşık %34 ü tarafından uygulandığını % 54 ü tarafından uygulanmadığını %14 ü tarafından kısmen uygulandığı görülmektedir. Araştırma bulguları yine bu ilkenin öğretmenler tarafından %20 si tarafından uygulandığını %67 si tarafından uygulanmadığını % 14 ü tarafından kısmen uygulandığını gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcı öğretmenler öğrencilerin % 34 ünün bu ilkeye uyduğu % 47 sinin bu ilkeye uymadığı %20 sinin ise kısmen bu ilkeye uyduğunu göstermektedir.

g) Katılımcıların çalıştıkları okullarda öğretmen katılımı ilkesinin uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerine ait bulgular

Tablo 14: Öğretmenlerin okullarda TKY uygulamalarından öğretmen katılımı ilkesine ilişkin soruya verdikleri cevapları gösterir tablo.

Okullarda Öğretmen Katılımı İlkesi Uygulanmaktadır	Cevaplayan Sayısı
Evet	12
Hayır	3

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin çalıştıkları okullarda TKY uygulamalarından öğretmen katılımı ilkesinin ne kadar uygulandığına dair görüşleri sorulduğunda katılımcıların % 80 inin bu ilkenin uygulandığını düşündüğünü, % 20 sinin uygulanmadığını düşündüğü görülmektedir.

g) Katılımcıların çalıştıkları okullarda işbirliği ilkesinin uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerine ait bulgular

Tablo 15: Öğretmenlerin okullarda TKY uygulamalarından iş birliği ilkesine ilişkin soruya verdikleri cevapları gösterir tablo.

Okullarda İşbirliği İlkesi Uygulanmaktadır	Cevaplayan Sayısı
Evet	11
Hayır	4

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin çalıştıkları okullarda TKY uygulamalarından işbirliği ilkesinin ne kadar uygulandığına dair görüşleri sorulduğunda katılımcıların % 74 ünün bu ilkenin uygulandığını düşündüğünü, % 16 sinin uygulanmadığını düşündüğü görülmektedir.

h) Katılımcıların çalıştıkları okullarda veriye dayalı karar verme ilkesine ilişkin görüşlerine ait bulgular

Tablo 16: Öğretmenlerin okullarda TKY uygulamalarından veriye dayalı karar verme ilkesine ilişkin soruya verdikleri cevapları gösterir tablo.

Okullarda Veriye Dayalı Karar Verme İlkesi Uygulanmaktadır	Cevaplayan Sayısı
Evet	4
Hayır	11

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin çalıştıkları okullarda TKY uygulamalarından veriye dayalı karar verme ilkesinin ne kadar uygulandığına dair görüşleri sorulduğunda katılımcıların % 16 sının bu ilkenin uygulandığını düşündüğünü, % 74 ünün uygulanmadığını düşündüğü görülmektedir.

i) Katılımcıların TKY uygulamalarından sistem odaklılık ilkesinin uygulanabilirliği konusundaki soruya verdikleri cevaplara ilişkin bulgular

Tablo 17: Öğretmenlerin Okullarda TKY Uygulamalarından Veriye Dayalı Karar Verme İlkesine İlişkin Soruya Verdikleri Cevapları Gösterir Tablo.

Okullarda Veriye Dayalı Karar Verme İlkesi Uygulanmaktadır	Cevaplayan Sayısı
Evet	1
Hayır	14

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin çalıştıkları okullarda TKY uygulamalarından sisteme odaklılık ilkesinin ne kadar uygulandığına dair görüşleri sorulduğunda katılımcıların % 7 sının bu ilkenin uygulandığını düşündüğünü, % 93 ünün uygulanmadığını düşündüğü görülmektedir. Bu uygulamanın anlaşılabilirliği net değildir.

i) Katılımcıların TKY uygulamalarından aynı maliyete kalite ilkesinin uygulanabilirliği konusundaki soruya verdikleri cevaplara ilişkin bulgular

Tablo 18: Öğretmenlerin Okullarda TKY Uygulamalarından Aynı Maliyete Kalite İlkesine İlişkin Soruya Verdikleri Cevapları Gösterir Tablo.

Aynı Maliyete Kalite İlkesi Uygulanmaktadır	Cevaplayan Sayısı
Evet	11
Hayır	4

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin çalıştıkları okullarda TKY uygulamalarından aynı maliyete kalite ilkesinin ne kadar uygulandığına dair görüşleri sorulduğunda katılımcıların % 74 ünün bu ilkenin uygulandığını düşündüğünü, % 16 sının uygulanmadığını düşündüğü görülmektedir.

j) Katılımcıların TKY uygulamalarının Türk eğitim sistemine olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin bulgular

Tablo 19: Öğretmenlerin Okullarda TKY Uygulamalarından Türk Eğitim Sistemine Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir Sorusuna Verdikleri Cevapları Gösteren Tablo

TKY Uygulamalarının Türk Eğitim	Cevaplayan Sayısı
---------------------------------	-------------------

Sistemine Etkisi	
Olumlu	15
Olumsuz	0

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin çalıştıkları okullarda TKY uygulamalarının hissedilir olmasının eğitim sistemine katkılarını %100 oranında olumlu bulduğu fakat uygulamaların eksik olduğunu belirtmişlerdir. Yani eğer okullarda TKY uygulamaları uygulanabilir olsa Türk eğitim sistemine olumlu katkısı olacağı konusunda ortak bir görüş vardır.

k) Katılımcıların okullarda kalite kültürünün gelişmesini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler nelerdir sorusuna verdiği cevaplara ilişkin

Tablo 20: Öğretmenlerin Okullarda Kalite Kültürünün Gelişmesini Etkileyen Olumlu ve Olumsuz Faktörler Nelerdir Sorusuna Verdikleri Cevapları Gösteren Tablo

Kalite Kültürünü Etkileyen Faktörler	Cevaplayan Sayısı
Olumlu	2
Olumsuz	13

Yukarıdaki tablodan öğretmenlerin çalıştıkları okullarda kalite kültürünün oluşmasında ve korunmasında bir çok faktörün rol aldığını fakat bunlardan çoğunun olumsuz olduğu kanısında olduklarını görmekteyiz. Katılımcıların %14 ü olumlu faktörleri sıralarken %86 sı olumsuz faktörleri sıralamıştır.

l)Okullarda uygulanan TKY uygulamalarının öğretmenlerin mesleki tatminine etkileri nelerdir sorusunun cevaplarına ilişkin bulgular

Tablo 21: Öğretmenlerin Okullarda Kalite Kültürünün Gelişmesini Etkileyen Olumlu ve Olumsuz Faktörler Nelerdir Sorusuna Verdikleri Cevapları Gösteren Tablo

TKY uygulamaları İş tatmini Bağlantısı Vardır	Cevaplayan Sayısı
Evet	12
Hayır	3

Yukarıdaki tablodan öğretmenlerin çalıştıkları okullarda kalite kültürünün iş tatminleri üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmenlerden %20 si TKY uygulamalarının çalışma tatminlerini etkilemeyeceğini söylerken % 80 i TKY – İş Tatmini etkileşiminin güçlü olduğunu vurgulamıştır.

SONUÇ

Kişinin kendi yaptığı işe karşı geliştirdiği olumlu etkilere ve ya duygulara iş tatmini denir. Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulanabilir olması okullarda kalite kültürünün oluşturulması kaynakların, çalışanların uygun politika ve stratejilerle yönetildiği bir liderlik anlayışı gerektirir. Yüksek motivasyona sahip bireyler ve bu bireylere hedeflerine ulaşacak desteği sağlayan yöneticiler iş tatmini yaşanmasını mümkün kılmaktadır.

Öğretmenlik, öğrencilerle doğrudan iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir. Eğitim öğretim hayatının en önemli unsurlarından bir tanesidir. Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, daha nitelikli hale getirilebilmesi öğretmenlerle ilişkili bir durumdur. Öğretmenler davranışlarıyla, kişilik özellikleriyle ve duruşlarıyla rol modeldirler. Bu faktörler

ve öğretmenlerin çalışma koşulları düşünüldüğünde öğretmenlik mesleği stresli bir hale bürünmektedir. Olumsuz durumlar karşısında bazı öğretmenler yeni durumlara uyum sağlarken bazı öğretmenler uyum sağlamakta zorlanmakta ya da uyum sağlayamamaktadır.

Yapılan bu çalışma ile okullarda kalite kültürünün yerleşme düzeyi ve kalite kültürünün öğretmenlerin iş tatminine etkileri arasında güçlü bir bağ olduğu görülmüştür. İş tatmini ve TKY uygulamaları arasındaki bu bağın öğretmenlerin cinsiyetine, eğitim düzeylerine ve mesleki kıdemlerine göre farklılıklar gösterdiği görülmektedir.. Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre okullardaki kalite kültürünü daha fazla benimseyip sürdürmektedir ve bunun iş tatminine etkileri daha yapıcıdır.

Aynı zamanda bu çalışma sonuçları yerleşim çevresi ve öğrenci alım çevresinde sosyo ekonomik düzeyi yüksek yerlerde kalite kültürünün daha çok benimsendiğini ve hayata geçirildiğini göstermektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu paylaşılan vizyon basamağında yapılan işin zorunlu olduğu için sene başında evraka geçirildiği fakat sene sonuna kadar bu doğrultuda ilerlemenin zor olduğunu göstermiştir. Aynı şekilde öğrenci memnuniyetinin de askıda kaldığı, yılda bir kez veli öğrenci memnuniyeti anketi uygulandığı halde bu anket sonuçlarının değerlendirilmediği, uygulamalarda göz önünde bulundurulmadığını belirtmişlerdir.

Benzer şekilde, Jenni ve Mauriel (2004) tarafından, Amerika'daki okullarda en güçlü kalite kültürü alt boyutunun "paylaşılan vizyon" olduğu bulgusu araştırma bulgusu ile örtüşmemektedir. Adomaitiene ve Ruzevicius (2007) tarafından Litvanya'da yapılan çalışmada elde edilen, eğitim kurumlarının çoğunun kendilerine ait misyon, vizyon ve kalite politikasına sahip olmadıkları bulgusu ile Ngwarevd (2006) tarafından Kenya'da yapılan araştırmada elde edilen, okulların çoğunda stratejik kalite planlamasının benimsenmediği bulgusu araştırma bulgusu ile paralellik göstermektedir.

Sürekli gelişme alt basamağında öğretmenler, öğrencilerin kendi yetenekleri çerçevesinde sosyal faaliyetlere yerleştirmenin mümkün olmadığı bu nedenle onların gelişimlerin yeterince desteklenmediğini vurgulamıştır. Öğretmenler için yapılan eğitimlerin ise yetersiz olduğu, açılan faaliyetlerin yeri, kapsamı, zamanından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. İdarecilerin ise çoğunlukla ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen ihtiyaçları anketleri yapılmasına rağmen katılımcılar hizmet içi eğitimlerde bu anketlerin dikkate alınmadığını vurgulamıştır.

Uzun vadeye odaklılık ilkesi konusunda da öğretmen görüşlerinin çalışmaların sadece yılsonuna yönelik yapıldığını öğrenciler için daha uzun vadede takip ve planlama yapılmadığını göstermektedir.

Çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğu karar alınırken dikkate alındıklarını fakat bu durumun genellikle okul müdürünün inisiyatifinde olduğu yönünde görüş belirtmiştir. Aynı şekilde iş birliği boyutunda da yönetici tutumunun önemini vurgulamışlardır. Kendilerinin de işbirliği boyutunda kapsamlı çalışmalar yaptıklarını gerekli gördüklerini de ifadelerine eklemişlerdir.

Veriye dayalı karar verme boyutunda öğretmenler yapılan çalışmaların verimli olmadığını vurgulamıştır. Sınav sonuçlarına dair istatistiksel veriler elde edilse bile eksiklerin

telafisi için çalışma yapılmamaktadır. Ayrıca bu ilke öğrenci davranışı geliştirmeyi de hedeflememektedir.

Sisteme odaklılık ilkesi incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun kavramı anlayamadığı saptanmıştır. Anlamı bile bilinmeyen “sistem odaklılık” alt boyutunun uygulamada var olamayacağı, bazen tesadüfen uygulansa bile bunun bilinçli olamayacağı söylenebilir. Araştırmanın bu bulgusu Jenni ve Mauriel (2004) tarafından elde edilen ve Amerika’daki okullarda en etkili alt boyutlardan ikinci sırada yer alan alt boyutun “sistem odaklılık” olduğu bulgusu ile paralellik göstermemektedir.

TKY uygulamaları birçok eğitim kurumunda büyük bir heyecanla başlanmasına rağmen başarı ile devam ettirilememiştir. Öğretmenlerin bu uygulamanın yaptırımlarını göğüsleyecek kadar değişime açık olmaması, liderlerin bu kuramın gereğini yapacak destekleyici liderlik bilgisinden yoksun olması, öğretmenlerin adanmışlık duygusunun eksikliği, takım çalışması bilincinin oturmaması, eğitim de gelinecek noktadan beklentinin düşük olması, sürekli eğitime değil günü kurtarmaya yönelik çalışılması gibi başlıklar TKY nin başarısı üzerinde etkilidir.

Araştırma sonuçlarına göre kurum kültürü oluşturanın idareciler tarafından çok önemsenmediği, bu nedenle okullarda TKY uygulamalarının bilinçlice uygulanmadığı fakat uygulama yapmaya çalışan idarecilerle daha ılımlı ortamlarda çalışıldığı vurgulanmıştır.

Araştırma bulgularından anlaşıldığı üzere bir örgütü etkili kılan en önemli kültürel faaliyetlerden biri sosyal geleneklerdir. Daha çok birlikte yemek yeme ve bir araya gelme şeklinde düzenlenen bu geleneklerin örgütteki elemanları hem birbirine hem de kuruma bağlayıcı etkileri vardır. Nitekim katılımcılar bu faaliyetler sayesinde buldukları kuruma yönelik daha olumlu bir tutum geliştirebilmektedir. Üstelik mevcut kurumların fiziksel donanım bakımından yetersiz ve kötü olması bile bu eksikliklerin tolere edilmesini sağlayabilmektedir. Dolayısıyla sosyal geleneklerin örgütteki sosyal ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayarak örgütün etkili olmasına önemli ölçüde katkı sağladığı görülmektedir. Okullarda sosyal bir kültür oluşmaması idarenin bu amaçla çalışmaması okullardaki en büyük eksikliklerdir.

Yapılan bu araştırma sonuçları daha öne yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlikler göstermiştir. TKY uygulamalarının benimsendiği kurumlarda çalışmaya daha şevkle gelen öğretmenler görülmüş iş tatminlerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda bazı önerilerde bulunulabilir.

1. Öğretmenlerin görüşlerine göre okullarda TKY uygulamalarının hayat bulmasında en önemli inisiyatif idarecilere aittir. Bu nedenle yöneticilerin eğitim yönetimi alanında uzman kişilerden seçilmesi önerilir. Aynı zamanda görevdeki yöneticilerin yeterliliklerini geliştirecek eğitimlere katılmaları , TKY kuramları hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
2. Öğretmenlerin çalışma şevkini arttırmanın yolları aranmalı. Kırtasiye işleri azaltılmalı, ek işler ve görevler ücretlendirilmelidir.

3. TKY uygulamalarının anlaşılabilir olması için tüm paydaşlara eğitimler verilmelidir.
4. Kalite kültürünün yerleşmesi ve benimsenmesi için öğretmenlere okul yıllarından başlayarak eğitimler verilmelidir.
5. TKY uygulamalarını eğitim öğretimin hedefleriyle, kazanımlarla ilişkilendirilmelidir.
6. TKY uygulamaları ile ilgili fayda maliyet analizi yapılabilir.

KAYNAKÇA

Uryan, Burcu, Toplam Kalite Yönetimi Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Temmuz 2022.

Okay, Şenol. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Paydaşlar Arasındaki İletişime Etkileri. Tügv Bilim Dergisi yıl:2008 Cilt:1 Sayı:2.

Gündüz, Basri. İlköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Görülen Engeller (Sakarya Örneği)

Günbayı, İlhan. Çevik, Veli. Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri İle İlgili bir Araştırma. Milli Eğitim Dergisi Sayı:163 Yıl: 2004

Özdemir, Soner M. Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:25 Sayı:3 Yıl:2005 1-23

Yeter, Ali, Öğretmenlerin Psikolojik Sağlıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre Analiz Edilmesi Öğretmen; MEB; ali_yeter@windowslive.com; <https://orcid.org/0009-0006-3676>

Babacan, Meltem, İş Tatmini ile TKY İlişkisi ve Uygulamadan Bir Örnek. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul-2000

Aktan, C. C., Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri ve Kamu Yönetiminde Uygulanması. <http://www.tez akademisi.com/FileUpload/ks212629/File/aktan-kal.pdf> (17.06.2011).

Bakay, Öğretmen Algılarına Göre Okullarda Kalite Kültürü izmir örneği. pdf, Denizli 2012

Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, Bursa-2001, s.340

İlhan Erdoğan, İşletmelerde Davranış, Beta Basım Yayın, 4. Bası, İstanbul-1994, s.376

Stephen E. Catt, Donald S. Miller, Supervision: Workingwith People, Irwin Inc.,2nd Ed., Boston-1991, s.160

Feyzullah Erođlu, Davranış Bilimleri, Beta Basım, 4. Bası, İstanbul-1998, s.250-251

Eđitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen EtmenlerYıl 2005,
Cilt: 25 Sayı: 3, 1 - 23, 01.09.2005Soner M. ÖZDEMİR

https://www.researchgate.net/publication/357380708_ETKILI_OKUL_ICIN_OKUL_KULTURU_OLUSTURMA

VALİ NİZAMETTİN ATAĞER DÖNEMİNDE ANTAKYA'DA HAYAT

* Mustafa TURAN
** Abdullah YILDIZ
*** Yasemin ÇETİN
**** Mehmet Ali AKAN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

07. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi

16. 07. 2023

Atf Bilgisi

Chicago: Mustafa Turan, Abdullah Yıldız, Yasemin Çetin, Mehmet Ali Akan, “Vali Nizamettin Ataker Döneminde Antakya’da Hayat”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 91-110.

Apa: Turan, M., Yıldız, A., Çetin, Y., Akan, M. A. (2023), “Vali Nizamettin Ataker Döneminde Antakya’da Hayat”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 91-110.

Özet

Hatay 1939’da Anavatan Türkiye’ye katıldıktan hemen sonra teşkilatlanmasını tamamlayarak Türkiye’nin en güney vilayeti oldu. Bu tarihten Türkiye Cumhuriyeti’nin kanun ve nizamlarının uygulandığı vilayet, önce dokuz daha sonra 11 içeden oluşan yeni bir taşra teşkilatına kavuşturuldu. Vali Nizamettin Ataker 1944-1947 yılları arasında yaptığı valilik döneminde İkinci Dünya Savaşı’nın son arifesi olması sebebiyle yoklukların ve bölgesel kargaşaların sürmekte olduğu son derece zor bir zaman dilimiydi. Buna rağmen valiliği döneminde sahip olduğu tecrübesinin tamamını şehrin imarına ve iskanına harcamış, okullar, imaretler, yollar ve fabrikalar kurulması için azami çaba göstermiştir Ancak ülkenin parasal ve maddi yokluklarla boğuştuğu bu dönemde beklenen etkiyi gösteremediği anlaşılmaktadır.

Bu makalede Vali Nizamettin Ataker’in 1944-1947 yılları arasında Hatay’a katkıları ve yapmış olduğu faaliyetler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Ataker, Türkiye, Teşkilat, Vali.

* Müdür, Mehmet Tuncay Aykaç İlkokulu, ecememreemir4402@gmail.com, Orcid: 0009-0001-5649-2628

** Müdür Yardımcısı, Mehmet Tuncay Aykaç İlkokulu, abdullahy2738@gmail.com, Orcid: 0009-0002-9612-2725

*** Müdür Yardımcısı, Nuriye Zekeriya Kına Ortaokulu, yaseminctn84@gmail.com, Orcid: 0009-0001-4290-0598

**** Müdür, Aktoprak Zeugna Anaokulu, mehmetali.akan27@gmail.com, Orcid: 0009-0007-6177-1430

Abstract

Hatay became the southernmost province of Turkey by completing its organization right after joining the Motherland Turkey in 1939. From this date on, the province, where the laws and regulations of the Republic of Turkey were implemented, was brought into a new provincial organization, first consisting of nine and then 11 residents. During the governorship of Governor Nizamettin Ataker between 1944-1947, it was an extremely difficult time period in which poverty and regional turmoil were continuing, as it was the last eve of the Second World War. Despite this, he spent all of his experience in the development and settlement of the city during his governorship, and made maximum efforts to establish schools, soup kitchens, roads and factories.

This article will focus on the contributions and activities of Governor Nizamettin Ataker to Hatay between the years of 1944-1947.

Keywords: Hatay, Ataker, Türkiye, Organization, Governor.

Giriş

Nizamettin Ataker, Reis'ül-Küttab Arif Efendi-zade Raif Bey torunu,⁵⁹ Hüdavendigâr Vilayeti Naiplerinden Ahmet Asım Efendinin oğludur. 1882 de Yanya'ya bağlı Ergiri kasabasında doğdu. Boyu ortanın üstünde balıketinde, beyaz tenli değirmi yüzlü, küçük ve mavi gözlü bir şahıstı. Halk adamı idi, halktan olurdu ve alçak gönüllü idi. Ancak serbest ve laubali meşrep oluşu, içki kullanması ve nargile tiryakisi olması yüzünde valiliklerinde hakkında birçok uydurmalara ve dedikodulara sebebiyet vermiştir. Rehberi Maarifet ve Numunei Terakki İlkokullarından sonra Selanik, Halep, Vefa ve Bursa İdadilerinde okudu. 1906 yılının Haziran döneminde Mülkiyeyi iyi derece ile bitirdi. Fransızca, Arapça, Farsça, Arnavutça ve Rumca biliyordu. Sonradan 1910 İstanbul Hukuk Fakültesinden de çok iyi bir derece ile şahadetname aldı.

Sicilindeki kayıtlara nazaran: Bandırma Kaymakamı iken, dâhile sevk edilerek Rum muhacirlerinden bazılarını Bandırma'da alıkoyması, ucuz fiyatlarla hayvan satın aldırıldığı ve Ermenilerin sevki işlerinde bazı yolsuzluklara meydan vermiş olması sebepleriyle Mülkiye Müfettişliği tarafında yapılan soruşturmalar sonunda Meclisi İdarei Livaca alınan karara uyularak Karasi (Karesi) Mutasarrıflığınca 1915 de muvakkaten azledildiği yazılır. Sonra Ünye Kaymakamlığına tayin edilmiş ve oradan Giresun Kaymakamı ile becayişi(değişim) yapılmış ve izinli olarak İstanbul'da bulunduğu sırada adresinin Dâhiliye Vekâletince tespit

⁵⁹ Ali Çankaya, Hasan Nizamettin Ataker, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, C.3, Ankara 1968-1970.

edilememesi sonucunda azledilmiştir. Ünye Kaymakamlığına tayin edildiği 13 Şubat 1918 tarihinden sonraki Giresun kaymakamlığı ile değişimi ve adresinin tespit edilememesi sonucunda azli ve sonradan 24 Haziran 1920 tarihinde Genç sancağı Mutasarrıflığına tayini ve bu yere de gitmeyişi sicilindeki açık gözükten bir devreyi teşkil etmektedir.⁶⁰

Sivas Kongresi sırasında Temsil Heyetinin masrafları ve beslenme meseleleri oldukça sıkıntılı safhalar geçirmiştir. Mustafa Kemal'in yanında ve asker olarak bulunanların Erzurum'da olduğu gibi Kolordu kadrosunda misafir kaydedilerek oradan maaş almaları mümkündür. Çoğu sivil olan Temsil Heyeti ve Kongre Üyeleriyle Maiyet memurlarının Sivas'ta ki geçim ve beslenme meseleleri üzerinde ise, bazı bilgilere sahip bulunuyoruz. O sırada İstanbul Hükümetince vazifesinde uzaklaştırılıp Mustafa Kemal grubuna katılan Kaymakam Nizamettin Bey (Vali Nizamettin Ataker)Sivas günlerinde Temsil Heyetinin muhasebe ve günlük iâşe işleriyle meşgul olmuş ve bu husustaki hatıralarını anlatmıştır. Dedikten sonra. Bir gün Mustafa Kemal Paşa'ya çarşıda kasaba, bakkala borçlandığımızı ve paranın kalmadığını söyledim. Bunları Rauf yanımda iken tekrar aç dedi. Rauf Beyle otururken vaziyeti anlattım. Paşa, Ben şimdiye kadar olanı, 7-8yüz liramı verdim. Başka param yok dedi. Rauf Bey'de, yüz altın vardı, O sırada kâğıt para ile altın arasındaki fark çok yoktu. Şimdi bununla idare et, sonra beni gör.” dedi⁶¹

İlk memuriyeti (500) kuruş maaşla 27/Kasım /1908 de Selanik Vilayeti Maiyet memurluğu ile başladı. İlk kaymakamlığı Nisan 1909 da Silivri Kazasındadır. Sonrada sırasıyla Temmuz 1910 Sındırgı, Ekim 1912 Çarşamba, Nisan 1913 Pirlepe, Aralık 1914 de Ayvalık ve sonra Ocak 1916 Bandırma, 13 Şubat 1918 Ünye, Ocak 1919 Giresun kazalarında Kaymakamlıklarında bulunmuştur.⁶² Giresun kaymakamı iken, başlayan Kuvvay-ı Millîye hareketlerine müzahir olduğu gerekçesiyle Haziran 1919'da Damat Ferit Hükümeti tarafından azledildi. Bunun üzerine Erzurum' da bulunan Mustafa Kemal Paşa ile haberleşerek Paşa'nın çağrısına uyup Erzurum'a gitti ve Temsil Heyyeti Muhasebe, iâşe işlerini yürütmeye memur edildi. Temsil Heyyeti ile birlikte Sivas'a oradan da Ankara'ya geldi. T.B.M.M'nin Hükümeti'nin kurulmasından sonra Haziran 1920'de Genç Sancağı mutasarrıflığından sonra 25 Temmuz 1920' de (4.000) kuruş maaşla 2. Sınıf Mülkiye Müfettişi olmuş ve 1 Şubat 1922'de vekâleten 25 Nisan 1922'de asaleten Giresun Mutasarrıflığına tayin edilmiş. Nizamettin Bey burada önce (5.000) kuruş maaşla 29 Eylül 1923'de Sinop Sancağı

⁶⁰ Merkez Valilerinden, Hayri Orhun Celal Kasaroğlu, Mehmet Belek, Kazım Atakul, Nizamettin Ataker, Meşhur Valiler, İçişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara 1969.

⁶¹ Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C.2, S.124-125, İstanbul 1964

⁶² Merkez valilerinden, a.g.e. s.595

Mutasarrıflığına tayin edildi. Daha sonra 8 Ekim 1923’de Sancak teşkilatının kaldırarak Sinop’un Vilayet haline konulmasıyla tayini Sinop Valiliği olarak değiştirilmiş ve Sinop Valiliğine yükseltildi. Nizamettin Ataker, Cumhuriyet döneminde Sinop İl’inin ilk Valisi olmuştur.⁶³

Nizamettin Ataker, ilk Sinop valiliğinde, şehri yeniden imar etmek için birçok çalışma yapmıştır. Bu çalışmalarını sırasında kalelerle çevrili, yolları dar ve gayrı muntazam bir durumda şehrin, şehirlerarası yol güzergâhlarının tayini ve yolların yapımı işlerinde çalışanlara bizzat nezaret ederek bugünkü Sinop şehir içi ve şehirlerarası yollarının yapılmasına büyük katkı sağlamıştır. Nizamettin Ataker, Sinop valiliğinden sonra 12 Şubat 1927 tarihinde Van Valiliğine tayin edilmiş olup, kısa bir süre sonra 4 Ekim 1927 de Diyarbakır’a gönderilmiştir. 18 Şubat 1931’de ise El Aziz’e vali tayin edilmiş olup, buradaki başarılı çalışmaları sebebiyle, 3 Şubat 1933 de Urfa’ya gönderilmiştir. 2 Ağustos 1935 de Çanakkale’ye vali olarak atanan Nizamettin Ataker, 6 Şubat 1937 de 3. Umumi Müfettişlik Baş müşavirliğine getirilmiştir. Bu görevi sırasında gösterdiği üstün başarı sebebiyle yeniden vali olarak görevlendirilmek üzere 30 Mayıs 1939’da Konya, ardından da 28 Aralık 1944 de Hatay Valiliğine tayin edilmiştir. Ülkemizdeki vilayet teşkilatında genel olarak 4 Genel Müfettişlik bulunurken, 26 Temmuz 1947 Beşinci Müfettişliğin kurulması üzerine Nizamettin Ataker, merkezi Adana’da olan bu Genel Müfettişliğe atanmıştır.

Ankara’da hükümetin yaptığı görüşmeler sonucunda Merkezi Seyhan olmak üzere. İçel, Hatay, Maraş ve Gaziantep illerinden teşekkül eden Beşinci Genel Müfettişlik bölgesi Genel Müfettişliğine Hatay Valisi Nizamettin Ataker’in tayinine dair kararname yüksek tasdikten çıkmıştır. Bu suretle Nizamettin Ataker’in Beşinci Genel Müfettişliğine terfi edilmesi sonucunda Hatay valiliğine İçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavini Sayın Fuat Yurttaş tayin edilmiştir.⁶⁴

Nizamettin Ataker, Beşinci Genel Müfettişlik ‘ten 30 Aralık 1947’de istifa ederek ayrılmıştır. Buna rağmen 18 Haziran 1948’de yeniden Diyarbakır Valiliğine tayin olunmuştur. Fakat muhtemelen yorgunluğu ve yaşı sebebiyle 20 Temmuz 1948’de emekliye ayrılarak, 1948 de İstanbul’a yerleşmiştir.

İstanbul’a gittikten sonra içkili bir lokanta açıp işlettiği rivayet edilir. Ancak bu rivayetin doğruluğu teyit edilmemiştir. Nizamettin Ataker’in hayat felsefesi bu tür davranışlara müsaitti olmakla beraber, 50 yaşında evlenmiş olmasına rağmen çocuğu yoktur.

⁶³ Ali Çankaya, a.g.e. s.1098

⁶⁴ 08.07.1947, Atayolu Gazetesi, Sayı:1148, s.1

Sayın Ataker 1962’de İstanbul’ da hayata gözlerini yumdu.⁶⁵

Nizamettin Ataker’in görev esnasın da gösterdiği başarılarından dolayı birçok ödül almış ve bir üst dereceye terfi edilerek çeşitli görevler yapmıştır. Bu çalışmalarına ilk olarak Mülki İdari Amirliği olarak bulunduğu her görevde başarılı çalışmalar yapmıştır. Çeşitli tarihlerde Bakanlıklarda aldığı Takdirnameler görev yaptığı yerlerden ayrılırken İdari Meclislerince düzenlenen Beraet-i Zimmet mazbataları, Ataker’in çalışmaları hakkında fikir vermektedir.⁶⁶

İmar Faaliyetleri

Süveydiyede –Plaj Yolu Tesviyesi

Yeni adı Samandağ olan ilçenin eski adı Süveydiye Nizameddin Ataker’in teftişlerinden sonra Süveydiye ile plaj arasındaki beş kilometrelik yolun tesviyesine yapılmıştır. Yol plaja kadar kumlanarak ulaşımaya uygun bir hale getirilmiştir.⁶⁷

Maarif Sevenler Cemiyeti

Valimiz Nizamettin Ataker’in teşvik, himaye ve başkanlığında 1944 yılında Hatay’da teşekkül etmiş bulunan (Maarif Sevenler Cemiyeti) Hatay halkının da yardım ve müzaheretiler biri Antakya da olmak üzere, İskenderun, Reyhanlı ve Süveydiye de tam teşkilatlı dört ilkokul binasını başarı ile inşa ve ikmal etmiş ve kısmen Milli Eğitim emrine tahsis edilmişti. Antakya da, Antakya- İskenderun asfaltı üzerinde yükselen büyük ve modern ilkokul binasına aitti. Takriben iki yüz küsür bin liraya mal olan bu okul binası, 14 sınıflı olup iki katlıdır ve bütün malzemesi de tamamen yeniydi. Bilhassa mevkii ve imar bakımın da bina, Hatay’a ayrı bir güzellik vermişti. Okulun bahçesi de tanzim ve ikmal edilmek üzeredir. Bu süslemeden sonra güzelliği bir kat daha arttırılmıştır.

Binanın inşası, Alameddin Giray ve ortakları yapı şirketi tarafından taahhüt ve zamanında ikmal edilmiş ve Cemiyetin diğer okul binaları da bu kadar mükemmel ve güzeldi. (Maarif Sevenleri Cemiyeti), Hatay’ın bir taraftan ilk Eğitimine, diğer taraftan Bayındırlığına değerli hizmetleri ifa etmekle bulunmuştu.⁶⁸

⁶⁵ Nizamettin Ataker, hareket ve sözleri ile tanınmış ve hatıralarıyla yaşayan valilerdendir. Hatay’da 28.01.1944-25.07.1947 tarihleri arasında valilik yapmıştır. Konya Valiliğinden sonra Beşinci Genel Müfettişliğe tayini sebebiyle Adana’ya gittiği ve Hatay’da İNÖNÜ ve ATAKER okulları, P.T.T. binası, ziraat Bankası, Samandağ’ı Plajı, Gazino ve Oteli, Antakya’daki bir kısım turistik tesisler Nizamettin Bey’in Hatay’da adını ibka eden başlıca eserlerdir (*Merkez valilerinden...*, a.g.e., s. 596-597).

⁶⁶ Mehmet Aldan, İz Bırakan Mülki İdari Amirleri, C.3, İçişleri Bakanlığı Ankara, 2001, s.117

⁶⁷ 01.06.1944, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:221, s.2

⁶⁸ 12.03.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:753, s.3

Maarif Sevenler Cemiyeti Ve Faaliyetleri

Atatürk'ün himayesinde ve Başvekil İsmet Paşa'nın başkanlığında 31 Ocak 1928 Tarihinde Ankara'da kurulan Türk Maarif Cemiyeti'nin amacı genel olarak eğitimin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için cemiyet; eğitim imkânı bulamayan fakir öğrencileri ücretsiz olarak okutmuş, yurtlar açmış ve yabancı okulların etkinliğini azaltmıştır. İlk adı "Türk Maarif Cemiyeti" olan derneğin adı 1936 yılında bir süre "Türk Kültür Cemiyeti" olarak d7993311eğiştirilmiştir. Cemiyet; Haziran 1946'dan beri "Türk Eğitim Derneği" adı altında, Türk eğitiminin çağdaşlaşması ve yaygınlaşması yönündeki faaliyetlerine devam etmektedir.

Türk Maarif Cemiyeti'nin 31 Ocak 1928 günü resmi olarak kurulmasından sonra Türkiye çapında teşkilatlanması için hazırlıklara başlandı. İstanbul'da Türk Maarif Cemiyeti'nin şubesini kurmak üzere Ankara merkez tarafından Sivas Mebusu Necmeddin Sadık Bey görevlendirilmiştir. İstanbul şubesini kurmak ve diğer ilçelerde de teşkilat yapmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir Ankara merkezli olarak kurulan Türk Maarif Cemiyeti, kuruluşunu tamamladıktan sonra Türkiye genelinde şubeler açmak için de planlar yapmıştır.

1) Yurtlar

Maarif Cemiyeti İstanbul'da teşkilatlandıktan hemen sonra bir öğrenci yurdu açmak için girişimde bulunmuştur.

2) Okullar

Türk Maarif Cemiyeti, derneğe bağlı okullar açmadan önce, zeki fakat eğitimini sürdürecekt kadar maddi gücü olmayan öğrencilere yardım etmiştir. 1928'decemiyet, İstanbul'da bu şekilde 80 öğrenciyi yatılı okullara kaydettirmiştir

Türk Maarif Cemiyeti yurtlar ve okullar açmanın dışında da yardımlarda bulunmuştur. Yüksekokullarda okuyan öğrencilere lazım gelen yardımı ödünç olarak vermiştir. Eğitim hayatını bitirdikten sonra öğrenciler, faizsiz olarak aldıkları borçları geriye ödemişlerdir. Türk Maarif Cemiyeti; kitap ve ders malzemelerini temin etmekte zorluk çeken fakir öğrencilere malzeme yardımında bulunmak, tatillerde ailelerinin yanına gidip dönecek maddi imkânı olmayanlara yol parası vermek gibi yardımlarda bulunmuştur. Kuruluşundan 1932'ye kadar cemiyet, 1577 öğrenciyeye 7.213 liralık nakit yardımında bulunmuştur. Cemiyetin diğer sahalardaki faaliyetleri de şöyledir: Millet Mektepleri: Türk Maarif Cemiyeti, Türk vatandaşlarına Latin alfabesini öğretmek için açılan Millet Mekteplerinde fahri olarak hizmette bulunmuştur. Cemiyet; Ankara ve diğer şube ve temsilcilikleri olan illerde 5.700

vatandaşa okuma-yazma öğretmiştir. Dil Kursları: Cemiyet, yaz ayları hariç olmak üzere diğer aylarda devam etmek Türk Maarif Cemiyeti üzere Ankara’da Almanca, İngilizce ve Fransızca dil kursları açmıştır.⁶⁹

Dolayısıyla 31 Ocak 1928’de kurulan Türk Maarif Cemiyeti çeşitli dönemlerde ismi değişmiş olsa da amaç ve görevi aynı olmuştur. Yine 1944 yıllarında Hatay’a vali olarak atanmış olan Vali Nizamettin Ataker, eğitime ve öğretime önem vermiştir. Böylece eğitim çalışmasına yönelik ilk iş olarak Maarif sevenler cemiyeti umumi heyeti Valimiz Nizameddin Ataker’in başkanlığında toplanmıştır. Umumi heyet, cemiyetin biran önce faaliyete geçmesi temennisinde bulunmuş ve ilk temsil heyetini seçmiştir. İdare heyetine seçilen zavaf şunlardır: C.H.P Velaye İdare Heyeti Reisi Rasim Yurtman, Belediye Reisi Ekrem Karaman, Maarif müdürü, Erkek Lise Müdürü Naci Alev, Nafia Müdürü Mehmet Ali Onat, Hususi Muhasebe Müdürü Yılmaz Dokuz oğuz, Ata Yolu Gazetesi Neşriyat Müdürü Selim Çelenk, Yenigün gazetesi imtiyaz sahibi Şükrü Balcı, Hatay garajı sahibi İzzet Güçlü, Tüccardan Nasih Hocaoğlu, Tüccardan Durmuş Debbooğlu, Diş tabibi Zübeyir Göçmen Cemiyetin fahri reisi olan Valimiz, yeni idare heyetine başarılar dilemiştir.

Heyet önümüzdeki pazartesi günü saat 17.30 da toplanarak iş bölümü yapacak, şehrimizde inşası düşünülen modern ilkokul binasının için gereken masrafları karşılamak üzere gelir kaynakları arayacaktır. Haber aldığımız göre; Şehrimiz şiddetle muhtaç olduğu bir ilkokul binasının inşasına karar vermiştir. Okul yatılı ve 12 dershaneli olacak ve 600 talebe sığacaktır. Bu okulun 250 bin liraya mal olacağı anlaşılmaktadır. Okulun, Kız Enstitüsü karşısındaki sahada taarrür edilmiştir. Hem şehrin büyük bir ihtiyacı karşılayacak hem de süsleyecek olan bu binanın planı hazırdır-temelleri yakından atılacaktır. Okulun gelecek ders yılında ikmal edilerek faaliyete geçmesi mukarrerdir. Bu çok önemli teşebbüsü sevinçle karşılanmıştır.⁷⁰

Dörtayak Okuluna “Ataker” Adının Verilmesi

Antakya Maarif sevenler Derneği idare Kurulu yaptığı bir toplantıda, Dörtayak mevkiinde Dernek tarafında yapılmış olan ikinci ilkokula Sayın Nizamettin Ataker’in adını vermeğe ittifakla karar verilmiştir.

Filhakika İlimize geldiği ilk günden beri Milli Eğitim sahasında da çok büyük

⁶⁹ Mevlit Çelebi, Atatürk’ün Himayesinde Kurulan Türk Maarif Cemiyeti(1928-1933), Tarih İncelemeler Dergisi, S.2, C.19, 2004, s.35-53

⁷⁰ 01.06.1944, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:221, s.2

hizmetlerin öncüsü olan Sayın Nizamettin Ataker, bilhassa okul inşaatına verdiği önemle Hatay'da adını ebedileştirmeye değer büyük ve güzel eserler kazandırmıştır. Yalnız, bizzat kendi eseri olan Maarif Severler Derneği ile yaptırılan İnönü İlkokulu ve onu takiben, kendi adının verildiği Dörtayak İlkokulu, Antakya'da okul binası ihtiyacından büyük bir kısmını karşılamış bulunmaktadır.

Diğer taraftan Sanat okulunun yeni ve muazzam bir binaya kavuşması, Kız Sanat Okulunun genişletilmesi ve üçüncü bir ilkokul binasının yapılmasına başlanmak üzere bulunulması, ayrıca ilçe merkezlerimizde, bucaklarımızda ve köylerimizde birçok yeni okul binalarının yükselmesi hep kendilerinin himmet, teşvik ve terkibine eseri olan Vali Nizamettin Ataker'e karşı Maarif Sevenler Derneğinin de gösterdiği bu saygıyı takdirle karşılamıştır.⁷¹

Ataker İlköğretim Okulu

Okul 1944 – 1945 eğitim öğretim yılında Eğitim- Öğretime açılmış olup, bu yıllarda Hatay'da valilik yapmış olan Nizamettin Ataker'in Destekleri Ve Velilerin İşbirliği İle 1944 Yılında Yapımına Başlanmış 1945 Yılında Da İnşaatı Bitirilmiştir. Arsası Hayırsever Velilerimizden Nami Veysoğulları tarafından okul yaptırılmak üzere Devlete bağışlanmıştır. Okul inşaatında da hayırseverlerimizin büyük katkısı olmuştur.

İlk açıldığı zaman okulumuz 5 derslikten ibaretti. Bölgemizin yeni yerleşim alanı olmasından dolayı hızlı nüfus artışı sebebiyle öğrenci sayısı artmış ve ek sınıf yapılmasına karar verilmiştir.

1960 yılından 2006 yılına kadar ikili öğretime devam etmiştir.

Okul binası taş ve yığma duvardan inşa edildiğinden 1997 depreminde zarar görmüş, bazı duvarlarında çatlaklar ve kolonlarda kırılmalar olmuştur. Bu yüzden yıkılmasına ve yerine yeni bir bina yapılmasına karar verilmiştir.

2008 yılının Temmuz ayında bitirilen yeni okul binamızın inşaatı geçici olarak teslim alınmış ve 2008 yılı Eylül ayında Eğitim – Öğretime başlamıştır.

2008 – 2009 Eğitim – Öğretim yılında normal eğitim yapan okulumuz, 2009 – 2010 Eğitim – Öğretim yılında binasını Erol Bilecik Endüstri Meslek Lisesinin 9. sınıflarıyla paylaşmaktadır. Sabahçı devrede Okulumuz öğleden sonraki devrede ise Meslek Lisesi tarafından kullanılmaktadır.⁷²

⁷¹ 10.05.1947, *Atayolu Gazetesi* Sayı:1099, s.3

⁷² www. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.gov.tr

Maarif Sevenler Cemiyeti İdare Heyeti Toplantısı

Maarif sevenler cemiyeti idare heyeti Maarif Müdürlüğünde Nizameddin Ataker'in başkanlığından ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda idare heyeti iş bölümü yapmış ve reisliğe Maarif Müdürünü, umumi kâtipliğine Neşriyat Müdürümüz, Selim Çelengi, muhasipliğe Hususi Muhasebe müdürü Yılmaz Dokuz oğuzu, veznedarlığa da tüccardan Nasih Hocaoğlu'nu seçmiştir. Bundan sonra cemiyetin gelir kaynakları üzerinde bazı kararlar alınmış, daha sonra ilkokul inşası başlanmak üzere gereken hazırlıkların yapılması takarrür etmiştir.⁷³

Küçük Sanat Dokumacılar Kooperatifi Toplantısı

Nizameddin Ataker'in başkanlığında küçük sanat dokumacılar kooperatifi 14 de Halk evinde fevkalade toplantısını yapmıştır. Kongrede küçük sanat dokumacılar kooperatifi için yeniden tanzim edilen statü müzakere kabul edilmiştir. İbrahim Kara Alinin Müdürlüğe inhası kabul edilmiş ve Süleyman Kara Ali de reisliğe seçilerek toplantıya son verilmiştir.⁷⁴

Maarif Sevenler Cemiyetinin Yaptıracağı İlkokul

Maarif Sevenler Cemiyeti Maarif Müdürlüğünde Vali Nizameddin Ataker'in başkanlığında toplandı. Bu toplantıda toprak tesviyesine başlanan ilkokulun temel ve duvar inşasının tartışılmasına karar verilmişti. Toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu inşa işlerinin 100 bin lira civarında bir maliyet getireceği anlaşılmıştır. Toprak tesviyesiyle temellerden çıkacak toprakların Asi nehrinin kenarına yapılan bendin arkasına dökülmesi ve bu suretle çukurların doldurularak sivrisinek yuvalarının kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu karara göre harfiyat işinin üç gün içerisinde ihaleye çıkarılacağı ve yirmi gün sonra da temel ve duvar inşaatının ihale olunacağı anlaşılmıştır.⁷⁵

Dokumacılar Kooperatifi Kongresi Dün Halkevinde Yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzantısı olan halkevleri Kemalist ideoloji ve bu ideolojinin ilkelerini halka anlatmak, yaymak üzere 19 Şubat 1932'de 14 ilde halkevleri açılmıştı.

Hatay'da halkevlerinin kuruluşu, Atatürk'ün direktifleriyle 1937'de gerçekleştirmiştir.

⁷³ 13.06.1944, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:231, s.2

⁷⁴ 01.07.1944, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:247, s.2

⁷⁵ Yapılan hesaplara göre 70 metre uzunluğunda ve üç katlı olarak inşa edilecek olan bina 450000 liraya mal edilecektir (11.07.1944, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:249, s.2).

Genç Cumhuriyet Türkiye'sinde toplumsal dönüşümü sağlaması amaçlanan bu kurum, Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerinin halka öğretilmesinde, aidiyet duygusunun oluşmasında önemli roller üstlenmiştir. Ayrıca 2.Dünya savaşı arası ki dönemde Türkiye'den ayrı kalan Sancak /Hatay'da kurulan halkevlerinin, kültürel işlevinin ne olduğu, değişik etnik grupları örgütlemeye ve 1938 seçimlerinde halkevlerinin propagandaları, Hatay'ın Türkiye'ye katılımı sürecinde etkin rol oynamıştır.

Halkevlerinin temel ideolojik dayanağı olan Halkçılık ilkesi dil, din ve ırk ayrımı olmaksızın soyut bir halk kavramıyla toplumsal entegrasyonu esas almıştır. Toplumunu tümünden kalkındırmayı esas alan kuruluş eski toplumsal hayattan farklı bir toplumsal yapı oluşturma çabasına girişmiştir. Halkevlerinin temel amacının tüm vatandaşları bir araya getirerek, uluslaşma sürecinde kültürel birliği sağlamaktır. Dolayısıyla Hatay'da 1937'de kurulan Halkevleri 1946'da faaliyetini sürdürmüştür.1944-1947 yılları arasında Hatay'da valilik yapmış Nizamettin Ataker Halkevlerine destek vermiş ve halk evlerinde maarif yönündeki çalışmalarını sürdürmüş ve çalışmalarının merkezi yapmıştır.

Nizamettin Ataker başkanlığından Dokumacılar kooperatifi ortağın iştiraki ile toplanmıştır. Toplantıda İdare Meclisi'nin yıllık raporu ile murakıp raporu okunarak kabul edilmiştir. Bu rapordan anlaşıldığına göre kooperatif geçen yıllara göre zarar ettiği görülmüştür.

Ortaklara evvel ki yılların karından hisseler dağıtılması ve Harbiye'deki Halk odası ile hayır kurumlarına 245 liranın bağışlanması kabul edildikten sonra yeni İdare Meclisinin seçimine geçilmiştir. Yapılan seçimde İdare Meclisi üyelerine Süleyman Kara Ali, Hasan Dokur, Ali Aynacı, Ali Yasmin, Halit Tüyüküz, Sabri Tümer, Ali Reşit Büyük Aşık, mukaripliklere de Şükrü Dişbudak ile Ahmet Süleyman intihap edilmiştir⁷⁶.

Denetlemeler, İncelemeler Ve Cezalar

Turfandalar İlk Patlıcan Ve Biber Çarşısına Çıkarıldı

Antakya merkez olmak üzere Hatay vilayetin numune fidanlığında yetiştirilen turfandalardan patlıcan ve yeşil dolmalık biberde bugün çarşıya çıkarılmıştır. Başta Vali Nizamettin Ataker olmak üzere, teknik ziraat müdürümü de turfandacılığın çevremizde tutunmasına vermekte oldukları hususi bir ehemmiyetin semeresi olan bu ilk mahsuller, bütün bahçeciler için takip olunması gereken yolu da görmek bakımında örnek olmak değerindedir diyerek turfandacılığın il ve ülke ekonomisine büyük derecede faydası olduğunu

⁷⁶ 01.02.1946, Ata Yolu Gazetesi, Sayı:720, s.2

vurgulamıştır.⁷⁷

Sebze Ve Meyve İhracı İşinde Kolaylıklar Gösterilecek

Ankara'dan verilen haberlere göre, Vali Nizamettin Ataker in teşebbüs ile Hatay'dan komşu illere Sancaklara ve hatta komşu ülkelere sebze ve meyve ihracı ile seyahat kolaylıklarının gösterilmesi için Bakanlar heyeti incelemelere devam etmiştir. Dolayısıyla Ankara hükümetinin ve Hatay valiliğinin ihraç konusu üzerinde temaslarda bulunarak görüşmeler yapılmış ve alınacak kararların Hatay'ın iktisadi durumu üzerinde çok önemli tesir yapacağını vurgulamıştır.⁷⁸

Yeni Bir İlkokul İnşası İçin İncelemeler Yapılıyor

Antakya'da Sayın Nizamettin Ataker'in ikinci bir modern ilkokul binası yapılması için incelemelere başlanmış ve İskenderun şosesi üzerinde Maarif Sevenler Derneği tarafından yapılan ve şehrin orta yerinde bir ilkokul daha inşası için bir arsa aranmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda bu işe elverişli iki yer vardır. Biri Habibineccar önündeki arsa, diğeri Dörtayakta Şeyh Mehmet camiinin yanındaki arsadır. Bunlardan biri tercih edilecek ve binanın inşasına başlanacaktır. Daha sonra yapılan kurul görüşmesi akabinde Dörtayakta Şeyh Mehmet camiinin yanındaki arsada okul inşa edilmiştir (1946). Ayrıca inşa edilmiş olan okula Dörtayak İlköğretim Okulu adı verilmiştir. Fakat daha sonra Hatay Valisi olan Sayın Nizamettin Ataker'in hatırası olarak Ataker İlköğretim Okulu olarak ismi değiştirilmiştir.⁷⁹

Hatay Özel İdaresinde Tahsil Edilecek 1946 Yılı Vergileri

Hatay özel idaresinde tahsil edilecek 1946 yılı vergileri ve taksitleri şunlardır:

1-Arazi vergisi: şubat ve Temmuz aylarında.

2-Bina ve binadan iksadi buhran vergisi Mart ve Haziran aylarında.

3-Yol nakdi vergisi (12)lira olup Mart VE Temmuz aylarında ikişer taksit ödenecektir.

4-Yol çalışma görevi Nisan, Mayıs, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları içinde yapılır.

5-Nakil vasıtalarının genel meclisçe kabul edilen 1946 yılı resim miktar dört kişilik taksilerin beheri (15) lira, 6 kişilik kaptıkaçtıların beheri (18) lira, 9 ve 10 kişilik kaptıkaçtıların beher (22) lira kamyon ve büyük otobüslerin beher (30) liradır ve bir defada

⁷⁷ 15.05.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:807, s.4

⁷⁸ 23. 05, 1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:813, s.4

⁷⁹ 08.04.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:776, s.3

tahsil edilir. İlgililerin vergi borçlarını buna göre vaktinde ödemeleri bildirilir⁸⁰.

Veba Aşısı Duyurusu

Hatay Valiliğinden Urfa İlinde görülen Veba hastalığı münasebetiyle Hatay halkının da Vebaya karşı aşılması Sağlık Bakanlığında bildirilmiştir. Aşı Nisan 1947 iptidasında başlamıştır. İstinasız herkesin aşılması mecburi olmuştur. Aşıdan kaçanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı duyurusu yapılmıştır⁸¹.

Adi Vakalar

Valinin İmzası İle Dolandırıcılık İddiası

Vali Nizamettin Ataker, mezunen Ankara'da bulunduğu bir sırada (Vali Nizamettin Ataker) imzası ile Vilayete şöyle bir telgraf gelmiştir: İller için ayrılmış bulunan malzemeden hissemize düşen miktar bedeli olarak 700 liranın Ankara Ulucanlar 6 numara da Ahmet adresine gönderilmesi. Bu telgrafı alan Vilayet Valinin istediği parayı gösterilen adrese banka havalesi olarak derhal çıkarmıştır. Fakat iki gün sonra alınan bir ikinci telgrafta da: “Parayı göndermedik yalnız biz kaldık. Acele gönderiniz ve ayın malzemeyi almak için de bir memur yollayınız, , dinilmesi ve bunun altında da bu defa (Vali) imzası bulunması Vali Vekilinin dikkatini çekmiş ve hasıl olan şüphe üzerine keyfiyet bir taraftan Ankara Valiliğine , diğer taraftan havalenin ödenmemesi hakkında Bankaya bildirilmiştir.

Şüphe daha ziyade valinin imzası üzerinde hâsıl olmuştur. Çünkü Vali (Ataker) değil (Nizam) imzasını kullanmaktadır. Bu suretle havale bankada durdurulmuş ve sahte telgraf hakkında Ankara polisince takibata girilerek nihayet sahtekârlığı yapan İsmail adında bir şahıs yakalanmıştır. Ayrıca bu telgrafın, bir Valiye ait imzayı taşıması sebebi ile hâsıl olupta herhangi bir şahıstan telgrafhanece kabul edilmiş olduğu da araştırılmıştır.⁸²

Ankara- Hatay Valisi Nizamettin Ataker adına telgraf çekerek 700 lira para isteyen, yattığı otel sahibini, dolandıran ve daha birçok şahıslardan çeşitli yollarla para aşırın Hasan Yılmaz'ın birinci Asliye ceza mahkemesinde soruşturmaya alınmış ve duruşması sonucunda ve karara bağlanmıştır.

Karara göre sanık Hasan Yılmaz 13 ay 25 gün hapse, 100 lira ağır para cezasına ve önceden tecil edilmiş olan 2 aylık hapis cezasını da ayrıca çekmeğe hüküm giymiştir.

⁸⁰ 04.01.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:696, s.4

⁸¹ 23.05.1947, *Atayolu Gazetesi* Sayı:1109, s.3

⁸² 12.11.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:950, s.2

Ödül Ve Takdirler

Nizamettin Ataker Beşinci Genel Müfettiş Oldu

Ankara'da 8 (Özel muhabirimizden telefon) Merkezi Seyhan olmak üzere. İçel, Hatay, Maraş ve Gaziantep illerinden teşekkül eden Beşinci Genel Müfettişlik bölgesi Genel Müfettişliğine Hatay Valisi Nizamettin Ataker'in tayinine dair kararname yüksek tasdikten çıkmıştır. Bu suretle açılan Hatay Valiliğine kimin tayin edildiği henüz öğrenilememişse de, buna dair kararnamenin de, 08.07.47 tarihinde çıkarılmıştır. ⁸³

Valinin Ankara Temasları

Sayın Vali Nizamettin Ataker'in Ankara'dan döndüğünü yazmıştır. Vali Ataker, hafta tatilini Soğukoluk 'ta geçirmiş ve ertesi Antakya'ya gelmiş ve makamında kendisini ziyaret eden bir yazarımıza kısaca şu demeçte bulunmuştur:

-Ankara 'da bulunduğum müddet içinde iki defa Sayın Cumhur Başkanımız tarafından kabul edildim. Bizzat Hariciye Bakanımız ve Bakanlık erkânı ile temaslarda bulunarak, Suriye ile Hatay arasındaki ticari mübadeleleri kolaylaştırıcı ve seyahatlerde pasaport yerine leşse- passe kullanılmasının faydaları üzerinde durdum ve bu hususlarda teşebbüslere girişileceğinin vaadini aldım. Bittabi şimdi Bakanlarımız pek meşgul olduklarından bu teşebbüslerin verimli neticeleri ancak normal çalışma devresine girilmesini müteakip olunacaktır. Benim Genel Müfettişliklerden birine naklim veya İçişleri Müsteşarlığına getirilmeliğim beraberleri doğrudur. Ancak ben bu vazifelerden affımı rica ettim kabul ettiler. ⁸⁴

Genel Müfettişlik Teşkilatı Hakkında

16.08.47'de Hatay'dan Adana'ya giden Genel Müfettiş Sayın Nizamettin Ataker, geçen hafta ziyaret ettiği Maraş ta, Maraş Postası gazetesine şu demeçte bulunmuştur:

“Yeni teşkilat, daha ziyade teftiş ve murakabe ile meşgul olacaktır. Kadrosu resmi gazetenin yazdığı gibidir. Memlekette herhangi bir suiistimal ve aynı zamanda ihtiyacı daha yakından görüp hükümet merkezine esaslı surette bildirmek gayesi ile kurulmuştur. Bu itibarla diğer teşkilatlardan başkadır.

Fazla sözden ziyade hükümetin yakın zamanda faaliyet ve icraatını göreceğimizi ve en başta Maraş'ın trene kavuşacağını ve yakın bir atide Kayseri şosesinin (yol) inşasına

⁸³ 08.07.1947, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:1148, s.1

⁸⁴ 12.08.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:881, s.3

başlanacağını söylemiştir.

Hükümetin başlıca düşüncesi, halkın refahını temin etmek ve bu ferah neticesinde devletin gelirinin artacağı ve artan gelire de her türlü tesisatın yapılacağı merkezindedir.⁸⁵

Cumhurbaşkanı Milli Şef İnönü Gösterdikleri Bağlılıktan Dolayı Hataylılara Teşekkür

23 Temmuz Hatay'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısı ile de İnönü'ye, Cumhuriyet Hükümetine ve kahraman Türk ordusuna karşı Hataylıların gösterdikleri bağlılık, minnet ve şükran duygularına tercüman olarak Vali Nizamettin Ataker ve C.H.P. il yönetim kurulu tarafından çekilen telgraflara Ulu Başbuğumuz İsmet İnönü, Büyük Millet Meclis Başkanı Abdülhalik Renda ve C.H.P. Genel Sekreteri Nafi Atuf Kansu tarafından aşağıdaki cevaplar verilmiştir:

Nizamettin Ataker

Hatay Valisi, Antakya

Güzel Hatay'ımızın Anavatana kavuştuğu yıldönümünde gösterilen asil heyecan ve duygulara teşekkür eder Sayın Hatay halkına sevgi ile kutlarım

İNÖNÜ

Rasim Yurtman

C.H.P. Başkanı

Hatay

Güzel Hatay'ımızın Anavatana kavuştuğu yıldönümünde gösterilen asil heyecan ve duygulara teşekkür eder Sayın Hatay halkına sevgi ile kutlarım.

İNÖNÜ

Rasim Yurtman

C.H.P. Başkanı

Hatay

Hatay'ın Kurtuluş bayramı dolayısıyla gösterilen duygulara teşekkür eder saygılarımı sunarım.

B.M.M. Bşk.

M.A. Renda

Rasim Yurtman

C.H.P.Bşk.

Hatay

⁸⁵ 16.08.1947, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:1181, s.2

Kurtuluşların yıl dönümünü kutlayan Hataylıların sevinçlerine bende katılır gözlerinizden öperim. C.H.P Gn. Sekreteri Kansu.⁸⁶

Irak Kralı İkinci Faysal'ın Bağdat'tan İskenderun'a Gelişi

Dost ve kardeş Irak'ın Kralı Haşmetlû 2.Faysal, beraberinde ana kraliçe ve maiyeti erkânı ile yaverleri birlikte özel trenle İskenderun'a gelmiştir ve tren doğrudan doğruya yeni iskeleyle geçmiştir. İskelede başta Hatay Valisi Nizamettin Ataker, Tümgeneral Hakkı ve Irak'ın Ankara elçisi Ata Emin olmak üzere seçkin kalabalık tarafından karşılanan Haşmetlû 2. Faysal trenden inerken kendisini karşılayanları selamladı ve bu sırada bando Türk Irak milli marşlarını çalmıştır. Bir ihtiram kıtası selam resmini ifade eylemiş ve kral iskeleyle yanaşmış olan savan ora yatına geçmiştir. Haşmetlû 2. Faysal ve maiyetleri yata bindikten bir müddet sonra savan ora saat tam 12/30 da demir alarak limandan ayrılmış ve Akdeniz'e doğru açılmıştır.⁸⁷

Törenler Ve Önemli Kutlamalar

İlkokulların Diploma Törenleri Bugün Yapıldı

Hatay'da ilkokullarını bitiren öğrencilerine diplomaların verilmesi münasebetiyle halk evi bahçesinde güzel bir tören yapılmıştır. Törene program gereğince İstiklal Marşı ile başlamış marşlar söylenmiş milli oyunlar oynanmış ve İlimizdeki Milli Eğitim Müdürü çalışmalarını hakkında Eğitim Müdürü tarafından bir söylev verilmiştir. Törende başta Vali Nizamettin Ataker ve CHP Müfettiş Tekirdağ Milletvekili Rahmi Apak mülki ve askeri erkân ve memurlar Belediye Reisi CHP başkan ve erkânı orta ve ilkokullar müdür ve öğretmenleri yüzlerce öğrenci velisi ve daha birçok davetliler gazeteciler hazır bulunmuştur. Son olarak 346 öğrenciye diplomaları verilmiş ve öğleye doğru tören sona ermiştir.⁸⁸

Kız Enstitüsü Sergizi Dün Törenle Açıldı

Hatay'ın Kız Enstitüsü yıllık sergisi, törenle açılmıştır. Törende Sayın Vali Nizamettin Ataker ve Saadet Ataker ve yüzlerce seçkin davetli bulunmuş serginin kurdelası devamlı başarılar dileğiyle bizzat Vali Nizamettin Ataker tarafından kesilerek davetliler salonlara

⁸⁶ 25.07.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:866, s.2

⁸⁷ 30.05.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:819, s.1

⁸⁸ 25.06.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:841, s.2

geçilmiştir. Dikiş nakış moda çiçek ve ev işleri kısımlarını ihtiva eden sergide hakikatten övülmeye değer eserler bulunmaktadır. Davetliler bütün bu güzel şeyleri takdir ve hayranlıkla seyir etmişler ve geç vakit sergiden ayrılmışlardır. Sergi, tatil günlerinde dâhil 1 Temmuz pazartesine kadar açık kalacak ve isteyenler tarafından gezilecektir. Çok güzel ve iftiharla seyir edilecek eserlerle dolu olan sergiyi herhalde görmelerini okurlara tavsiye edilmiştir.⁸⁹

Kız Enstitüsü-Ve Akşam Kız Sanat Okulu Sergisi

Kız Enstitüsü ve Kız Sanat Okulu sergisi açılmıştır. Başta Nizamettin Ataker olmak üzere askeri ve mülki erkân ile seçkin bir davetli kitlesinin hazır bulunduğu açılış töreninde davetlilere limonata ve pastalar ikram edilmiş, bundan sonra sergi gezilmiştir.

Göğüs kabartılacak kadar baştanbaşa zengin ve iç açan sanat eserleri ile dolu olan sergi çok takdir kazanmış ve bütün köşeler derin bir alaka ve zevkle seyredilmiştir.⁹⁰

Hava Şehitlerini Andık Bu Münasebetle Hatay'da Güzel Bir Tören Yapıldı

Kahraman Hava Şehitlerimizi anma töreni bu sabah saat 9 da Cumhuriyet alanında yapılmıştır. Törende başta Valimiz olmak üzere, mülki ve askeri erkân okulların temsili grupları ve bir askeri kıta ile halk hazır bulunmuş bandonun çaldığı İstiklal Marşını hava kurumu adına Halkevi Başkanı Şükrü Balcı tarafından söylenen ve bu ihtifalin manasını canlandıran bir hitabe takip etmiş, askeri müfreze tarafından havaya üç el ateş edilmiştir.

Daha önce atılan bir topla bütün şehre bir ihtiram duruşu ihtar edilmiş, bu esnada bayraklar yarıya indirilmek suretiyle aziz şehitlerimize saygı gösterilmiştir.⁹¹

15 Mayıs Türk havalarının kahraman şehitlerini anma günüdür. Yurdun her tarafında olduğu gibi, 15.05.47'de sabah saat 9 da Antakya Belediye alanında yapılan güzel bir törenle hava şehitlerimiz anılmıştır. Törenle başta Vali Ataker olmak üzere milli ve askeri erkân, bir kıta asker, okulları temsil eden bir öğrenci grubu, Partiler ve teşekküller temsilcileri ve kalabalık bir halk kütlesi hazır bulunmuş, büstlere çelenkler konmuş ve atılan dirilmiş, bu anda her tarafta bir dakika süren ihtiram duruşu yapılmıştır. Türk Hava Kurumu adına söylenen bir hitabeyi müteakip askeri kıta tarafından havaya üç el silah atışı yapılmış ve törene son verilmiştir.⁹²

⁸⁹ 28.06.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:844, s.2

⁹⁰ 28.06.1944, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:244, s.2

⁹¹ 15.05.1947, *Atayolu Gazetesi* Sayı:1103, s.3

⁹² 15.05.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:806, s.4

Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlamaları

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 20.05 sabahında lise sahasında ve hemen bütün şehir halkının önünde büyük gösterilerle kutlanmıştır. Törene program gereğince tam saat 9:15 te istiklal marşı ile başlanmış, Dağ başı marşı söylenmiş ve bunu takiben Vali Nizamettin Ataker günün önemini belirten kısa fakat veciz bir hitabede bulunmuştur. Validen sonra bir kız ve bir erkek öğrenci tarafından bir söylev verilmiş ve gençlik ant içmiştir. Anttan sonra geçit resmi yapılmış, kız ve erkek öğrenciler tarafından idman gösterileri yapılmıştır. Tören saat 11 e kadar devam edilmiştir.⁹³

Kurtuluş Bayramı Kutlamaları

Hatay'ın ana yurda katılımının 27.07.44'de beşinci yıl dönümü dün Hatay'da ve vilayetin bütün çevrelerinde heyecan ve sevinç tezahürleri ile kutlanmıştır. Şehrimizde tören dün sabah kışla önünde saat 8:47 de bandonun çaldığı istiklal marşı ile başlamış ve şanlı bayrağımız kışladaki göndere çekilmiştir.

Bundan sonra törene belediye meydanında devam edilmiştir saat 9.15'te ebedi ve milli şeflerin büstlerine çelenkler konmuştur. Saat tam 9.30 da başta Vali Nizameddin Ataker Antakya'da bulunan Hatay Mebusları, Adana ve Maraş vilayetinden bayrama iştirak için gelen askeri ve mülki erkân ile meydanlığı dolduran kalabalık bir halk kütlesinin iştiraki ile tören başlamıştır. Bandonun çaldığı istiklal marşını müteakip kürsüye gelen Remzi Sili Öz tarafından bugünün manasını canlandıran heyecanlı bir nutuk söylenmiş ve bunu resmigeçit takip etmiştir.

İlk olarak askeri kıtalar ve bunu takiben Genç sporlular geçmiş bundan sonra esnaf birliklerinin sembolleri ile geçiş başlamıştır. Geçit resmi çok mükemmel olmuş ve sık sık alkışlanmıştır. Törenden sonra bir heyet Hatay davası uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizin abidesini ziyaret ederek hatıralarını taziz etmişlerdir. Öğleyin belediye tarafından bir öğle yemeği verilmiş, akşam jandarma er okulu tarafından güzel bir fener alayı tertip edilmiştir. Gece Cumhuriyet Halk Partisi Vilayet idare heyeti tarafından Vali konağı bahçesinde 400 kişilik bir garden parti verilmiştir.⁹⁴

Hatay Valiliğinden Ayrılışı

Ankara 30(Özel) Yeni Hatay Valisi İçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavini Sayın Fuat

⁹³ 20.05.1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:810, s.3

⁹⁴ 24.07.1944, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:266, s.2

Yurtdaşın birkaç gün mezunen İstanbul'da bulunduktan sonra Ankara'ya dönmüş toplanan meclis görüşmeleri sonucunda Hatay Valiliğine atanmış ve kısa bir süre sonra Hatay'a giderek yeni görevine başlamıştır⁹⁵

Hatay Valiliğine tayin edilmiş bulunan İçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavini Sayın Fuat Yurtdaşın Ankara tren ile İskenderun'a ve oradan Antakya'ya gitmiştir.

Yeni Hatay Valisi olan Sayın Fuat Yurttaş'ı karşılamak için İl merkezinden ve İlçelerden birer heyet Erzin'e gitmiştir.⁹⁶

Hatay Valiliğine tayin edilmiş bulunan İçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavini Sayın Fuat Yurttaş'ın 21.08.47 günü sabah Ankara tren ile İskenderun'a ve oradan Antakya'ya gelmiştir. Vali Fuat Yurttaş'ı karşılamak için İl merkezinden ve İlçelerden birer heyet bu sabah Erzin'e gitmişti⁹⁷

Nizamettin Ataker, Beşinci Genel Müfettişliğine tayinleri münasebetleriyle gazetemiz adına imtiyaz sahibiz tarafından dün gece Hatay Kulübünde şereflerine verilen akşam yemeğinde bulunmuşlardır. Yemekte dostlarımızdan müteşekkil seçkin zevatta hazır bulunmuş, imtiyaz sahibimiz Nizamettin Ataker'in Hataya yaptığı övülmeye değer hizmetleri belirten bir kısa hitabe irad etmiştir. Bu hitabeye cevap veren Nizamettin Ataker, bütün Hataylılarca hakkında gösterilen sevgiye teşekkür etmiş valiliği sırasında her sınıf halktan gördüğü yardımlarla teşekkür etmiş ve bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle Genel Müfettiş olarak Hataya hizmetlerinde devam edeceğinden dolayı memnunluk duyduğunu ifade etmiştir. Geç vakte kadar samimi konuşmalar ve neşe içinde geçmiştir.⁹⁸

Beşinci Genel Müfettişliğe tayinleri üzerine 02.08.47'de Hatay'da ayrılan Sayın Nizamettin Ataker ve Sayın eşleri kalabalık dostları tarafında hararetle uğurlanmıştır. Genel Müfettiş Ataker ve aileleri yaz mevsimini geçirmek üzere İstanbul'a gitmiştir. Sayın Ataker ise Müfettişlik bölgelerinde bir inceleme gezisi yaparak Adana'ya dönmüştür.

Hatay'da ayrılırken, Sayın Bayan Saadet Ataker dostlarına teşekkür ve vedalarını bildiren şu mektubu Atayol gazetesine vermiştir: Atayolu Gazetesi Neşriyat Müdürlüğüne Yaz dolayısıyla kendileri ile görüşemediğim dostlarıma sevgi ve nezaketlerini gördüğüm Sayın Hatay halk ve memurlarına, dostlarıma veda eder Antakya dan ayrılırken beni son defa taltifler ile minnettar bırakan aziz zevata derin sevgi ve teşekkürlerimi arz ve iblağı Atayol'u

⁹⁵ 30.07.1947, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:1166, s.2

⁹⁶ 21.08.1947, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:1182, s.1

⁹⁷ 21.08.1947, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:1182, s.1

⁹⁸ 15.08.1947, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:1180, s.2

gazete tarafından bildirilmiştir⁹⁹

Sonuç

1883 yılında doğmuş olan Nizamettin Ataker, Rehber-i Marifet eğitim hayatında önemli başarılarla imza ve Numune-i Terakki Mekteplerinde sonra Selanik, Halep Vefa ve Bursa İdadilerinde orta öğretimini tamamlayarak 1906 yılında Mekteb-i Mülkiye-i Şahane 'nin yüksek kısmında iyi bir derece ile mezun oldu. Ayrıca 1910 yılında İstanbul Hukuk mektebini yüksek bir derece ile bitirdi. Nizamettin Ataker, üstün başarılarla okulunu bitirdikten sonra ilk iş olarak 500 kuruş maaşla Selanik Maiyet memuru olarak devlet hizmetine girmişti. Böylece devlet kadrosunda ilk görevini alarak daha sonra çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1909'da Silivri Kazası Kaymakamlığı'na, 1910'da Sındırgı, 1911'de Çarşamba, 1912'de Pirlepe Kaymakamlığı'na nakledilmişse de Balkan Savaşı nedeniyle Pirlepe 'de işe başlayamadı. Ancak daha sonra 1918'de Giresun kaymakamlığında iken Mustafa Kemal Paşa ile irtibata geçerek Sivas Kongresi'nde görev almış. Bu hizmetlerinden sonra Genç mutasarrıflığına terfi ettirilmiş ise de göreve başlamadan önce 1920'de Emniyet-i Umumiye Seyr-i Sefer Müdüriyetine nakledildi. Nizamettin Ataker, bu görevlerde sonra 1923'de Sinop Valiliğine, 1926'da Van, 1927 Diyarbakır, 1931'de Elağzığ, 1936'da Çanakkale, 1939'da Konya, 1944de Hatay Valiliğine atanmıştır. Hatay valiliği sırasında. 5.Genel Müfettişliğine getirilmiş Genel Müfettişliklerin kaldırılması üzerine ikinci kez 1948'de Diyarbakır'a atanmış. Ancak bu çalışmada Nizamettin Ataker'in hayatından çok 1944-1947 yılları arasında Hatay Valiliğini yaptığı sırada Hatay'da yaptığı çalışmalara yönelik olmuştur. Nizamettin Ataker, Atatürk İlke ve Devrimlerine gönülden bağlı olup ilk olarak Hatay'da Maarif Sevenler Cemiyetine destek vererek birçok ilkokullar açarak eğitime destek vermiştir. Ayrıca kamu kuruluşları da açarak Hatay'da imar faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu kuruluşların bazıları şunlardır: İnönü, Ataker okulları, PTT binası, Ziraat bankası, Samandağ Plajı, gazino ve otel gibi bazı turistik tesisler Nizamettin Ataker'in yapmış olduğu çalışmalardan bazılarıdır. Valiliği döneminde gösterdiği diğer faaliyetler ise toprak mahsulleri vergisinin toplanmasında olağan üstü çalışmalarından dolayı 1945'te Maliye Bakanlığınca yine Hatay'da kaçakçılığın önlenmesinde başarı sağlamış olmasından dolayı Gümrük ve Tekel Bakanlığınca birer takdirname almıştır. Nizamettin Ataker, Beşinci Genel Müfettişlik 'ten 30 Aralık 1947'de istifa ederek ayrılmıştır. Buna rağmen 18 Haziran 1948'de yeniden Diyarbakır Valiliğine tayin olunmuştur. Fakat muhtemelen yorgunluğu ve yaşı sebebiyle 20 Temmuz 1948'de emekliye ayrılarak, 1948 de

⁹⁹ 02.08.1947, *Atayolu Gazetesi*, Sayı:1169, s.2

İstanbul'a yerleşmiştir.

İstanbul'a gittikten sonra içkili bir lokanta açıp işlettiği rivayet edilir. Ancak bu rivayetin doğruluğu teyit edilmemiştir. Nizamettin Ataker'in hayat felsefesi bu tür davranışlara müsaitti olmakla beraber, 50 yaşında evlenmiş olmasına rağmen çocuğu olmamış ve 1962 yılında vefat etmiştir.

Kaynaklar

Aldan, Mehmet, *İz Bırakan Mülki İdari Amirleri*, C.3, İçişleri Bakanlığı Ankara, 2001.

Aydemir, Şevket Süreyya, *Tek Adam*, C.2, İstanbul 1964.

Çankaya, Ali, *Hasan Nizamettin Ataker*, Yeni Mülkiye Tarihi Ve Mülkiyeliler, C.3, Ankara 1968-1970.

Çelebi, Mevlit, *Atatürk'ün Himayesinde Kurulan Türk Maarif Cemiyeti(1928-1933)*, Tarih İncelemeler Dergisi, S.2, C.19, 2004.

Merkez Valilerinden, Hayri Orhun Celal Kasaroğlu, Mehmet Belek, Kazım Atakul, Nizamettin Ataker, Meşhur Valiler, İçişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara 1969.

www.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.gov.tr

Hatay Gazeteleri ve Kullanılan Sayıları

1944, *Atayolu Gazetesi*, Sayıları:221,228,266,373,

1946, *Atayolu Gazetesi*, Sayı: 704,706,710,719,720,721,782, 806,818,819,835, 863, 865,868, 875, 877, 879, 880,889,899, 950,

1947,*Atayolu Gazetesi*, Sayı:1020, 1028, 1029, 1083, 1091, 1109, 1103, 1124, 1134, 1153, 1161, 1166, 1169, 1181, 1182.